

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Förderfaktoren und Unterstützungsmassnahmen
für einen gelingenden Übertritt
von ISR-Schüler*innen
von der Sekundarschule
in die berufliche Ausbildung**

eingereicht von: Maja Hartmann

Begleitung: Marianne Wagner Lenzin

Datum der Abgabe: 12. Juni 2021

Dank

An erster Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei den vier Interviewpartner*innen. Ihre Offenheit, das Vertrauen und die Bereitschaft, auf meine Fragen einzugehen, haben diese Arbeit erst möglich gemacht.

Dank gebührt auch meiner Begleitung Marianne Wagner Lenzin, die bei meinen Fragen jeweils innerhalb kürzester Zeit reagiert hat und mich sehr wohlwollend unterstützt hat.

Ein grosses Dankeschön geht an Katja Ratkovits, die sich die Zeit genommen hat und meine Arbeit sorgfältig durchgelesen und korrigiert hat.

Ebenfalls bedanke ich mich bei meinen Lehrerkolleg*innen und der Schulleitung für die regelmässige moralische Unterstützung und den unkomplizierten Umgang mit den Umtrieben, die meine Masterarbeitswochen mit sich brachten.

Ein letztes grosses Dankeschön geht an meinen Mann und unsere drei Kinder, die mit meinen Unzulänglichkeiten grosszügig umgingen und mir den Rücken, wann immer nötig, frei hielten.

Abstract

Integrierte Sonderschüler*innen in der Regelschule haben einen hohen besonderen Bildungsbedarf und werden dementsprechend mit individuellen Lernzielen gefördert. Sie erreichen minimale fachliche Kompetenzen bei Schulabschluss häufig nur knapp oder gar nicht. Dennoch ist der Übergang in eine berufliche Ausbildung das Ziel der Sekundarschule. Diese Arbeit widmet sich der Frage, wie die Förderung dieser Lernenden konkret gestaltet werden soll und welche weiteren Unterstützungsmassnahmen ergriffen werden sollen, damit dieser Anschluss an eine berufliche Ausbildung möglichst optimal gelingt.

In der vorliegenden qualitativen Studie werden ein betroffener Lernender, dessen Mutter, Berufsbildnerin und eine Jobcoachin zu ihren Erfahrungen befragt.

Die Auswertung der Daten zeigt, dass die praktische Arbeitserfahrung in verschiedenen Berufen ein zentrales Element in der Berufsorientierung darstellt, da das theoretische Vergleichen der Berufe mit den eigenen Interessen den kognitiv schwächeren Jugendlichen Mühe bereitet. Weitere Förderbereiche bilden die Stärkung der überfachlichen Kompetenzen mittels Reflexionen und die Ausrichtung der Förderung von fachlichen Kompetenzen auf die Erfordernisse der gewählten Berufe.

In der praktischen Umsetzung bedeutet das einen intensiven Einsatz und Informationsaustausch aller am Berufswahlprozess beteiligten Akteure.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG.....	3
2	THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	4
2.1	BERUFSORIENTIERUNG	5
2.1.1	<i>Berufsorientierungsprozess</i>	<i>5</i>
2.1.2	<i>Unterstützung bei der Lehrstellensuche</i>	<i>7</i>
2.1.3	<i>Übersicht berufliche Ausbildungsgänge</i>	<i>9</i>
2.1.4	<i>Unterstützungsmassnahmen während der Berufsausbildung</i>	<i>12</i>
2.1.5	<i>Ausbildung im freien und ergänzenden Arbeitsmarkt.....</i>	<i>15</i>
2.1.6	<i>Brückenangebote.....</i>	<i>16</i>
2.2	SELEKTIONSKRITERIEN IM BEWERBUNGSPROZESS	17
2.3	ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN	19
2.4	FACHLICHE KOMPETENZEN.....	21
2.4.1	<i>Grundkompetenzen in Mathematik</i>	<i>23</i>
2.4.2	<i>Grundkompetenzen in Sprache.....</i>	<i>25</i>
3	FRAGESTELLUNG	27
4	BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DER FORSCHUNGSMETHODIK.....	28
4.1	BEFRAGUNG - HALBSTRUKTURIERTES INTERVIEW	28
4.2	TRANSKRIPTION	29
4.3	QUALITATIVE INHALTSANALYSE	30
4.4	GÜTEKRITERIEN DER QUALITATIVEN FORSCHUNG.....	31
4.5	KRITISCHE REFLEXION DES METHODISCHEN VORGANGES.....	31
5	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE.....	32
5.1	ÜBERSICHT DER EINZELPERSONEN	33
5.1.1	<i>Lernender Logistik EBA, ehemaliger ISR-Schüler</i>	<i>33</i>
5.1.2	<i>Mutter des Lernenden</i>	<i>34</i>
5.1.3	<i>Berufsbildnerin Logistik des Lernenden</i>	<i>35</i>
5.1.4	<i>Jobcoachin</i>	<i>35</i>
5.2	SCHWERPUNKTE	36
5.2.1	<i>Umfang der Kenntnisse der Lehrperson über niederschwellige Ausbildungsangebote</i>	<i>37</i>
5.2.2	<i>Elternzusammenarbeit.....</i>	<i>38</i>
5.2.3	<i>Schnuppern oder ausserschulisches Praktikum</i>	<i>39</i>
5.2.4	<i>Externe Unterstützung bei Lehrstellensuche</i>	<i>41</i>
5.2.5	<i>Selektionskriterien für Lehrstellenvergabe</i>	<i>42</i>
5.2.6	<i>Überfachliche Kompetenzen.....</i>	<i>44</i>

5.2.7	<i>Sprachliche Kompetenzen</i>	45
5.2.8	<i>Mathematische Kompetenzen</i>	47
5.2.9	<i>Anschluss-Kontakt nach Lehrbeginn</i>	48
6	DISKUSSION	49
6.1	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN UND GRÜNDE FÜR ERGEBNISSE.....	49
6.2	AUSWIRKUNGEN AUF EIGENE BERUFSPRAXIS UND WEITERE FORSCHUNG	55
	ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS	57
	LITERATURVERZEICHNIS	58
	ANHANGSVERZEICHNIS	61

1 Einleitung

Seit knapp zehn Jahren werden in der Sekundarschule Jugendliche in der integrativen Schulungsform in der Verantwortung der Regelschule, kurz ISR, beschult. Ein Ziel der Sekundarschule ist es, die Jugendlichen auf die berufliche Ausbildung vorzubereiten. Die Frage ist nur, wie?

Die Autorin selbst begleitete in den vergangenen sechs Jahren jeweils ISR-Schüler*innen während der Sekundarschulzeit und unterstützte diese im Berufswahlprozess. Viele Förderschwerpunkte hat sie angelehnt an die Berufsorientierung der Regelschüler*innen nach den fünf Phasen von Jungo und Egloff (2015) intuitiv und im Austausch mit anderen Lehrpersonen angepasst und umgesetzt. Unklarheiten betreffen wiederkehrend den Aspekt, dass Schüler*innen angepasste Lernziele in den Fachbereichen Sprache und Mathematik haben. Wiederholt stellte sich ihr die Frage, inwiefern es den Lernenden möglich sein wird, in eine berufliche Ausbildung mit Berufsfachschule einzusteigen und welche minimalen Kompetenzen sie bis Ende der Sekundarschule erreicht haben müssen, damit ein Lehrvertrag abgeschlossen werden kann.

Es gibt wenig konkrete Informationen dazu, wie sich die Förderung während der Sekundarschule im Hinblick auf den Anschluss an eine niederschwellige berufliche Ausbildung gestalten soll. Fachliche Ziele und Inhalte für den Übergang in die berufliche Ausbildung für Regelschüler*innen sind durch den Lehrplan klar definiert. Ebenfalls existieren zahlreiche Untersuchungen zur Berufswahl von Lernenden in der Regelschule ((Jungo & Egloff, 2015) sowie von Lernenden in Sonderschulen. Schellenberg und Hofmann (2016) betonen, dass die Berufswahl für Lernende mit kognitiven Beeinträchtigungen grundsätzlich parallel zum Berufsorientierungsprozess der Regelschüler*innen ablaufen soll mit der Ergänzung, dass sie eine vertiefte Betreuung in den einzelnen Schritten benötigen. Im fachlichen Bereich fordern Neuschwander und Gruner (2010) eine Reduzierung der mathematischen Inhalte auf diejenigen, die in den beruflichen Ausbildungen gefordert werden. Untersuchungen im Bereich Sprache legen offen, dass Lesen eine Schlüsselfunktion für einen erfolgreichen beruflichen Ausbildungsabschluss einnimmt (Häfeli & Schellenberg, 2009).

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Förderfaktoren und Unterstützungsmassnahmen für ISR-Schüler*innen während der Sekundarschulzeit zu erforschen, die zu einer erfolgreichen ersten Berufsausbildung führen. Die Arbeit beschränkt sich auf ISR-Schüler*innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, da Lernenden mit einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung häufig ein weiteres berufliches Tätigkeitsfeld offensteht und der Einbezug dieser Aspekte den Umfang der Arbeit sprengen würde. Eine weitere Einschränkung geht einher mit der Tatsache, dass die Kantone im Bildungswesen grosse Freiheiten geniessen, und die Umsetzung von Massnahmen unterschiedlich ausfallen. Aus diesem Grund beschränken sich die Angaben auf den Kanton Zürich, in dem die Autorin tätig ist.

Mittels einer qualitativen Studie sollen Faktoren für die Förderung und Unterstützung während der Sekundarschule eruiert werden. Durch die Befragung von einem ehemaligen ISR-Schüler, dessen Mutter, der Berufsbildnerin und einer Jobcoachin sollen ihre Erfahrungen und Ansichten aufgezeigt werden.

Die vorliegende Arbeit ist so aufgebaut, dass im zweiten Kapitel bestehende Kenntnisse aus der Literatur zusammengetragen werden. Stichworte dazu sind Berufsorientierung in der Regelschule und in der Sonderschule, Beschreibung der Ausbildungsmöglichkeiten, Selektionskriterien bei der Lehrstellenbewerbung, minimale fachliche und hilfreiche überfachliche Kompetenzen. In einem weiteren Kapitel werden die forschungsmethodischen Zugänge erläutert. Im anschliessenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Befragungen zusammengefasst und präsentiert. Im letzten Kapitel werden die Forschungsfragen beantwortet, indem die Ergebnisse aus der Befragung mit der bestehenden Forschungsliteratur verglichen, diskutiert und interpretiert werden. Einen weiteren wesentlichen Teil des letzten Kapitels bilden die Erkenntnisse für die Umsetzung in der Arbeit mit den Jugendlichen.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im Jahr 2006 hat der Bildungsrat des Kantons Zürich den Leitsatz verabschiedet, dass integrative Schulungsformen zu bevorzugen seien. Lernende mit besonderem Bildungsbedarf und entsprechend grossen Beeinträchtigungen können aufgrund einer schulpsychologischen Abklärung einer integrativen Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) zugeteilt werden. Das bedeutet, dass die Schüler*innen in eine Regelklasse integriert werden und mit der individuell erforderlichen Unterstützung der Klassenlehrperson und einer heilpädagogischen Fachperson unterrichtet werden. Diese Schüler*innen sind entsprechend ihren Beeinträchtigungen lernzielbefreit (Kanton Zürich, 2020).

Grundsätzlich erhöht allein der Umstand, dass diese Lernenden ihre schulischen Kompetenzen in einem integrierten Lernumfeld erwerben, ihre Chancen auf einen erfolgreichen Übergang in die Berufsausbildung (Eckhart & Sahli Lozana, 2014). Eine Ursache scheint darin zu liegen, dass die Jugendlichen einen grossen Teil des Unterrichts, wie die restlichen Lernenden, selbständig organisieren und daran teilnehmen müssen. Nur während einigen wenigen Lektionen pro Woche werden sie von einem*r Heilpädagog*in individuell begleitet und gefördert.

Ein wichtiges Ziel der Sekundarstufe ist es, die Jugendlichen auf den Einstieg in die Berufswelt vorzubereiten. Dieser Prozess soll so weit wie möglich gleich wie derjenige der Mitschüler*innen gestaltet werden, erfährt dennoch einige Anpassungen.

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Förderbereiche für einen erfolgreichen Übergang in die berufliche Ausbildung erörtert. Dazu gehört das weite Feld der Berufsorientierung inklusive einer Übersicht über berufliche Ausbildungsgänge und weiteren Unterstützungsmöglichkeiten während der Ausbildung. In weiteren Kapiteln werden die überfachlichen Kompetenzen und die fachlichen Kompetenzen in Sprache und Mathematik beleuchtet, die für eine niederschwellige Ausbildung erreicht werden müssen.

2.1 Berufsorientierung

Der Prozess der Berufsorientierung ist sehr zentral für die Jugendlichen, um den Übergang in die berufliche Ausbildung erfolgreich zu meistern. Oftmals ist die Suche nach der passenden Lehrstelle für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen nochmals schwieriger als für ihre Kolleg*innen der Regelklasse. Ihnen steht nur ein Bruchteil der ganzen Bandbreite von rund 240 Lehrberufen zur Verfügung, dementsprechend weniger gross ist das Lehrstellenangebot (Schellenberg & Hofmann, 2016, S. 45).

2.1.1 Berufsorientierungsprozess

In der Regelklasse beginnt der Prozess der Berufsorientierung mit Beginn der zweiten Sekundarklasse. Der Unterricht stützt sich mehrheitlich auf das Fünf-Phasen-Modell der Berufsorientierung nach Jungo und Egloff (2015). Jede der fünf Phasen ist wichtig und muss durchlaufen werden. Nicht immer folgen sie chronologisch aufeinander, es kann auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf eine frühere Phase zurückgegriffen werden. In der untenstehenden Tabelle werden die fünf Phasen kurz umschrieben. Dabei wird der Prozess der Jugendlichen von Umwelteinflüssen mitbestimmt.

Tabelle 1: Fünf Phasen der Berufsorientierung (nach Jungo und Egloff, 2015)

1. Persönlichkeitsbildung/Erwartungen: Durch verschiedene Interventionen werden die Zuversicht, Motivation, Selbständigkeit und das Durchhaltevermögen gestärkt. Die Umwelt reagiert mit der Erwartung, dass die Jugendlichen eigenverantwortlicher werden.
2. Selbstkenntnis/Fremdbild: Die Jugendlichen setzen sich mit den eigenen Interessen, Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit auseinander. Mit Leistungsbeurteilungen und Feedback wird den Jugendlichen ein Fremdbild zum Vergleichen vermittelt.
3. Informiertheit/Anregungen: Durch Informationen aus der Berufswelt erhalten die Jugendlichen ein zusehends genaueres Bild. Ausbildungsbetriebe bieten Informationstage und Schnupperlehren an.

4. Entscheidungen/Forderungen: Die Jugendlichen kennen verschiedene Möglichkeiten von Berufen, vergleichen die Kriterien und kommen zu einer Entscheidung.
Schnupperbetriebe geben Feedbacks ab.

5. Realisierung/Realität: Die Jugendlichen bewerben sich für Lehrstellen, gehen eventuell mit Absagen um und müssen sich gegebenenfalls für Alternativen entscheiden.
Lehrstellenmarkt und Auswahlverfahren von Seiten der Lehrbetriebe konfrontieren die Jugendlichen mit der Realität.

Das Lehrmittel Berufswahltagbuch (Jungo & Egloff, 2015) orientiert sich ebenfalls an diesen fünf Phasen und begleitet die Schüler*innen schrittweise und altersgerecht.

Dieses Lehrmittel ist für Jugendliche mit kognitiven Einschränkungen teilweise zu komplex und unübersichtlich. Zur Vereinfachung ist im Jahr 2018 eine Parallelversion des offiziellen Lehrmittels veröffentlicht worden: Meine Berufswahl und ich (Schellenberg, Krauss, Knecht & Studer, 2018). Dieses Lehrmittel stützt sich ebenfalls auf das Fünf-Phasen Modell ab. Der Umfang ist aber geringer, die Texte sind in leichter Sprache und die Gestaltung der Seiten ist übersichtlicher.

Grossenteils kann für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf der Ablauf der Berufsorientierung nach Jungo und Egloff (2015) übernommen werden. Die einzelnen Phasen müssen jedoch von einer Begleitperson individuell unterstützt werden (Schellenberg & Hofmann, 2016).

Oftmals bereitet das theoretische Vergleichen der Berufe mittels Broschüren und Videos mit den eigenen Interessen den kognitiv schwächeren Jugendlichen mehr Mühe als den Kolleg*innen der Regelklasse. Deshalb empfiehlt es sich, diesen Jugendlichen mehr direkte Einblicke und praktische Erfahrungen durch Schnupperlehren oder Praktika in verschiedenen Berufsfeldern zu ermöglichen (ebd.).

Dabei könnte in einer Anfangsphase auch das Jugendprojekt Lift miteinbezogen werden. Dabei leisten Jugendliche an ihrem freien Mittwochnachmittag Arbeitseinsätze bei Betrieben in der näheren Umgebung. Diese Einsätze können bereits ab der ersten Sekundarklasse erfolgen und können damit den Berufswahlprozess bereits in diesem frühen Stadium anstossen. Ausserdem stärken Erfolgserlebnisse in der praktischen Arbeit das eigene Selbstwertgefühl (Jugendprojekt Lift, o. J.).

In der vierten Phase der Entscheidungen und Forderungen stellt sich kognitiv schwächeren Jugendlichen zusätzlich die Frage, ob dieser gewählte Beruf überhaupt in den unterschiedlichen Ausbildungsniveaus existiert, und ob sie die gewünschte Ausbildung auf Stufe EBA oder PrA absolvieren können. Eine Beschreibung der Ausbildungsstufen findet sich in Kapitel 2.1.3.

Eine weitere Schwierigkeit für die Jugendlichen besteht darin, die gemachten Erfahrungen zu reflektieren. Die Jugendlichen müssen dazu angeleitet werden, ihre Erfahrungen einzuordnen und mit anderen Arbeitserfahrungen zu vergleichen. Es fällt ihnen oft schwer, berufsspezifische Eindrücke und Erfahrungen, die mitarbeiter- oder firmenbedingt sind, auseinanderzuhalten. Dieses Vergleichen ist komplex und muss durch eine Begleitperson unterstützt werden (Ryter & Schaffner, 2015, S. 77).

2.1.2 Unterstützung bei der Lehrstellensuche

Die Lehrstellensuche fällt eigentlich in die Verantwortung der Jugendlichen und deren Eltern. Nicht selten ist es aber gerade Eltern von Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen nicht möglich, die nötige Unterstützung gewährleisten zu können. Sei es, dass sie mit dem Berufsbildungssystem der Schweiz zu wenig vertraut sind, zeitlich und energetisch zu wenig Ressourcen aufbringen können oder sich mit den diversen Anforderungen der Berufsorientierung überfordert fühlen (Ryter & Schaffner, 2015).

Es kann auch sein, dass Eltern Interesse mangel vortäuschen, weil sie selbst ernüchtert sind über die Situation ihrer Kinder. Diese waren in der Vergangenheit in der Regelklasse integriert und vordergründig schien es, als ob sie sich genauso entwickelten wie die Kinder ohne zusätzliche Unterstützung. Nun konfrontiert mit den realen Chancen ihrer Kinder auf dem Lehrstellenmarkt, kann das auch für die Eltern zu einem schmerzlichen Prozess der Akzeptanz der eingeschränkten Möglichkeiten führen (Hofmann & Schellenberg, 2015).

Für diese auf sich selbst gestellten Jugendlichen müssen sich deren Lehrkräfte oder weitere Unterstützungspersonen wie Jobcoach*innen oder Mentor*innen einsetzen, weil gerade sie ohne die Hilfe von Dritten nicht vorankommen würden (Ryter & Schaffner, 2015). Einerseits ist es sinnvoll, wenn die bereits beteiligten Lehrpersonen sich mit den Jugendlichen zusammen um die Lehrstellensuche kümmern können. Sie kennen nach rund zwei Jahren die Lernenden sehr gut. Andererseits kann der Aufwand für die Suche die zeitlichen Kapazitäten der Lehrpersonen recht schnell überbeanspruchen. Schliesslich wären noch andere Förderziele als nur die Berufswahl abzudecken.

In den nächsten Abschnitten werden verschiedene Unterstützersysteme vorgestellt:

IV-Unterstützung für eine Erstausbildung

Mit Beginn der Berufsorientierung können die Eltern ihr Kind bei der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich für eine IV-Unterstützung für eine Erstausbildung anmelden. Wird das Unterstützungsgesuch genehmigt, wird die Lehrstellensuche durch die IV-Berufsberatung unterstützt. Hierbei handelt es sich aber primär

um die Vermittlung einer passenden Lehrstelle und nicht, wie der Name andeuten würde, um die Unterstützung im Berufsorientierungsprozess. Dafür fehlen im Kanton Zürich die erforderlichen finanziellen Mittel. Die IV finanziert die nötigen zusätzlichen Aufwendungen für die Lehrstellensuche und die Kosten während der beruflichen Erstausbildung (Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, o. J.).

Die IV kann eine*n Jobcoach*in finanzieren, der*die die Jugendlichen bereits während der Lehrstellensuche unterstützt und während der beruflichen Ausbildung nach Bedarf begleitet und gegen Abschluss der Lehre sich auch wieder mit dem*der Lernenden zusammen um eine Anschlusslösung bemüht¹.

Der*die Jobcoach*in trifft sich in regelmässigen Abständen mit den Schüler*innen, entwirft mit ihnen Bewerbungsschreiben, koordiniert allfällige Selektionsschnupperlehren, nimmt Kontakt mit Schnupperbetrieben auf und evaluiert die Erfahrungen mit den Jugendlichen (Verein Lernwerk, 2016).

Gemäss IV sollte der*die Jugendliche eine Lehrstelle im ersten Arbeitsmarkt (siehe Kapitel 2.1.4, Seite 14, Supported Education) suchen, um nach der Ausbildung eine nachhaltige berufliche Integration und eine möglichst hohe Unabhängigkeit zu erreichen (Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, o. J.).

Bei der Formulierung der IV-Regelung ist jedoch zu beachten, dass die Finanzierung nur die berufliche Erstausbildung betrifft. Umso wichtiger ist es, die Berufswahl wirklich sorgfältig zu betreiben und nicht aufgrund einer Kurzschlussreaktion die erstbeste Lehrstelle anzunehmen.

Runder Tisch

Die Einbindung der Eltern in die Berufsorientierung ist trotz deren allfälligen passiven Verhaltens wichtig, da laut Neuenschwander und Grunder (2010, S. 143) die wichtigsten Bezugspersonen die Mütter oder beide Elternteile sind. Den professionellen Unterstützern muss bewusst sein, dass die Eltern grundsätzlich das Beste für ihr Kind wollen (Hofmann & Schellenberg, 2015). Zuweilen sind zahlreiche Akteure bemüht, für die Jugendlichen eine gute Lösung zu finden. Dazu gehören die Jugendlichen selbst, ihre Eltern, Klassenlehrpersonen, heilpädagogische Fachpersonen, Berufsberater*innen und IV-Berufsberater*innen. Die Kooperation mit allen an der Berufsorientierung der einzelnen Jugendlichen beteiligten Personen ist wichtig für einen möglichst reibungslosen Verlauf der beruflichen Eingliederung. Dies gelingt besser, wenn die verschiedenen Parteien regelmässig an einem runden Tisch zusammenkommen, anfangs ihre Rollen klären und später immer wieder die neusten Entwicklungen gemeinsam austauschen (Schellenberg & Hofmann, 2016, S. 140).

¹ Dazu finden sich in den offiziellen Unterlagen der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich keine Angaben, diverse Erfahrungen aus der Praxis bestätigen jedoch das Vorgehen.

Dabei ist es besonders wichtig, aktiv zuzuhören und gut auf die Bedürfnisse der*des Schüler*in zu achten. Bei einer so grossen Runde kann es leicht geschehen, dass sich die Jugendlichen nicht mehr getrauen, sich zu äussern (Haslberger, 2012 S. 134).

Case Management Netz2

Ist die Zusammenarbeit mit den einzelnen Parteien unbefriedigend, existiert im Kanton Zürich mit dem Case Management Netz2 seit zehn Jahren eine Anlaufstelle, die die verschiedenen Akteure bei der Berufswahl einer*s Jugendlichen koordiniert. Ein*e zugeteilte*r Case Manager*in begleitet die Jugendlichen so lange, wie Bedarf vorhanden ist, längstens bis zum Abschluss der beruflichen Ausbildung. Dieses Case Management Netz2 kann auch zugezogen werden, wenn die Jugendlichen während der Ausbildung mit mehreren Problemen belastet sind und unterschiedliche Stellen miteinander koordiniert werden sollten. Dabei stehen die Jugendlichen im Zentrum, und gemeinsam mit den Fachstellen werden Ziele und Massnahmen festgelegt, regelmässig überprüft und angepasst (Amt für Jugend- und Berufsberatung Kanton Zürich, 2020).

Mentoring Ithaka

Mentoring Ithaka, ein Projekt des Kantons Zürich, unterstützt Jugendliche bei der Lehrstellensuche. Freiwillige aus der Wirtschaft bilden mit einer*m Jugendlichen zusammen ein Tandem und unterstützen diese*n mit ihrem Fachwissen. Sie erstellen mit den Schüler*innen zusammen das Bewerbungsdossier, suchen passende Firmen, üben Vorstellungsgespräche und motivieren bei Rückschlägen. Oft stammen die Mentor*innen aus dem Berufsfeld, in dem sich der Mentee bewerben will (Amt für Jugend und Berufsberatung [AJB], 2020). Eine ausserschulische Lösung kann bei knappen zeitlichen Ressourcen wie vorhin beschrieben oder bei erschwerten Beziehungen eine Entlastung für das ganze System bedeuten. Zudem können Jugendliche die Ansichten von Personen direkt aus der Arbeitswelt teilweise besser annehmen. Diese Berufstätigen können aus eigener Erfahrung sprechen, was auf die Jugendlichen glaubwürdiger wirkt, als wenn Lehrpersonen dasselbe erklären.

2.1.3 Übersicht berufliche Ausbildungsgänge

In der Schweiz ist die Ausbildung auf Sekundarstufe II grösstenteils national einheitlich gestaltet. Grundsätzlich stehen den Jugendlichen neben den weiterführenden Schulen und den Brückenangeboten drei Niveaus der Berufsausbildung zur Verfügung.

Das höchste Niveau bietet eine Ausbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Etwas weniger anspruchsvoll gestaltet sich eine Ausbildung mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA). Für Jugendliche mit stärkeren kognitiven Beeinträchtigungen ermöglicht

eine praktische Ausbildung nach INSOS (PrA) dennoch eine anerkannte Ausbildung. Wie in untenstehender Darstellung aufgezeigt wird, besteht zwischen den einzelnen Ausbildungsgängen eine Durchlässigkeit. Dementsprechend erhalten diejenigen, die eine Ausbildung mit guten Leistungen abgeschlossen haben, die Möglichkeit, auf dem nächsthöheren Niveau eine anspruchsvollere Ausbildung im selben Beruf abzuschliessen.

Abbildung 1: Bildungssystem der Schweiz (Amt für Jugend- und Berufsberatung, 2018)

EFZ-Ausbildung

Die meisten Jugendlichen schliessen nach 3-4 Jahren eine EFZ-Ausbildung ab. In diesem Segment stehen mit 180 verschiedenen Berufen die meisten Ausbildungen zur Verfügung. Die Ausbildungsanforderungen zwischen den einzelnen Berufen variieren dabei stark. Die Ausbildung findet an drei Lernorten statt: im Lehrbetrieb, in der Berufsfachschule und in den überbetrieblichen Kurszentren. Nach Abschluss des Qualifikationsverfahrens kann die berufliche Tätigkeit ausgeübt, eine höhere Fachschule zur Weiterbildung absolviert oder mittels Berufsmatur ein Studium an einer Fachhochschule aufgenommen werden (Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung / Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung [SDBB], 2018).

EBA-Ausbildung

Schulisch schwächere Jugendliche schliessen ihre berufliche Ausbildung mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) ab. Diese 2-jährige Grundbildung bietet eine solide Basis für die spätere Berufsausübung, und wenn die Leistungen beim Qualifikationsverfahren gut sind, kann später direkt ins zweite Lehrjahr einer EFZ-Lehre eingestiegen werden. Diese 2-jährige Attestausbildung ist 2004 eingeführt worden und löst die früheren Anlehren ab. Das Ziel war, schweizweit einheitliche Kompetenzen für die verschiedenen Branchen zu entwickeln. Mittlerweile stehen 56 Ausbildungsberufe zur Verfügung, wobei das Angebot in den typischen Frauenberufen eher gering ist (Schellenberg & Hofmann, 2016). Zusammen mit dieser Neuerung ist es während den letzten 16 Jahren gut gelungen, den Anteil Jugendlicher mit einem anerkannten Berufsabschluss zu erhöhen und damit die Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu verbessern (ebd.).

91.2% der Jugendlichen haben im Jahr 2019 einen Sekundarstufe II-Abschluss erreicht. Dabei schneiden die weiblichen Jugendlichen mit 93,3% noch besser ab und erreichten beinahe das politische Ziel von 95% (Bundesamt für Statistik [BFS], 2019). Befürchtungen, dass EBA-Lehrabgänger nicht zu einer vermittelbaren Gruppe von Arbeitnehmern gehören würden, haben sich nicht bestätigt. Nur gegen 5% der Lehrabsolventen haben knapp vier Jahre nach Lehrabschluss keine Arbeitsstelle (Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung [EHB], 2018). Die Durchlässigkeit zur EFZ-Lehre ist gewährleistet. 30% der EBA-Absolventen ergreifen später eine EFZ-Ausbildung (Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BR], 2019).

Lernende, die das Qualifikationsverfahren auch nach einem zweiten Versuch nicht bestehen, erhalten einen individuellen Kompetenznachweis, vergleichbar mit dem der Praktischen Ausbildung (Scharnhorst & Kammermann, 2018).

PrA-Ausbildung

Für vorwiegend praktisch begabte Jugendliche steht eine praktische Ausbildung (PrA) nach den Richtlinien der INSOS (Nationaler Branchenverband der Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderung) zur Verfügung. Wer die schulischen Anforderungen für eine EBA-Lehre nicht erfüllt, aber trotzdem einen Beruf erlernen will, erhält mit der PrA eine gute Möglichkeit, eine berufliche Ausbildung abzuschliessen, die die Beschäftigung im ersten oder zweiten Arbeitsmarkt ermöglicht (Nationaler Branchenverband der Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderung [INSOS], 2020). In Anlehnung an die EFZ- und EBA-Ausbildung erhalten die PrA-Lernenden ebenfalls während eines Tages pro Woche fachlichen und allgemeinbildenden Unterricht. Dieser wird teilweise durch institutseigene Lehrpersonen angeboten oder in einer Schule besucht, die sich auf die Ausbildung von PrA-Lernenden

spezialisiert hat. Ausserhalb des Kantons Zürich findet dieser Unterricht teilweise an den offiziellen Berufsfachschulen statt.

Seit dem Jahr 2016 werden für Absolventen der PrA individuelle Kompetenznachweise ausgestellt. Diese sollen den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt erleichtern, indem für die Arbeitgebenden transparent gemacht wird, welche Fähigkeiten die Arbeitnehmer*innen mitbringen (Scharnhorst & Kammermann, 2018). Diese Kompetenzen orientieren sich an den jeweiligen Bildungsverordnungen der spezifischen Branchen.

Das Ziel dieser Vereinheitlichung war auch, dass eine Durchlässigkeit zur EBA-Lehre besser gewährleistet werden kann. Im Jahr 2010 schafften von den damals rund 350 Lernenden deren sechs den anschliessenden Einstieg in eine EBA-Lehre (Sempert & Kammermann, 2010). Nach der Konsolidierung der Ausbildung ist der Wert im Jahr 2018 auf 16% gestiegen. Rund ein Viertel der Absolventen findet eine voll- oder teilintegrierte Anstellung im ersten Arbeitsmarkt (INSOS, 2018).

Abgrenzung zwischen EBA- und PrA-Ausbildung

Es ist schwierig zu entscheiden, ob ein*e Jugendliche zu einer EBA- oder PrA-Ausbildung eingeteilt werden soll, wenn die Leistungen der Lernenden im Übergangsbereich zwischen den beiden Ausbildungsvarianten EBA und PrA liegen. Eine Hilfe im Entscheidungsprozess kann die Tatsache bieten, dass nur 3% der Schüler*innen aus Regelklassen in eine praktische Ausbildung (PrA) einsteigen (Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BR], 2019). In den letzten Jahren haben circa 15'000 Jugendliche einen EBA-Lehrvertrag unterschrieben im Vergleich zu 1000 Jugendlichen mit einem PrA-Vertrag (Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung [EHB], 2018). Einen weiteren Hinweis liefert die Aussage, dass die Berufsschulklassen in der EBA sehr heterogen zusammengesetzt sind. Die Leistungen der EBA-Lernenden in der Berufsschule reichen laut Äusserungen von Berufsschullehrpersonen von kaum bildungsfähig bis intellektuell stark, da in der EBA auch Lernende mit psychischen Beeinträchtigungen oder durch herausforderndes Verhalten eingeschränkte Lernende versammelt sind (Hofmann et al., 2016). Da ein integratives Setting in einer Regelklasse die Bewältigung eines gewissen Masses an Schulstoff voraussetzt, ist dieser geringe Anteil von Lernenden aus der Regelschule in praktischen Ausbildungen gut nachvollziehbar.

2.1.4 Unterstützungsmassnahmen während der Berufsausbildung

Wie einem Bericht des Bundesrats der schweizerischen Eidgenossenschaft (2019) zu entnehmen ist, schliessen lediglich 70% der EBA-Lernenden ihre Ausbildung ab. Um den bundespolitisch geforderten Anteil der jungen Menschen mit einem Sekundarschulabschluss

II von heute 90% Prozent auf 95% zu steigern, haben die Kantone diverse Unterstützungsmassnahmen im Bereich der Attestausbildung initiiert.

Bei den Unterstützungsangeboten für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf gibt es mittlerweile viele kantonale Projekte, die sich zuweilen stark unterscheiden. Es besteht grundsätzlich ein engmaschiges Netz von verschiedenen Unterstützungsangeboten. Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, dass die Jugendlichen und deren Eltern oftmals keine Kenntnis davon haben und sie darauf angewiesen sind, dass die Lehrpersonen die vorhandenen Angebote kennen und sie die Eltern auf die passenden Angebote aufmerksam machen können.

Besonders wichtig werden die Kenntnisse, wenn die Jugendlichen nicht durch die Invalidenversicherung unterstützt werden und ihre Eltern sich zusammen mit dem Jugendlichen selbst darum kümmern müssen.

In den folgenden Abschnitten werden die Unterstützungsangebote im Kanton Zürich aufgeführt.

Fachkundige individuelle Begleitung

Gesamtschweizerisch ist mit der Einführung der Attestlehre die fachkundige individuelle Begleitung (fiB) von Seiten der Berufsfachschulen eingerichtet worden. Diese Begleitung soll die Lernenden bei schulischen, betrieblichen oder privaten Problemen unterstützen und beraten. Eine Lehrperson, häufig der*die Klassenlehrer*in der Berufsschule, übernimmt die Funktion der*s Beratenden. Die Beratung kann während des Regelunterrichtes integriert stattfinden oder ausserhalb des obligatorischen Unterrichts. Im Kanton Zürich ist die Umsetzung der fiB an die einzelnen Berufsfachschulen delegiert. Die meisten Schulen führen regelmässig obligatorische Standortgespräche mit den einzelnen Lernenden durch, um allfällige negative Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und damit Interventionen rechtzeitig einzuleiten. Der fachkundigen individuellen Begleitung wird in der Evaluation von Stern und von Dach (2018) ein grosser Nutzen bescheinigt, indem sie Lehrabbrüche verhindert und grössere Lernerfolge ermöglicht.

EBA und Nachteilsausgleich

Grundsätzlich steht Lernenden mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung in allen drei Berufsausbildungsniveaus ein Nachteilsausgleich zu.

"Die Anpassungen beschränken sich auf die Bereiche, die behinderungsbedingt nicht oder nur teilweise erfüllt werden können. Die kognitiven und fachlichen Anforderungen müssen denjenigen der nichtbehinderten Lernenden entsprechen. Das Qualifikationsverfahren muss den Berufsanforderungen genügen und darf das Resultat nicht verfälschen" (Schweizerisches

Dienstleistungszentrum Berufsbildung / Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung [SDBB], 2013).

Der Nachteilsausgleich beinhaltet spezifische Massnahmen, um behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen. Dazu gehören beispielsweise Zeitverlängerungen bei Prüfungen, mündliche oder handelnde Prüfungen statt schriftliche, Rechtschreibung nicht gewichten, ev. Ausbildungszeit verlängern. Die Kosten für allfällige Prüfungsanpassungen übernimmt die IV. Den Antrag auf Nachteilsausgleich zusammen mit einem fachkundigen Gutachten müssen die gesetzlichen Vertreter der Lernenden möglichst zu Beginn der Lehre beim Berufsbildungsamt des entsprechenden Kantons einreichen (Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung / Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung [SDBB], 2013).

Coaching des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (MBA)

Ergeben sich Probleme während der Lehre, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Lehrbetrieb, können die Lernenden sich an den* die Berufsinspektor*in des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (MBA) wenden.

Können die Probleme nach drei Sitzungen nicht gelöst werden, wird der Lernende weiter an ein Coaching des MBA verwiesen. Dieses Coaching ist für die Lernenden kostenlos. Die Mehrheit der betreuten Lernenden kann das Qualifikationsverfahren am Ende der Lehre erfolgreich abschliessen. (Regierungsrat des Kantons Zürich, 2018)

Supported Education

Supported Education (SEd) ist ein jüngeres Unterstützungsangebot, das sich aus der Supported Employment für psychisch beeinträchtigte Menschen entwickelt hat. Ein*e Jobcoach*in unterstützt Jugendliche mit einer Beeinträchtigung während der Lehre im ersten Arbeitsmarkt. Es existieren viele Institutionen, die eine Unterstützung von Jobcoaches anbieten, aber es gibt bisher keine allgemein verbindlichen Konzepte, die die Funktion eines Jobcoachings beschreiben (Sabatello & Von Wyl, 2017). Zahlreiche private Institutionen, die mit Supported Education die Jugendlichen unterstützen, sind Partner der IV. Dabei übernimmt die IV die Kosten des Jobcoachings.

Diese Institutionen arbeiten mit Betrieben des ersten Arbeitsmarktes zusammen und garantieren den Personalverantwortlichen die zusätzliche Unterstützung der Jugendlichen in Belangen der schulischen Berufsbildung, sie stellen die Kommunikation sicher zwischen dem Betrieb, der Berufsfachschule und den überbetrieblichen Kursen, und vermitteln bei privaten Problemen der Lernenden (Pool Maag, 2013).

Rund ein Viertel der Institutionen gibt an, dass sie die Jugendlichen bereits vor Lehrantritt, also während der Lehrstellensuche begleiten (Sabatello & Von Wyl, 2017).

Unterstützungsmöglichkeiten ohne IV-Finanzierung

Wird der Antrag der Eltern auf IV-Unterstützung von der Sozialversicherungsanstalt nicht angenommen, wird die Suche nach der Finanzierung der Förderkosten allgemein schwieriger. Berufsbildner sind auch weniger bereit, Lernende mit besonderem Bildungsbedarf auszubilden, wenn keine zusätzliche Unterstützung garantiert ist.

Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, bei der Gemeindebehörde, dem Sozialamt oder bei delinquenten Jugendlichen über die Jugendanwaltschaft einen Antrag auf Support zu stellen. Diese Unterstützungsform ist bisher eher unüblich und die gesetzlichen Vertreter der Jugendlichen müssen die Anträge selbst stellen.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, bei Stiftungen um finanzielle Hilfe zu ersuchen (Amt für Jugend und Berufsberatung [AJB], 2018). Dieser Weg bedarf aber eines erhöhten Aufwandes, der durch die Jugendlichen und deren gesetzliche Vertreter erbracht werden muss.

Weiterführende Begleitung durch ehemalige Lehrpersonen

Eine weitere Unterstützungsmassnahme, die nicht mehr zum eigentlichen Auftrag der Sekundarstufe I gehört, ist die weiterführende Unterstützung durch eine Lehrperson oder Schulsozialarbeiter*in während der Anfangszeit in der beruflichen Ausbildung. Gerade für Jugendliche mit Eltern, die sich aus verschiedenen Gründen wenig für Ihre Töchter*Söhne einsetzen können, kann eine bekannte Vertrauensperson Anlaufstelle bei Problemen sein. Oftmals getrauen sich die Jugendlichen nicht, Hilfe zu holen, oder wissen nicht, welche Stellen sie kontaktieren müssten, um Hilfe zu erhalten. Da kann eine vertraute Person durchaus einen guten Hinweis geben, der von den Jugendlichen auch angenommen werden kann (Häfeli et al., 2015, S. 141).

Eine Lehrperson, die gut über die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten informiert ist, kann den*die Jugendliche*n und deren Eltern optimal beraten und Vor- und Nachteile der verschiedenen Angebote darlegen. Dieser Bereich gehört nicht zu den direkten Fördermassnahmen, bildet aber die Grundlage, um die Schüler*innen adäquat auf die Berufsausbildung vorzubereiten.

2.1.5 Ausbildung im freien und ergänzenden Arbeitsmarkt

Ausbildungsplätze sollen gemäss der IV prioritär im freien Arbeitsmarkt gesucht werden. Darunter wird der reguläre Arbeitsmarkt verstanden, der vom Arbeits- und Beschäftigungsverhalten der freien Wirtschaft abhängt.

Ausbildungsplätze im ergänzenden oder auch geschützten, zweiten Arbeitsmarkt, werden durch staatliche Unterstützung mitfinanziert. Diese Lehrstellen werden von Organisationen angeboten, die Menschen mit einer Beeinträchtigung eine geregelte Arbeit anbieten können.

Das Erarbeiten von einem Profit steht bei diesen Organisationen im Hintergrund, wichtiger ist, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung eine sinnerfüllende Tätigkeit ausüben können, die das Selbstbewusstsein stärkt, einen strukturierten Tagesablauf leben lässt und soziale Beziehungen ermöglicht (Schaufelberger, 2013).

Das Ziel dabei ist, die jungen Erwachsenen während der Ausbildung in einem geschützten Umfeld so gut wie möglich auf eine Arbeit im freien Arbeitsmarkt vorzubereiten.

2.1.6 Brückenangebote

Wie Hofmann (2020) in ihrer Studie erwähnt, finden nur 28% der EBA-Lernenden den Direkteinstieg von der obligatorischen Schule in die Berufsausbildung. 50% der Lernenden brauchen sogar 2-3 Jahre bis zum Abschluss des Lehrvertrages. Bisher gab es für ehemalige ISR-Schüler*innen kein angepasstes Brückenangebot, das eine verstärkte Förderung und individuelle Begleitung ermöglicht hatte (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2016). Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 passt der Kanton Zürich das Angebot den gegebenen Umständen an. Im folgenden Kapitel werden die Brückenangebote für Jugendliche mit eingeschränkten kognitiven Ressourcen genauer beschrieben.

BVJ+

Ab Schuljahr 2021/22 existiert ein Pilotprojekt des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (MBA), um ehemalige ISR-Schülerinnen in die offiziellen Berufswahlschulen des Kantons Zürich zu integrieren. Die Schüler*innen erhalten die Gelegenheit, ihre schulischen Kompetenzen und Lebenskompetenzen mittels individuellen Förderplanes und eines verstärkten Coachings zu verbessern (Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich, 2021).

Vorlehre

Es gibt Jugendliche, die bereits bei Schulende wissen, welchen Beruf sie erlernen möchten, aber noch keinen Lehrvertrag abschliessen konnten. Liegt es daran, dass sie noch fachliche Defizite aufweisen, ist es möglich, sich bei einem Betrieb für eine Vorlehre zu bewerben. Während der Vorlehre besucht der*die Jugendliche für einen bis eineinhalb Tage pro Woche eine Berufsfachschule und nimmt da vorwiegend am Unterricht in Deutsch, Mathematik und Allgemeinbildung teil. Die Bedingung für eine Aufnahme an die Berufsfachschule ist ein Vorlehrvertrag (ebd.).

Motivationssemester

Jugendliche, die sich bereits für einen Beruf entschieden haben, aber keine Lehrstelle gefunden haben, können mit einem hohen Anteil an praktischer Arbeit während vier Tagen pro Woche Praktika in Betrieben absolvieren. Während eines Tages pro Woche besuchen sie den Unterricht des privaten Anbieters des Motivationssemesters. Es wird jedoch die Bevorzugung der Bildung vor Arbeit angestrebt. Aus diesem Grund soll das Motivationssemester eher nach Beendigung eines Berufsvorbereitungsjahres in Angriff genommen werden, wenn zu diesem Zeitpunkt abermals keine Lehrstelle gefunden wurde. Die Anmeldung für das Motivationssemester läuft über das regionale Arbeitsvermittlungsamt (RAV), (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015).

15+

Schüler*innen aus der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule haben keine Zugangsberechtigung zur Berufsvorbereitung 15+, da dies ein Angebot der Sonderschulen ist (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2016).

2.2 Selektionskriterien im Bewerbungsprozess

Nachdem sich die Schüler*innen für einen oder zwei Berufe entschieden haben, geht es darum, sich für die angebotenen Lehrstellen zu bewerben. Im folgenden Kapitel werden die Selektionskriterien der Berufsbildenden erläutert. Diese Kriterien unterscheiden sich je nach Selektionsstufe. Eine erste Auswahl wird aufgrund des eingereichten Bewerbungsdossiers getroffen und eine zweite Selektion nach dem direkten Kontakt durch ein Vorstellungsgespräch oder eine Schnupperlehre.

Durchschnittlich erhalten Klein- und Mittelbetriebe sechs bis neun Bewerbungsdossiers, die sie aufgrund der enthaltenen Informationen insofern einschätzen müssen, ob die Bewerbenden zu einem Schnuppereinsatz oder zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden sollen (Isenring & Neuenschwander, 2018). Laut einer Untersuchung in Deutschland achten Berufsbildende beim Screening des Bewerbungsdossiers auf den allgemeinen Eindruck des Dossiers und auf die Noten. Dabei ist nicht geklärt, ob nur diejenigen Bewerber*innen in Betracht gezogen werden, die die besten Noten vorweisen können, oder ob es reicht, dass die Noten einen minimalen Wert übertreffen müssen, um zu einem Bewerbungsgespräch oder einem Schnuppern eingeladen zu werden. Sicherlich von höherer Bedeutung sind gute fachliche Kompetenzen bei anspruchsvollen Berufen. Ebenfalls wichtig erscheinen der Inhalt des Motivationsschreibens und die Absenzen im Unterricht (Krug von Nidda, 2019). Siehe auch Abbildung 2. Von Schülern*innen und deren Eltern wird die Anzahl an Absenzen oft unterschätzt. Diese fallen nicht eigentlich unter die Kategorie der

überfachlichen Kompetenzen und dennoch zeugt eine hohe Zahl von Absenzen von einer tiefen Leistungsbereitschaft oder mangelndem Durchhaltevermögen.

Diese Werte aus Deutschland dürften auf die Schweiz übertragbar sein und betreffen den allgemeinen Lehrstellenmarkt.

In dieser Untersuchung nicht berücksichtigt ist der Stellenwert von Testverfahren wie Stellwerttest, Multicheck oder Branchentest für die Lernendenselektion. Es gibt bisher kaum aussagekräftige Untersuchungen zu dieser Thematik. Es kann aber aus der Betrachtung der Lehrstellenausschreibungen bei berufsberatung.ch festgestellt werden, dass viele Firmen die Beilage eines Testresultates zum Bewerbungsdossier wünschen. Daraus kann gefolgert werden, dass die Leistungsprüfungen als Ergänzung zu den Noten in die Selektion miteinbezogen werden.

Abbildung 2: Selektionskriterien beim Sichten des Bewerbungsdossiers (aus Krug von Nidda, 2019)

In der nächsten Selektionsstufe, bei einem Bewerbungsgespräch oder dem Schnuppern, erfahren die Kriterien eine neue Gewichtung. Wie in der Studie von Neuenschwander und Wismer (2010) festgestellt wurde, werden die überfachlichen Kompetenzen wie Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenzen neben den unentschuldigten Absenzen zu einem der wichtigsten Kriterien. Die fachlichen Leistungen in Mathematik und Deutsch treten in der zweiten Selektionsstufe in den Hintergrund.

Die einzelnen überfachlichen Kriterien werden je nach Branche etwas unterschiedlicher gewichtet. So werden zum Beispiel Sozial- und Selbstkompetenzen in der Baubranche

weniger stark gewertet als Methodenkompetenzen wie Arbeitsorganisation und Anwendung von Techniken oder vernetztes Denken (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Selektionskriterien von Berufsbildenden (aus Neuenschwander und Wismer, 2010)

Inwiefern diese Erkenntnisse auf die Selektion von Lernenden in niederschweligen Ausbildungsberufen übertragen werden können, ist nicht klar.

2.3 Überfachliche Kompetenzen

Wie im vorhergehenden Kapitel erläutert wurde, nehmen die überfachlichen Kompetenzen einen grossen Stellenwert ein bei der Selektion der Lernenden. Nachfolgend werden einzelne Kompetenzen genauer beschrieben.

Die Welt verändert sich und wird immer komplexer, damit steigen die Anforderungen an die einzelnen Menschen. Wie in Abbildung 4 schematisch dargestellt wird, genügt hohes Fachwissen alleine nicht mehr, um den Ansprüchen zu genügen. Um in verschiedenen Situationen und sozialen Rollen angemessen und verantwortungsbewusst handeln zu können, brauchen Lernende mehr als nur fachliche Fähigkeiten: überfachliche Kompetenzen wie Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen in Verbindung mit den fachlichen Kompetenzen ermöglichen ein Optimum an Entwicklung (Volksschulen Kanton Luzern, 2009).

Abbildung 4: Handlungskompetenz (aus Volksschulen Kanton Luzern, 2009)

Eine erste Einschätzung der überfachlichen Kompetenzen eines Jugendlichen können die Ausbildungsverantwortlichen anhand des eingereichten Zeugnisses vornehmen. Weitere Kompetenzen wie Motivation, Leistungsfähigkeit, Selbstständigkeit können erst während einer Schnupperlehre festgestellt werden.

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, berücksichtigen die Berufsbildenden je nach Branche unterschiedliche überfachliche Kompetenzen. Wie aus der Tabelle 2 von Neuenschwander und Wismer (2010) herauszulesen ist, wird grundsätzlich die gezeigte Motivation für den Beruf und die Arbeit sehr hoch gewichtet. Dabei ist für viele Berufsbildner*innen die Menge von Fragen der Schnuppernden ein Indikator für Interesse und Motivation (Duc & Lamamra, 2018).

Ebenfalls einen starken Einfluss nimmt die Teamfähigkeit ein. Die Teamfähigkeit setzt sich aus einzelnen Teilfähigkeiten der sozialen Kompetenzen zusammen und umfasst Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und Konfliktlösefähigkeit.

Wie auch Imdorf (2007a) festgestellt hat, legen Berufsbildner*innen nach wie vor einen hohen Stellenwert auf die altbekannten Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit, angenehme Umgangsformen, Fleiss und Pflichtbewusstsein.

Tabelle 2: Gewichtung von Sozial- und Selbstkompetenzen (aus: Neuenschwander und Wismer, 2010)
 Legende: 6 hohe Wichtigkeit, 1 tiefe Wichtigkeit

	M
Motivation	5.63
Pünktlichkeit	5.48
Teamfähigkeit	5.47
Angenehme Umgangsformen	5.43
Fleiss und Pflichtbewusstsein	5.43
Persönlichkeit	5.08
Kontaktfreudigkeit	5.02
Unternehmungsgeist	4.63

Im Lehrplan 21 (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015) wird der Vermittlung der überfachlichen Kompetenzen einen höheren Stellenwert eingeräumt als im vorhergehenden. Auch Bieri Buschor und Forrer (2005) fordern, dass die überfachlichen Kompetenzen im Schulalltag gezielter gefördert werden, indem die Schüler*innen vermehrt Rückmeldungen und Trainingsangebote erhalten, um an ihren Softskills zu arbeiten. Zudem sollte mit schwächeren Schüler*innen das Selbstvertrauen und der Glaube an die eigenen Möglichkeiten stärker trainiert werden (ebd.). Da ISR-Schüler*innen im schulischen Alltag häufig dem Rest der Klasse unterlegen sind, bilden sie in integrierten Settings oftmals ein negativeres Selbstbild aus als ihre Kameraden. Wichtig wäre deshalb, ihnen immer wieder ihre Stärken im Klassenverband erlebbar zu machen.

2.4 Fachliche Kompetenzen

Im Schulalltag der Regelschule wird sehr viel Gewicht auf die fachlichen Kompetenzen wie Mathematik und Sprache gelegt. Dabei muss bewusst sein, dass diese Kompetenzen lediglich Aufschluss darüber geben können, wie die Leistungen in der Berufsfachschule ausfallen dürften. Sie sind aber kein Indikator dafür, wie die Leistungen im praktischen Berufsalltag aussehen werden (Imdorf, 2009). Gerade für Berufe im niederschweligen Sektor spielen Noten eher eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass die fachlichen Grundanforderungen erfüllt werden, damit dem Unterricht in der Berufsfachschule gefolgt werden kann.

Grundsätzlich sind die Anforderungskompetenzen in den Bildungsverordnungen der einzelnen Branchen definiert. Für die meisten Ausbildungsberufe bestehen mittlerweile klare Anforderungsprofile. Diese wurden in den Jahren 2011 – 2015 unter der Trägerschaft des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) und der Schweizerischen Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) erstellt (anforderungsprofile.ch, o. J.) und können im Internet aufgerufen werden. Mit diesem Instrument ist gut ersichtlich, ob die Leistungen einer*s Jugendlichen mit den schulischen Anforderungen des Berufes übereinstimmen. In der untenstehenden Abbildung sind die unterschiedlichen Anforderungen an eine*n Logistiker*in EFZ und Logistiker*in EBA gut ersichtlich.

Abbildung 2: Profilvergleich von Logistiker*in EBA/EFZ
(generiert über www.anforderungsprofile.ch)

Mit dem webbasierten Stellwerttest (www.stellwerk-check.ch) können die Schüler*innen ihren Leistungsstand in den wesentlichen Fächern feststellen. Die Schwierigkeit der Prüfungsfragen wird fortlaufend angepasst und die Jugendlichen erhalten am Schluss eine aussagekräftige

Zusammenstellung über ihre fachlichen Kompetenzen. Diese Auswertung kann anschliessend ebenfalls mit den gewünschten beruflichen Anforderungsprofilen verglichen werden. Allfällige Defizite in einzelnen Bereichen, die für eine bestimmte Ausbildung hinderlich sind, können während des letzten Schuljahres mit dem Lernfördersystem Lernpass plus gezielt gefördert werden und die Fortschritte können mit einem neuerlichen freiwilligen Stellwerktest überprüft werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2021).

Das Volksschulamt des Kantons Zürich (2016) empfiehlt, dass lernzielbefreite Schüler*innen den Stellwerktest in den Fächern absolvieren sollen, in denen sie voraussichtlich einige Aufgaben lösen können. Im tiefen Leistungsbereich unter 200 Punkten ergibt die Testung allerdings keine verwertbaren Resultate. Aufgrund von Resultaten im Bereich von 200 Punkten wäre eine Ausbildung auf Stufe Attestlehre (EBA) laut Anforderungsprofilen jeweils nicht möglich.

Auf die Frage, ob eine Attestlehre trotz tiefen Resultaten in Frage kommt, können die Kompetenzprofile der einzelnen Ausbildungsrichtungen Hinweise geben. Diese sind teilweise bei den Berufsfachschulen einsehbar. Genauere Angaben dazu folgen im nächsten Kapitel Grundkompetenzen in Mathematik.

2.4.1 Grundkompetenzen in Mathematik

Die zu erreichenden mathematischen Kompetenzen in der Sekundarstufe I sind sehr zahlreich und für viele Schüler*innen mit besonderem Unterstützungsbedarf oftmals nicht alle zu erreichen. Dabei ist zu bedenken, dass nicht alle Fertigkeiten für sämtliche Ausbildungsberufe wichtig sind (Grassi, Rhiner, Kammermann & Balzer, 2014). Laut Neuenschwander und Grunder (2010, S. 136) beschränkt sich die Wirtschaft auf die Bereiche Grundrechenarten, Kopfrechnen und Schätzen, Masseinheiten und teilweise Flächenberechnungen. Für viele schwächere Schüler*innen wäre es zielführender, sie würden mehr Zeit zum Trainieren und nachhaltigen Routinieren der basalen Rechenfertigkeiten erhalten, als sämtliche Kompetenzbereiche der Sekundarstufe I zu erlernen. Zudem wird geraten, nicht die grössten Schwächen zu stärken, sondern die Bereiche zu fördern, in denen die grösste Diskrepanz zwischen den Anforderungen der Wirtschaft und dem Leistungsstand der Schüler*innen besteht (Neuenschwander & Grunder, 2010).

Es hat sich auch herausgestellt, dass viele Lernende Mühe mit mathematischen Problemstellungen bekunden, da die Aufgaben keinen Zusammenhang mit ihrem Lebensalltag haben. Nach der obligatorischen Schulzeit in der Berufsfachschule mit mathematischen Fragestellungen konfrontiert, die mit ihrem Berufsalltag in Zusammenhang stehen, stellen diese Jugendlichen plötzlich fest, dass ihnen Mathematik keine Probleme mehr bereitet (Grassi et al., 2014, S. 54).

Die mathematischen Anforderungsprofile sind je nach Beruf unterschiedlich. Um sich gegebenenfalls auf die erforderlichen Kompetenzen eines bestimmten Berufes zu konzentrieren, kann bei den entsprechenden Berufsschulen nach dem Anforderungsprofil gesucht werden. Viele Schulen veröffentlichen auf ihrer Homepage die Anforderungsprofile gegliedert nach dem Beruf (Grassi et al., S. 54). Eine sehr umfassende Aufstellung gekoppelt mit Übungsaufgaben stellt die Bildungs- und Kulturdirektion Bern zur Verfügung.

Diese Anforderungen sind auch auf Stufe der Attestlehre sehr umfangreich und anspruchsvoll. Eine weitere Möglichkeit, eine Vorstellung davon zu erhalten, welche mathematischen Fertigkeiten Schulabgänger*innen beherrschen sollten, können die Lehrpläne der jeweiligen Ausbildungsgänge aufzeigen.

Als Beispiel dienen hierzu die mathematischen Kompetenzen für Küchenangestellte (EBA) im Kanton Zürich: Die Lernenden müssen nach zwei Jahren Berufsschule die Darstellungs- und Rundungsregeln für das Fachrechnen beherrschen, Rezepte umrechnen, Brutto-Abgang-Netto Berechnungen vornehmen können und die Kosten der Waren berechnen können (Allgemeine Berufsschule Zürich, 2017).

Diese eher basalen Fertigkeiten unterscheiden sich erheblich von den umfangreichen Basisanforderungen zu Beginn der Berufsschulen im Kanton Bern.

Es empfiehlt sich, wenn Jugendliche gewisse Mühe in Mathematik bekunden und sich bereits für einen Beruf entschieden haben, sich mit den Anforderungen der anschliessenden Berufsfachschule vertraut zu machen und die Förderschwerpunkte auf die entsprechenden Kompetenzen zu setzen (Neuenschwander & Grunder, 2010).

In der untenstehenden Tabelle sind exemplarisch die Lernziele für eine zweijährige Grundausbildung für vier unterschiedliche Berufe gesammelt. Es muss angemerkt werden, dass für einige Berufe wie Assistent*in Gesundheit und Soziales, Coiffeur*innen keine Lernziele im Bereich Mathematik im Lehrplan gefunden werden konnten.

Tabelle 3: Zusammenstellung der Mathematikkompetenzen für unterschiedliche Branchen.

Automobil-Assistent*in²	Detailhandels-Assistent*in³	Haustechnik-praktiker*in⁴	Logistiker*in⁵
Zollmasse in metrisches System umrechnen	Dreisätze (Proportionen) im Beruf und Alltag anwenden.	Die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division anwenden	Masseinheiten (Länge, Fläche, Volumen)
Umrechnung von kW in PS und umgekehrt ausführen	einfache Prozent-, Mass-, Verteilungs- und Mischrechnungen lösen.	Einfache Dreisatz- und Prozentrechnungen lösen	Masseinheiten (Masse, Kraft, Zeit)
Technisch-wissenschaftliche Formel-, Tabellenbücher, sowie Taschenrechner als Hilfsmittel anwenden	Durchschnittsrechnungen lösen	Einfache Flächen- und Volumenberechnungen ausführen	Flächenberechnung (Quadrat, Rechteck)
Längenmasseinheiten umrechnen	Grundrechenarten, die in obige Themen integriert werden, anwenden.	Die elementaren Funktionen des Taschenrechners anwenden	Volumenberechnung (Würfel, Quader)
Kreisumfang berechnen			Proportionalität (direkt, indirekt)
Flächenmasseinheiten umrechnen und Rechteck-, Dreieck- und Kreisflächen berechnen			Prozentrechnungen
Einfache Volumenmasseinheiten umrechnen, Prismen- und Zylindervolumen berechnen			Brutto-Netto-Tara

2.4.2 Grundkompetenzen in Sprache

Die meistgenannte Grundkompetenz in Sprache ist die Lesekompetenz. Oft mangelt es Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf an genügenden Lesekompetenzen.

Eine Untersuchung von Häfeli und Schellenberg (2009) hat ergeben, dass 24% von 23 - jährigen jungen Erwachsenen mit einer tiefen Lesekompetenz im 9. Schuljahr keinen Sek-II-Abschluss vorweisen können. Dies deutet darauf hin, dass Lesen eine der Schlüsselkompetenzen für ein erfolgreiches Erwerbsleben ist.

Demgegenüber zeigt die Untersuchung durch das Schweizer Jugendpanel TREE, dass ungenügende Lesekompetenzen kein Hinderungsgrund sind, um eine Ausbildung im

² Quelle: <https://www.zg.ch> > gibz > downloads > download

³ Quelle: <https://www.bfsbs.ch> > detailhandel > downloads

⁴ Quelle: https://www.bbzh.ch/fileadmin/downloads/Schullehrplaene/Haustechnikpraktiker_EBA_-_SSHL-Lehrplan.pdf

⁵ Quelle: https://www.bzr.ch/fileadmin/data/bzr/logistik/logistiker_in_eba/Schullehrplan_LOB.pdf

niederschweligen Bereich abzuschliessen (Stalder, Meyer & Hupka-Brunner, 2008). Die Anforderungen der Attestlehren und der anschliessenden Berufsausübung an die Lesekompetenzen sind gerade im Wissen um dieses Defizit eher tief gehalten.

Trotzdem soll die Förderung der Lesekompetenzen nicht vernachlässigt werden, denn neben dem Erwerbsleben müssen die jungen Menschen ihren Alltag bewältigen können und in dem sind sie regelmässig mit schriftlichen Informationen von Behörden, Versicherungen und allgemeinen Informationen konfrontiert, die sie richtig verstehen müssen.

In vielen Anforderungsprofilen einzelner Berufsrichtungen im Bereich der EBA-Lehren wird das Hörverständnis stärker gewichtet als das Leseverständnis. Lernende in niederschweligen Ausbildungen sind in erhöhtem Masse auf Anweisungen der Vorgesetzten oder Mitarbeitenden angewiesen und müssen weniger anhand von schriftlichen Anweisungen arbeiten. Ebenfalls stärker als Lesen wird die Teilnahme an Gesprächen und das zusammenhängende Sprechen für viele Attestlehren als eine wichtige Voraussetzung gewertet (siehe auch Anforderungsprofil Logistiker, Kapitel 2.4 oder www.anforderungsprofile.ch). Neuenschwander und Grunder (2010, S. 136) konstatieren, dass heutige Jugendliche nicht mehr aufmerksam zuhören und partnerbezogen kommunizieren können, obwohl gerade diese beiden Fähigkeiten im Berufsalltag zentral sind. Im Unterricht der Volksschule sind die beiden Kompetenzen Sprechen und Zuhören in den letzten Jahren stärker in den Fokus der Lehrpersonen gerückt. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass die beiden Kompetenzen nebenher im allgemeinen Unterricht und im Alltag der Jugendlichen genügend gefördert würden. Nach wie vor ist die konkrete didaktische Umsetzung der beiden Kompetenzen ungenügend. Es existieren massiv weniger Unterrichtsmaterialien und das Messen und Beurteilen der gegenüber dem Schreiben flüchtigen Technik ist erschwert (Eriksson, Luginbühl & Tuor, 2013). Trotz der erschwerten Rahmenbedingungen sollen die beiden Kompetenzen Sprechen und Zuhören nebst des Leseverständnisses stärker gefördert werden.

Zum Bereich Schreiben finden sich in der Literatur keine Angaben, obwohl auch EBA-Lernende regelmässig Lerndokumentationen verfassen müssen. Ein Blick auf die Anforderungsprofile lässt erkennen, dass die Schreibkompetenzen im Vergleich zu den anderen drei Teilkompetenzen am wenigsten gefordert werden (siehe auch Abbildung 4 in vorhergehendem Kapitel).

3 Fragestellung

Lernende im Setting der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule, kurz ISR genannt, sind in wesentlichen Unterrichtsbereichen lernzielbefreit und erreichen fachliche Grundkompetenzen oft nicht. Nach Vollendung der Sekundarschulzeit sollten sie dennoch in eine berufliche Ausbildung übertreten.

Im Berufsbildungsgesetz werden für den Übertritt in die Berufsausbildung keine Minimalanforderungen definiert (Imdorf, 2009). Dennoch müssen die Lernenden gewisse Grundkompetenzen mitbringen, damit sie dem Unterricht in der Berufsfachschule folgen können und die Lernziele am Ende der Berufsbildung im Qualifikationsverfahren erreichen können.

Die vorliegende Arbeit widmet sich der folgenden Fragestellung:

Welche Förderfaktoren und Unterstützungsmassnahmen ermöglichen ISR*Schülerinnen einen erfolgreichen Übergang in eine berufliche Ausbildung und deren erfolgreichen Abschluss?

Daraus leiten sich nachfolgende Teilfragen ab:

- Wie soll die Berufswahl gestaltet werden?
- Welche minimalen fachlichen Kompetenzen müssen ISR-Schüler*innen bis zum Ausbildungsbeginn erreicht haben?
- Welchen Einfluss üben überfachliche Kompetenzen aus und sollten während der Sekundarschulzeit gestärkt werden?
- Gibt es weitere hilfreiche Unterstützungsmassnahmen?

4 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

Im vorliegenden Kapitel werden die Forschungsmethoden und die Begründung zu deren Einsatz erläutert. In weiteren Unterkapiteln werden zusätzlich die Gütekriterien dargelegt und die durchgeführten Forschungsmethoden reflektiert.

In dieser Arbeit soll mittels empirischer Sozialforschung ein Abbild von einer sozialen Wirklichkeit geschaffen werden. Im Weiteren fällt die Wahl auf eine qualitative Forschung, die individuelle Sichtweisen, Bedürfnisse und subjektive Meinungen sammeln soll. Es geht weniger darum, vorhandene Annahmen zu bestätigen oder zu widerlegen, sondern darum, neue Sichtweisen aus der Forschung zu gewinnen (Roos Leutwyler, 2017, S. 170). Statistisch auswertbare und verallgemeinernde Aussagen könnten mit einer quantitativen Forschung erhoben werden, was in dieser Arbeit aber nicht erzielt werden soll (Misoch, 2015).

4.1 Befragung - halbstrukturiertes Interview

Da sich die Fragestellung der Untersuchung auf die individuellen Erfahrungen und Ansichten von Personen aus dem Umfeld von ehemaligen ISR-Schüler*innen bezieht, eignet sich eine Befragung am besten. Für eine qualitative Befragung lässt sich die Form des Interviews am gewinnbringendsten einsetzen. Interviews lassen bei den Antworten Spielraum zu, um persönliche Sichtweisen, eigene Erfahrungen oder individuelle Überzeugungen zu erläutern oder unerwarteten Aspekten Raum zu bieten (ebd. S. 225).

Da die zu befragenden Personen unterschiedliche Rollen und Funktionen besetzen, von einem betroffenen Lernenden, über dessen Mutter zu der Berufsbildnerin und Jobcoachin werden die Interviews einzeln durchgeführt.

Ein halbstrukturierter Interviewleitfaden soll garantieren, dass alle Kategorien und beabsichtigten Fragen berücksichtigt werden und dennoch Freiheiten bestehen, auf gewisse Aspekte oder Zusammenhänge vertiefter eingehen zu können (ebd. S. 229).

Die Kategorisierung der Fragen ermöglicht einen Vergleich der Antworten der verschiedenen Interviewpartner, welche für den Inhalt dieser Arbeit zentral ist.

Gerade für ungeübte Interviewende ermöglichen die zuvor sorgfältig formulierten und nochmals überprüften Fragestellungen, dass das Interview eine gute Qualität erreicht. Der Interviewerin ist es bei dieser Interviewform möglich, die Hauptfragen je nach Antwort zu ergänzen, bei Details gezielt nachzufragen oder bei überraschenden Gedanken adäquat darauf zu reagieren.

Das gesamte Interview teilt sich in eine Begrüßungs- und Einleitungsphase, in die eigentliche Frage- und Antwortphase, und am Schluss in die Auflösungs- und Verabschiedungsphase.

Grundlage für die Fragen des Interviews sind einerseits die Erkenntnisse aus dem Theoriestudium als auch weitere Fragen, die dem Forschungsinteresse dienen (ebd. S. 234).

Als erster Arbeitsschritt bei der Erstellung des Interviewleitfadens wird die Thematik in Kategorien aufgeteilt und in eine sinnvolle Reihenfolge gestellt. Bei der Formulierung der Fragen ist darauf zu achten, dass die Fragen offen gestellt werden, damit die Befragten ihre Erfahrungen und Gedanken möglichst frei und tiefgründig formulieren können. Weiter ist zu beachten, dass die Fragen auf den Sachverhalt bezogen sind, einfach und eindeutig formuliert sind und keine Suggestivfragen beinhalten (Trautmann, 2010).

Da dasselbe Interview sowohl mit einem ehemaligen ISR-Schüler, dessen Mutter, einer Ausbildungsverantwortlichen und einer Jobcoachin durchgeführt wird, muss die Formulierung der Fragestellungen im Leitfaden für den Jugendlichen etwas an ihn angepasst werden. Falls die Interviewten nichts dagegen einzuwenden haben, wird das Gespräch zur späteren Auswertung aufgezeichnet. Dies ermöglicht der Interviewerin, sich auf das aktive Gespräch zu konzentrieren und sie muss nicht gleichzeitig auf die richtige Formulierung der zu notierenden Antworten achten. Zusätzlich ist es bei der späteren Bearbeitung möglich, eine Antwort zum besseren Verständnis nochmals anhören zu können (ebd.).

In die Arbeit sollen vielfältige Erfahrungen von Personen einfließen, die in den Übergang von der Sekundarschule in die Berufsausbildung involviert sind. Die Interviewpartner*innen sind mehrheitlich ausgehend von einem Jugendlichen ausgewählt worden, der von der Autorin in den Jahren 2015-2018 als ISR-Schüler betreut wurde. Einerseits sollten die Erfahrungen des Direktbetroffenen als Schüler und die Gedanken dessen Mutter in die Arbeit einfließen. Diese Eindrücke beziehen sich stark auf die individuellen Erfahrungen. Zudem sollen die Erkenntnisse der Ausbildungsverantwortlichen im Betrieb des Jugendlichen die Einsichten ergänzen. Diese Interviewpartnerin betreut mittlerweile seit zehn Jahren Lernende in einer Einrichtung des zweiten Arbeitsmarktes im Ausbildungsberuf Logistik. Eine Jobcoachin mit grossem Erfahrungshintergrund in der Betreuung von Jugendlichen mit Anspruch auf IV-Unterstützung ergänzt mit ihren Ansichten und Erfahrungen.

Diese Zusammensetzung der Interviewpartner*innen gewährleistet vielfältige Einblicke aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

4.2 Transkription

Die Interviews werden möglichst direkt nach dem Stattfinden transkribiert, um den Inhalt der Audiodatei in eine schriftliche Form zu bringen, und mit der bestmöglichen Erinnerung an die Eindrücke an das Gespräch. Erst das schriftliche Vorliegen des Interviews ermöglicht eine Weiterverwendung der Gedankenäusserungen der Interviewpartner*innen. Die Verschriftlichung soll möglichst detailgetreu sein und dennoch soll der Aufwand in einem

vernünftigen Verhältnis zum Forschungsziel stehen. Da in der vorliegenden Arbeit vorwiegend die inhaltlichen Aspekte der Aussagen wichtig sind, kann auf das Notieren von Tonlagen, Mimik und weiteren paraverbalen Äusserungen verzichtet werden. Weil die Interviews in Mundart geführt werden, erfährt die Transkription bereits beim Übersetzen in Schriftsprache eine gewisse Glättung. Die Diskrepanz zwischen dem mündlichen Diskurs und dem statischen Text muss dem Verfasser bewusst sein und gegenstandsangemessen bewältigt werden (Dresing & Pehl, 2017). Die vorliegenden Transkripte wurden nach den Regeln von Dresing und Pehl (2017) vorgenommen (siehe Anhang).

Die Anonymität der Interviewpartner*innen wird in der Transkription gewährleistet, indem allfällige Namen oder Orte mit einem fiktiven Buchstaben ersetzt werden. Die einzelnen Interviews werden mit der Rolle oder Funktion der Person bezeichnet, damit bei der Auswertung klar ist, von wem die Aussage stammt.

Durch die Verschriftlichung der Audiodateien werden der Verfasserin der Arbeit bereits einige Einsichten in das Datenmaterial bewusst und das spätere Kategorisieren erfährt dadurch eine gewisse Vorentlastung.

4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Um Antworten auf die Fragestellung dieser Arbeit zu erhalten, wird das umfangreiche Datenmaterial der Interviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse aufbereitet. Dabei werden die Interviews in fünf Schritten, wie sie Roos und Leutwyler (2017) beschreiben, bearbeitet.

In einem ersten Schritt wird das Datenmaterial ausgewählt. Da in allen vier geführten Interviews relevante Informationen zur Beantwortung der Fragestellung vorhanden sind, werden für die Inhaltsanalyse alle vier Interviews einbezogen.

In einem zweiten Schritt werden die Kategorien vorerst einmal deduktiv aufgrund der erarbeiteten Theorie definiert. Dazu gehört auch, Codierregeln und ein Ankerbeispiel zu bestimmen. Während des Codierens der ersten beiden Interviews wird das Kategoriensystem induktiv erweitert und verfeinert. Durch die induktive Kategorienbildung können neue Aspekte in der Forschung erscheinen.

Das bereits codierte Material wird in einem erneuten Arbeitsgang der definitiven Zuteilung der Interviewaussagen nochmals überarbeitet. Das Codieren der beiden restlichen Interviews ergänzt das vorhandene Datenmaterial.

Im vierten und zentralen Arbeitsschritt werden die Aussagen analysiert. Dabei können ähnliche Aussagen zusammengefasst werden und durch Paraphrasieren neu formuliert werden.

Andere Äusserungen können genauer erklärt werden, indem sie in einen Kontext gesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit ist, das Datenmaterial zu strukturieren, indem unterschiedliche Aussagen aus verschiedenen Perspektiven sich einander gegenübergestellt

werden, oder Zusammenhänge zwischen einzelnen Kategorien festgestellt werden oder das Sichtbarmachen von einzelnen Aspekten, die systematisch im gesamten Datenmaterial erscheinen.

In einem letzten Schritt werden die Resultate der Analyse zusammengefasst und präzise formuliert, eventuell in einer Tabelle gesammelt und mit wörtlichen Zitaten aus den Interviews unterlegt. Diese Resultate werden in der wissenschaftlichen Arbeit schriftlich festgehalten.

4.4 Gütekriterien der qualitativen Forschung

Die Darlegung der Gütekriterien im folgenden Kapitel orientiert sich an den Kriterien für eine gute empirische Forschung angelehnt an Roos und Leutwyler (2017).

Die Erhebung und Auswertung der Daten wird, wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, regelgeleitet vorgenommen und durch die schriftliche Dokumentation nachvollziehbar und überprüfbar. Sämtliche schriftliche Dokumente sind im Anhang angefügt und einsehbar für einen nachvollziehbaren Forschungsprozess.

Interpretationen werden in dem Bewusstsein vorgenommen, dass die Forschende mit gewissen Vorkenntnissen aus der Literatur und eigenen Erfahrungen arbeitet. Interpretationen werden mit konkreten Aussagen der Interviewpartner belegt. Die Realibilität der qualitativen Inhaltsanalyse ist durch das sorgfältige, wiederholte Bearbeiten der Interviewtranskripte, das deduktive und induktive Kategorisieren des Materials und durch das anschließende mehrmalige Codieren der einzelnen Aussagen hoch.

4.5 Kritische Reflexion des methodischen Vorganges

Die Situation mit Covid-19 im Winter 2021 setzte gewisse Hürden für die Durchführung der Interviews. Da sämtliche öffentlichen Räume geschlossen waren, fand das Interview mit dem Jugendlichen in seiner vertrauten Umgebung bei ihm zu Hause während des Wochenendes statt. Er wollte das Interview nicht am Arbeitsplatz während der Arbeitszeit führen. Aus Mangel an öffentlichen Räumlichkeiten fand auch das Interview mit der Mutter in ihrer Wohnung statt. Die Befragungen der Ausbilderin und der Jobcoachin fanden über Zoom statt, um die direkten Kontakte möglichst zu vermeiden. Trotz der digitalen Form bildete sich nach kurzer Zeit eine vertrauensvolle Atmosphäre zwischen der jeweiligen Interviewteilnehmerin und der Interviewerin.

Eine weitere Besonderheit war, dass die Jobcoachin die Interviewfragen bereits vor dem Interviewtermin zur Vorbereitung sichten wollte. Ihr war es wichtig, gut vorbereitet zu sein. Das

Vorgehen verfälschte die Ergebnisse nicht, da im Interview keine Spontanantworten gefragt waren.

Trotz der Anpassung der Fragen des Interviewleitfadens an den Jugendlichen änderte die Interviewerin einige Fragestellungen unbeabsichtigterweise in Suggestivfragen um. Der Jugendliche hätte noch mehr Zusatzinformationen zu den Fragen gebraucht als angedacht. Eine stärkere Orientierung am Leitfaden hätte die Situation etwas verbessert.

Das Codieren des Interviewmaterials war sehr aufwändig. Mehrere Durchgänge durch das gesamte Material waren nötig, um sicher sein zu können, dass alle codierten Sequenzen der richtigen Kategorie zugeordnet waren.

Erst bei der Zitation der einzelnen Aussagen war aufgefallen, dass mehrere Zitate in denselben Abschnittsnummerierungen vorkamen, und dementsprechend bei den Zitationen für Verwirrung sorgte. Aus diesem Grund musste das codierte Material nochmals sorgfältig geprüft werden und in sinngemässe Abschnitte aufgeteilt werden. Dies führte zu einer nochmaligen Durchsicht des gesamten Datenmaterials und dementsprechend zu einer nochmals erhöhten Reliabilität.

Der Einsatz der Datenanalysesoftware MAXQDA erleichterte verschiedene Arbeitsschritte ungemein, da diese vor allem beim Abändern der Kategorien und beim Bündeln der einzelnen Aussagen viel Arbeit und Zeit ersparte.

Einige Einsichten aus der Umsetzung, insbesondere beim Codieren, würden bei einer erneuten wissenschaftlichen Arbeit zu einer beträchtlichen Zeitersparnis führen.

5 Darstellung der Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den einzelnen Interviews vorgestellt. Die Erläuterungen werden teilweise mit Zitaten unterlegt oder mit den entsprechenden Abschnittsbezeichnungen, um sie im Anhang nachlesen zu können. Die Abschnittsbezeichnungen sind mit einem Grossbuchstaben als Abkürzung für den*die Interviewpartner*in bezeichnet und mit der Abschnittsnummer (M/97): Folgende Abkürzungen werden verwendet: L für **L**ernender

M für **M**utter des Lernenden

B für **B**erufsbildende

C für Job**C**oachin

5.1 Übersicht der Einzelpersonen

In einem ersten Teil werden die einzelnen Gesprächspartner*innen vorgestellt. Da die Personen im Übergang von der Sekundarschule in die berufliche Ausbildung sehr unterschiedliche Rollen innehaben, haben sie dementsprechend verschiedene Themenschwerpunkte und diese sollen in einer ersten Zusammenfassung dargelegt werden.

5.1.1 Lernender Logistik EBA, ehemaliger ISR-Schüler

Der Jugendliche besuchte während drei Jahren die Sekundarschule als ISR-Schüler. Die Autorin der Arbeit betreute ihn während dieser Zeit in der Funktion als schulische Heilpädagogin. Nach der obligatorischen Schule startete er die berufliche Ausbildung als Logistiker PrA in einem Betrieb des zweiten Arbeitsmarktes. Auf seinen Wunsch hin wurde ihm direkt bei Abschluss des PrA-Vertrages eine EBA-Lehre nach einem ersten Jahr PrA in Aussicht gestellt. Mittlerweile steht er nach drei Jahren vor dem Abschluss der EBA-Lehre. Sein Traumberuf ist Lokomotivführer und nach dem Abschluss versucht er, eine Ausbildung bei der SBB als Lokführer Cargo zu erhalten, die auch mit einem Abschluss einer zweijährigen Lehre möglich ist.

In der Logistikabteilung der Firma arbeitet ein betriebsinterner Sozialpädagoge mit. Dieser steht den Lernenden in allen ausserberuflichen Fragen zur Seite inklusive privater Angelegenheiten. Der Jugendliche sucht die Unterstützung nicht aktiv, er möchte so selbständig wie möglich sein, private Probleme bespricht er lieber mit Freunden. Er schätzt aber die Unterstützung für die weitere berufliche Entwicklung (L/122).

Ab Beginn der zweiten Sekundarschule absolvierte der Jugendliche jeweils ausserschulische Praktika an einem Tag pro Woche in verschiedenen Branchen während je vier Monaten. Rückblickend wertet er diese intensiven Erfahrungen als sehr wichtig für seine Entwicklung: *"Für mich waren die vier Monate schon besser. Danach konnte ich auch für mein Leben sagen, ah, da musst du dich ändern. Man konnte mich nachher beurteilen. Nach einer Woche kannst du einen schlecht beurteilen, so ist gut. An einem Tag kannst du schlecht jemandem gerade etwas sagen für das Leben. Ich fand das schon mega, gerade vier Monate."* (L/86)

Er bezeichnet seine Pünktlichkeit und Freundlichkeit als wichtigen Faktor, dass er die Lehrstelle erhalten hat. Zugleich erwähnt er auch, dass der Betrieb eigentlich jedem Bewerber, der schnuppern kommt, eine Lehrstelle anbietet.

Bei seinen fachlichen Kompetenzen schätzt er das Schreiben von Texten als wichtig ein, da er regelmässig Lerndokumentationen verfassen und jetzt gegen Ende der Ausbildung eine Vertiefungsarbeit schreiben muss. Dabei empfindet er es als wichtig, dass die Texte korrekt verfasst werden: *"Ja schon. Im Leben und in der Logistik ist das etwas vom Wichtigsten,*

allgemein für das Leben, wenn du immer falsch schreibst, die Leute denken, sie denken dann anders von dir." (L/ 218)

Bei den mathematischen Kompetenzen erwähnt er, dass er im Betrieb eigentlich immer den Taschenrechner einsetzt, dass er bisher auch in der Berufsfachschule nicht mit Matheaufgaben konfrontiert war, die er nicht lösen konnte (L/173).

5.1.2 Mutter des Lernenden

Die Mutter des Jugendlichen hatte sich beim Übergang ihres Sohnes in die Sekundarschule stark für die Weiterführung der Integration in die Regelschule eingesetzt. Trotz vieler Widerstände von Seiten der Schulen konnte sie die Verantwortlichen von einem Versuch der Integration überzeugen. Bei diesen Gesprächen wurde ihr von Fachpersonen bescheinigt, dass ihr Sohn nach Abschluss der Volksschule keine Ausbildung würde machen können: *"Ja, es hat halt immer geheissen, dass A. nie eine Ausbildung machen könne und das ist von der Behindertenschule in X., der Chef oder Direktor oder wer das ist, ich weiss den Namen nicht mehr, mir ins Gesicht gesagt, als wir eine Sitzung gehabt haben, da in Y., in der Schule mit etwa 7 oder 8 Leuten, Lehrerschaft, Schulpflege, und alles. Und wo er dann sagte, ich hätte eine rosarote Brille an, A. würde nie eine Lehre machen können." (M/27).*

Die Integration in die Sekundarschule verlief problemlos, was eine klare Entspannung der Situation bedeutete. Die ausserschulischen Praktika ab anfangs der zweiten Sekundarschule vermittelten der Mutter einen gewissen Einblick in die Arbeitsfähigkeit ihres Sohnes. Sie bemerkte bald ein stark gestiegenes Selbstvertrauen des Sohnes, was ihr wiederum mehr Zuversicht verlieh: *"Und er hat auch an sich geglaubt. Dann ist er dann schon aufgetaut und hat an sich geglaubt. Also ich habe ja immer an ihn geglaubt. Da hat er dann wirklich gemerkt, ja doch, ich kann doch etwas beim Arbeiten" (M/9).*

Die Besuche im Betrieb durch die begleitende Lehrperson empfand sie als Bedingung dafür, dass die später anstehenden Praktika auch optimal organisiert werden konnten und ihr und ihrem Sohn zusätzlich die Wertschätzung als Person vermittelten (M/52).

Durch die Unerfahrenheit der beteiligten Lehrkräfte und Behörden konnten ihr über längere Zeit keine klaren Zukunftsaussichten für ihren Sohn vermittelt werden, was für sie wiederum eine schwierige, unsichere Zeit bedeutete (M/25). Auf Eigeninitiative hin erhielt ihr Sohn schlussendlich einen PrA-Ausbildungsplatz als Logistiker für ein Jahr, welcher danach in eine EBA-Lehre umgewandelt wurde (M/131).

Rückblickend schätzt sie die Bemühungen und den zeitlichen Aufwand im Fachbereich Mathematik als überbewertet ein, da ihr Sohn trotz grossem Defizit während der Regelschule heute in der Berufsausbildung sehr wenig mathematisch gefordert wird. Sie fordert eine

Anpassung der Bildungsinhalte für kognitiv schwächere Schüler*innen, die sich an den fachlichen Inhalten der heutigen Berufsausbildungen orientieren (M/84, 93, 100).

5.1.3 Berufsbildnerin Logistik des Lernenden

Die Berufsbildnerin kann auf eine zehnjährige Erfahrung zurückgreifen in diesem Betrieb des geschützten Arbeitsmarktes. Der Betrieb bildet Lernende in allen drei Ausbildungsstufen PrA, EBA und EFZ aus. Für die Selektion von Lernenden werden fachliche und überfachliche Kompetenzen weniger in Betracht gezogen als eine Passung der Stärken und Schwächen des Jugendlichen in das bestehende Team von Lernenden: *"Ich muss mal ganz ehrlich sein, bei uns ist es höchst, bis sehr selten, dass wir jemandem keine Lehrstelle anbieten, der Schnuppern kommt. Eben ich sage, es kommt eher darauf an, passt er ins Team, das wir haben. Je nach Problemen, die sie haben"* (B/27).

Eine zuweilen nicht einfache Entscheidung ist für die Berufsbildnerin, in welches Ausbildungsniveau ein zukünftiger Lernender eingeteilt werden kann. Dabei wägt sie sorgfältig fachliche Kompetenzen und insbesondere die Reife und die Motivation der Jugendlichen gegeneinander ab. Teilweise erwägt sie als Einstieg ein Jahr PrA-Ausbildung, um ihnen mehr Angewöhnungszeit in der beruflichen Ausbildung zu gewähren. Danach gelingt den Lernenden der Umstieg in das höhere Berufsbildungsniveau um einiges einfacher: *"Wenn er auch noch nicht ganz reif ist, ist er schon genug reif für die Berufsschule. Gut, wir machen zuerst einmal ein Jahr PrA, dann steigen wir in eine EBA ein. Es ist eher da, wo wir uns nicht ganz sicher sind. Eben auch von der Reife her"* (B/6).

In diesem Prozess spielt das Schnuppern der Lehrstellenbewerber*innen eine zentrale Rolle. Zusätzlich schätzt sie dabei, wenn eine Lehrperson während dieser Woche vorbeikommt. Sie überlässt die Führung gerne den Jugendlichen selbst und beobachtet diese gleichzeitig dabei, mit wieviel Begeisterung und Engagement sie ihren Lehrpersonen von den bisher gemachten Erfahrungen berichten (B/38).

5.1.4 Jobcoachin

Die Jobcoachin arbeitet seit zwei Jahren bei Züriwerk, einer grossen Institution für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Neben dem Angebot an diversen Arbeitsstellen im geschützten Arbeitsmarkt beschäftigt die Organisation auch Jobcoaches, die für die Begleitung von Jugendlichen zuständig sind. Die Lehrstellensuche dieser Jugendlichen erstreckt sich auch in den ersten Arbeitsmarkt.

Die Jobcoachin erachtet es als wichtig, dass die Eltern intensiv am Berufsfindungsprozess ihrer Kinder mitbeteiligt sein sollen. Laut ihrer Aussage kann das Informieren der Eltern sehr

aufwändig sein, insbesondere dann, wenn die Eltern mit einem tiefen Ausbildungsniveau ihres Sohnes*ihrer Tochter nicht zufrieden sind (C/24).

Weiter erachtet sie es als sehr wichtig, dass die Jugendlichen nach dem Schnuppern eine begleitete Reflexion über ihre absolvierte Schnupperlehre machen. Laut ihren Erfahrungen ist es für kognitiv schwächere Jugendliche zentral, dass sie dabei angeleitet werden und aus dem Erlebten Schlüsse für eine nachfolgende Schnupperlehre oder einen favorisierten Beruf ziehen: *"Was ich am wichtigsten finde, ist, sie nicht alleine zu lassen, weil sie alleine nicht in eine Reflexion hineingelangen"* (C/7).

Angesprochen auf die Schwierigkeit, herauszufinden, ob ein Jugendlicher für eine EBA-Lehre oder eine PrA-Lehre fähig ist, erwähnt sie die beträchtlichen Unterschiede zwischen den einzelnen EBA-Ausbildungen. Ähnlich wie bei den erheblichen Differenzen bei den EFZ-Ausbildungen existieren bei der EBA ebenso grosse Unterschiede in den Anforderungen der einzelnen Berufsrichtungen (C/31).

Bei der Gewichtung der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen bei der Lernendenselektion durch die Berufsbildenden sieht sie mehrheitlich die überfachlichen Kompetenzen ein grösseres Gewicht einnehmen.

Bei der Begleitung von Jugendlichen durch sie als Jobcoachin machte sie bisher die Erfahrung, dass viele Betriebe über die zusätzliche Unterstützung froh sind, und teilweise Bewerber mit Begleitung bevorzugten: *"Sie sind immer sehr froh, manchmal ist es sogar das Kriterium, dass sie unsere Lernenden nehmen, und nicht jemand anderes, der auch schwach ist in den Leistungen"* (C/56).

Bei der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen der Regelschule ist ihr wichtig zu erwähnen, dass sie als Jobcoachin eine zusätzliche Unterstützung für die Jugendlichen bietet und damit lediglich eine Ergänzung zu den Aufgaben der Lehrpersonen darstellt. Die Jugendlichen müssen bei der Lehrstellensuche nach wie vor aktiv von den Lehrpersonen unterstützt werden. Eine gegenseitige Unterstützung und Kommunikation von Jobcoachin und Lehrperson ist zentral für eine erfolgreiche Lehrstellensuche des Lernenden (C/63).

Abschliessend ist ihr wichtig zu erwähnen, dass die IV im Kanton Zürich den hohen Wert einer erfolgreichen Erstausbildung für junge Menschen für die weitere berufliche Entwicklung erkannt hat und deshalb Anträge für eine Unterstützung von Erstausbildungen grosszügig genehmigt (C/105).

5.2 Schwerpunkte

In den folgenden Unterkapiteln werden einzelne Schwerpunkte aufgenommen und erläutert, ausserdem werden einzelne Aussagen interpretiert.

Die vier Interviewpartner*innen besetzen unterschiedliche Rollen oder haben im Prozess der Berufsorientierung, der Lehrstellensuche oder der Selektion verschiedene Funktionen. Nicht in jedem Bereich konnten deshalb alle vier Teilnehmer*innen einen Beitrag zu den Fragestellungen leisten.

5.2.1 Umfang der Kenntnisse der Lehrperson über niederschwellige Ausbildungsangebote

Die Ausbildungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote im niederschweligen Ausbildungsbereich sind zahlreich und es gibt keine gesamtheitlichen Informationen darüber. Der Mutter des Lernenden hätten damals vor fünf Jahren die Kenntnisse der Lehrpersonen über die verschiedenen niederschweligen Ausbildungsmöglichkeiten ihre Verunsicherung stark reduziert. Dadurch, dass ein Schulleiter ihr für ihren Sohn keine Ausbildungsmöglichkeiten attestiert hatte, war ihre Verunsicherung umso grösser. Sie gesteht der Lehrerschaft aber auch zu, dass es für diese ebenfalls schwierig war, zu wissen, was möglich gewesen wäre: *"Das wäre schön gewesen. Da muss ich ehrlich sagen, es hatte ja geheissen, er werde nie etwas lernen können, er wird keine Ausbildung machen können. Ich habe aber immer an ihn geglaubt. Das hätte ich schon schön gefunden. Nur ich verstehe, dass die Schule mir nicht sagen konnte, dass A. fähig ist für eine EBA- Anlehre. Sie konnten das ja auch nicht beurteilen, die Schule, ist er fähig oder nicht."* (M/8).

Die Berufsbildnerin und die Jobcoachin bestätigen die grosse Schwierigkeit, in der Vielfalt der verschiedenen Möglichkeiten eine Übersicht zu erhalten, da zusätzlich noch regionale Unterschiede zu berücksichtigen sind. Dabei erwähnt die Berufsbildnerin insbesondere die Schwierigkeit, Lernende wegen des Ausbildungsniveaus EBA oder PrA richtig einschätzen zu können. Weitere Erläuterungen zu dieser Problematik finden sich im Kapitel 5.2.6 .

Die drei zuvor genannten Personen sehen grosse Vorteile darin, wenn die Eltern und die Schüler*innen durch die Lehrpersonen kompetent informiert werden können.

Die Jobcoachin erwähnt des Weiteren, dass die Berufsberater*innen in den Berufsinformationszentren eine wertvolle Unterstützung bieten können, und dass Lehrpersonen nicht zögern sollten, deren fundierte Kenntnisse in Anspruch zu nehmen: *"Die Lehrpersonen dürfen sich auch dort Unterstützung holen. So ein bisschen Mut zur Lücke. Man muss nicht immer alles selbst wissen."* (C/23).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sämtliche Beteiligte wie angehende Lernende, deren Eltern, Berufsbildner*innen als auch Jobcoach*innen profitieren können, wenn die Lehrpersonen gute Kenntnisse über die niederschweligen Berufsbildungsmöglichkeiten haben und die Varianten frühzeitig im Berufsorientierungsprozess vorgestellt und diskutiert werden.

"Ein Grundwissen ist super, megadetailliert ist natürlich für die Kids super cool, wenn die LP sich gut auskennt, aber das kannst du wie nicht erwarten, finde ich." (C/27)

5.2.2 Elternzusammenarbeit

Eine gewinnbringende Zusammenarbeit mit den Eltern bedingt in gewisser Weise auch grundlegende Kenntnisse der Lehrpersonen über die Möglichkeiten in der niederschweligen Berufsbildung. Die Berufsbildung der Eltern der Jugendlichen liegt jeweils mindestens zwanzig Jahre zurück und während dieser Zeit hat sich das Berufsbildungssystem stark gewandelt. Wie die Jobcoachin schildert, sind die Eltern häufig aus oben genannten Gründen nicht mehr mit dem Berufsbildungssystem vertraut, oder sie haben teilweise gar nie eine Berufsausbildung genossen, wie sie in der Schweiz existiert. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern entsprechend informiert werden. Dabei gibt es laut ihr sehr engagierte Eltern, die ihre Kinder aktiv unterstützen wollen und können, andere hingegen agieren eher passiv. Sie fordert dennoch, dass sich alle Eltern um die Berufsorientierung ihrer Kinder kümmern sollten (C/33). Ihre Forderung klingt, als ob sie häufig mit der Situation konfrontiert wird, dass ihre Klientel ohne die Unterstützung der Eltern aktiv werden muss.

Die Jobcoachin betont auch, wie wichtig es ist, dass den Eltern und den Jugendlichen die Durchlässigkeit des schweizerischen Bildungssystems genau erklärt wird. Denn häufig hätten die Eltern Angst, dass ihre Kinder für immer auf diesen erstmals erlernten Beruf reduziert und damit in einer Sackgasse landen würden (C/38).

Sowohl die Mutter des Lernenden als auch die Jobcoachin begrüßen das Abgeben von schriftlichen Publikationen, in denen sich die Eltern auch nach einem Gespräch gezielt fehlende Informationen holen könnten.

Beide Gesprächspartnerinnen schildern, wie wichtig es ist, dass die Eltern Bildungsaspirationen an die Kompetenzen der Kinder knüpfen. Sie betonen aber auch, dass dies eine Momentaufnahme bedeute, sich die Situation ein paar Jahre später ganz anders zeigen könne und dank des durchlässigen Systems eine Erweiterung der beruflichen Kompetenzen möglich sei: *"Wenn Eltern sagen, mein Kind schafft alles, und das finde ich schon, dass Eltern da schon auch andere einfachere Sachen, Berufe anschauen. Im zweiten Werdegang ist das vielleicht möglich, aber vielleicht nicht im ersten. Man soll nie Nie sagen"* (M/145).

Die Jobcoachin rät bei Eltern mit überhöhten Berufsabsichten zu Gelassenheit, viel Aufklärungsarbeit und bei verhärteten Fronten die Eltern an die IV zurückzuweisen. Eine

Lösung der Situation kann sein, ein Brückenangebot anzustreben, da sich zumeist ohnehin kein Ausbildungsplatz finden lässt mit überhöhten Vorstellungen (C/44).

Zudem kann sie in solchen Situationen den Beizug des Vermittlungsdienstes Netz2 empfehlen. Sie scheint bei verhärteten Fronten gute Resultate erzielt zu haben mit dem Hinzuziehen eines Case Managers von Netz2. Ihrer Erfahrung nach werden Jugendliche gut in die Entscheidungsfindung eingebunden, wenn der*die Case Manager*in bewusst die Jugendlichen zu Wort kommen lässt und lösungsorientierte Gesprächsführung anwendet (C/62).

Im Gegensatz zur Jobcoachin können sich der Lernende und dessen Mutter eine so grosse Runde nicht vorstellen. Der Jugendliche meint, er hätte sich in so einer grossen Gruppe nicht wohl gefühlt und er hätte sich da nicht äussern wollen vor so vielen Leuten: *"Ich wäre zuerst nervös gewesen, total unangenehm, wenn so viele Leute wegen mir da schreiben, dann würde ich so denken, bin ich irgendwie falsch. (...) Ist etwas mit mir / bin ich ein falscher Mensch?"* (L/78).

Die Mutter hegt Vorbehalte, dass der Fokus zu stark auf den Schwächen gelegen hätte und damit das neu gewonnene Selbstvertrauen ihres Sohnes wieder zunichte gemacht worden wäre (M/54). Sie scheint diese weitere Unterstützung abzulehnen, da sie sich schliesslich selbst sehr aktiv und erfolgreich für das Finden eines Ausbildungsplatzes eingesetzt hatte, und sie weiss, wie gehemmt sich ihr Sohn in Gegenwart von zahlreichen Erwachsenen fühlt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass eine aktive Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Lehrpersonen die Suche nach einem passenden Ausbildungssetting fördert und es wichtig ist, dass die Eltern und die Jugendlichen einen auf die Fähigkeiten des Lernenden angepassten Ausbildungswunsch anstreben. Bei überhöhten Bildungsaspirationen kann mit Aufklärungsarbeit und Gelassenheit reagiert werden, allenfalls kann bei verhärteten Fronten mit einem Case Manager von Netz2 eine neutrale Person vermitteln.

"Einfach weil man merkt, dass viele weit weg sind von der Berufsbildung. Und je näher man es ihnen bringen kann, desto besser" (C/30).

5.2.3 Schnuppern oder ausserschulisches Praktikum

Neben den vorbereitenden Aktivitäten zur Berufsorientierung wie Informationsmaterial sichten, Videos schauen, Berufserkundungstagen und weiterem sind sich alle vier Gesprächspartner*innen einig, dass das Arbeiten im gewählten Beruf eine zentrale Funktion

im Berufswahlprozess einnimmt. Die Konfrontation mit einem Stück Realität des Berufsalltags ermöglicht den Jugendlichen einen Einblick, um sich definitiv für einen Beruf entscheiden zu können. Einerseits kann dies mittels der bekannten Schnupperwoche stattfinden oder wie es der Lernende erlebt hatte, in Form von mehrmonatigen Arbeitspraktika während eines Tages pro Woche.

Wie sich aus den Äusserungen des Lernenden und dessen Mutter herauslesen lässt, vermittelten diese ausserschulischen Praktika nicht nur Einsichten in unterschiedliche Berufe, sondern, was für die beiden scheinbar noch wertvoller war, sie stärkten das Selbstvertrauen des Jugendlichen und die Zuversicht der Mutter, dass ihr Sohn zu einer Ausbildung fähig ist (M/4,11).

Die beiden sind überzeugt, dass die Arbeit über den langen Zeitraum hinweg einen vertieften Einblick in den Beruf ermöglichte und eine bessere Entscheidungsgrundlage bot.

Die Berufsbildnerin und die Jobcoachin haben jeweils einzelne Erfahrungen mit einem Praktikum gemacht und beurteilen die Möglichkeit grundsätzlich ebenfalls positiv. Die Jobcoachin wendet aber ein, dass das Praktikum nicht unbedingt an einen Berufswunsch gebunden sein muss, sondern dass es erstrangig darum gehen soll, dass die Jugendlichen erste Arbeitserfahrungen sammeln: *"Grundsätzlich, ich finde, es muss dann auch nicht unbedingt um die Berufswahl an sich gehen, sie müssen auch nicht in einem Betrieb sein, der sie beruflich interessiert"* (C/65). Gegen ein Praktikum spricht ihrer Meinung nach, wenn es nur darum geht, die Jugendlichen vom Unterricht fern zu halten und sie zu beschäftigen. Ihre Äusserungen erwecken den Eindruck, als ob sie in ihrer Arbeit bereits mehrfach mit dieser unerfreulichen Entwicklung Erfahrungen gemacht hätte.

Unabhängig von der Art der Arbeitserfahrung, sei es nun in Form eines Praktikums oder einer Schnupperwoche, empfiehlt die Jobcoachin, dass die Jugendlichen eine Schnupperauswertung des Betriebes verlangen und dass diese zusammen mit den gemachten Erfahrungen während des Einsatzes reflektiert wird. Diese Auseinandersetzung muss von einer Lehrperson angestossen und gesteuert werden, da die Jugendlichen ansonsten keine umfassende Auswertung vornehmen (C/8). Auch der Jugendliche scheint rückblickend den Wert der Reflexionen erkannt zu haben, obwohl er sie damals nur ungern gemacht hatte.

Um die Jugendlichen optimal unterstützen zu können, befürworten sämtliche Interviewteilnehmer*innen die Kontaktaufnahme der Lehrperson mit dem Betrieb während des Arbeitseinsatzes. Die Berufsbildnerin, der Lernende und dessen Mutter bevorzugen den direkten Besuch im Betrieb. Insbesondere die Berufsbildnerin sieht den Vorteil darin, dass sie aus der Interaktion der*s Schnuppernden mit der Lehrperson viel über deren*dessen Motivation und Interesse herauslesen kann: *"Ich finde das recht gut. Einfach mehr, dass man sieht, man sieht dann auch mehr, wie motiviert, wie begeistert ist der Kandidat für den Beruf."*

Bei denen, wo die Lehrpersonen einmal vorbeigekommen sind, haben wir wirklich gemerkt, dass er dann aufblüht, er beginnt zu erklären, was habe er gemacht bis jetzt. Man sieht dann die Freude, die er hat. Auch was er schon aufgeschnappt hat, wie interessiert er wirklich ist. Das merkt man sehr gut, wenn eine Lehrperson während dem Schnuppern ihn besuchen kommt. Ich finde das sehr gut" (B49).

Der Lernende und dessen Mutter schätzten das Interesse und die Aufmerksamkeit, die dem Jugendlichen während dieser Besuche zuteil geworden waren.

Der Berufsbildenden ist es grundsätzlich wichtig, dass der Kontakt gegen Ende der Schnupperwoche stattfindet. Damit kann sie die gewonnen Erkenntnisse aus dem Austausch auch in die Schnupperbeurteilung oder die Selektionsentscheidung einfließen lassen, kann im Gegenzug aber durch die Informationen auch nicht voreingenommen auf den Jugendlichen reagieren (B/63).

Die Jobcoachin verweist auf den hohen zeitlichen Aufwand für solche Besuche und findet, dass ein telefonischer Kontakt mit dem Betrieb ausreichende Informationen vermitteln kann.

Im Kern kann festgehalten werden, dass Schnuppereinsätze einen sehr hohen Stellenwert in der Berufsfindung einnehmen und dass aus Sicht der Befragten mit der Erfahrung eines ausserschulischen Praktikums, diese das umfassendere Praktikum bevorzugen. Alle Interviewpartner*innen empfinden eine Kontaktaufnahme der Lehrperson mit dem Betrieb als Voraussetzung dazu, im Berufswahlprozess weiterzukommen.

"Für mich waren die vier Monate schon besser. Danach konnte ich auch für mein Leben sagen, ah, da musst du dich ändern. Man konnte mich nachher beurteilen. Nach einer Woche kannst du einen schlecht beurteilen, so ist gut. An einem Tag kannst du schlecht jemandem gerade etwas sagen für das Leben. Ich fand das schon mega, gerade 4 Monate." (L/87)

5.2.4 Externe Unterstützung bei Lehrstellensuche

Der Lernende hatte während der Lehrstellensuche keine Unterstützung durch eine*n Jobcoach*in. Erst seit dem Lehrantritt wird er von einem firmeninternen Sozialpädagogen unterstützt. Dieser ist zuständig für sämtliche Belange, abgesehen von berufstechnischen Fragen, mit denen geht der Lernende zur Berufsbildnerin: *"Ich finde es schön, dass er schaut. Aber ich bin halt immer so, ich mach so viel wie möglich alleine. Nachher bei der QV hat er*

dann gesagt, ich müsse nun schon erzählen, was wir dir helfen müssen. Er hat aber auch gesagt, er finde es schön, dass du selbst deinen Weg, also alleine machen willst. Und jetzt muss ich halt immer sagen, was ich mache." (L/122).

Ein*e von der IV finanzierte*r Jobcoach*in kann Jugendliche ab Beginn der konkreten Lehrstellensuche unterstützen. Dabei ist es der interviewten Jobcoachin wichtig, dass die involvierten Lehrpersonen sich bewusst sind, dass sie eine ergänzende aber nicht ersetzende Funktion wahrnehmen: *"Weil klar, die Jugendlichen haben eine zusätzliche Unterstützung, aber eben zusätzlich kein Ersatz, weil meistens brauchen sie ja mehr Unterstützung als die andern. Deshalb kann man nicht sagen, Jobcoach mach du, und ich mach gar nichts."* (C/114). Die Schüler*innen benötigen beim Verfassen von Bewerbungsschreiben, bei organisatorischen Belangen oder bei fehlender Motivation nach wie vor die Unterstützung der Lehrpersonen aus der Regelschule. Eine kooperative Zusammenarbeit von beiden führt zu einer optimalen Unterstützung der Jugendlichen.

Weiter erklärt die Jobcoachin, dass die Firmen mehrheitlich positiv auf eine Begleitung von Lernenden durch Jobcoach*innen reagieren und sich bewusst sind, dass sie trotz etwas Mehraufwand für Gespräche insgesamt von der Unterstützung profitieren (C/109).

Abschliessend lässt sich sagen, dass eine gegenseitige Bereitschaft zur Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Jobcoaches den Abschluss eines Lehrvertrages des gemeinsam betreuten Jugendlichen erleichtert.

"Super finde ich, wenn die Lehrpersonen zusammenarbeiten wollen, was macht ihr gerade, was machen wir, wo können wir voneinander profitieren. Weil wir haben bei vielen Sachen noch andere Vorgehensweisen oder andere Strategien" (C/116).

5.2.5 Selektionskriterien für Lehrstellenvergabe

In diesem Kapitel werden allgemeine Kriterien betrachtet, die unabhängig von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen im Selektionsverfahren der Lehrstellenvergabe einen Einfluss haben. Die einzelnen Kompetenzen werden in den drei darauffolgenden Kapiteln genauer beleuchtet.

Die Berufsbildnerin verdeutlicht gleich zu Beginn, dass ein*e Lehrstellenbewerber*in in ihrem Betrieb grundsätzlich in das bestehende Team passen muss. Dabei spielt die Durchmischung der unterschiedlichen Ausbildungsniveaus eine Rolle sowie ein Gleichgewicht bei allfälligen

Beeinträchtigungen wie Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Autismus-Spektrums-Störungen (B/7). Übliche Selektionskriterien wie fachliche und überfachliche Kompetenzen scheinen in ihrem Betrieb des geschützten Arbeitsmarktes kaum einen Einfluss zu haben.

Da der Betrieb alle drei Ausbildungsniveaus von EFZ über EBA bis zu PrA im geschützten Arbeitsmarkt anbietet, ist bei einer Passung des Berufes einzig zu entscheiden, auf welcher Stufe der*die Lernende eingeteilt werden soll. Diese Entscheidung ist laut der Berufsbildnerin jedoch nicht einfach zu treffen. Dabei kommen schliesslich doch die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen zum Tragen.

Die Berufsbildende und die Jobcoachin attestieren beide der Motivation eines Jugendlichen einen grossen Einfluss, ob eine EBA- oder PrA Lehre gelingen kann: *"Also wenn der Jugendliche eine etwas stärkere Beeinträchtigung hat, aber motiviert oder engagiert ist, schafft er auch eine EBA. Wenn jemand aber schulisch stärker ist, nur eine PrA schafft, weil er einfach wie faul ist. Also Jugendliche können recht viel rausholen, und es kommt stark darauf an, wie sie sich einlassen, und wie stark sie sich rausholen"* (C/49).

Diese Einschätzung unterstützt die Berufsbildnerin durch die weitere Aussage, dass die fachlichen Unterschiede zwischen PrA und EBA eher minim sind: *"der schulische Aspekt zwischen PrA und EBA ist sehr klein"* (B/13).

Dennoch gesteht die Berufsbildnerin, dass der Entscheid teilweise trotz des Abwägens von verschiedenen Faktoren letztlich ein Bauchentscheid ist.

Der Lernende und dessen Mutter kennen die ausschlaggebenden Gründe für den Vertragsabschluss nicht, vermuten aber auch überfachliche Kompetenzen wie Freundlichkeit, Pünktlichkeit und Teamgeist (L/33,34; M/71,72).

Die Jobcoachin nennt mit dem Stellwerktest und dem Multicheck zwei weitere Selektionswerkzeuge, die vor allem im ersten Arbeitsmarkt zu Zuge kommen. Sie erwähnt dabei die Schwierigkeit der Firmen, die eine grosse Anzahl Bewerbungen erhalten. Diese brauchen ein einfaches Werkzeug, um geeignete Bewerber mittels eines einfachen Kriteriums auszusuchen (C/95).

Dabei bemängelt sie den allgemeinen Charakter des Multichecks für EBA-Berufe und favorisiert gleichzeitig Branchenlösungen, die auf den Beruf bezogen vermehrt aussagekräftige Aufgaben stellen.

Die Jobcoachin attestiert den überfachlichen Kompetenzen auch im ersten Arbeitsmarkt im niederschweligen Ausbildungsbereich ein eher höheres Gewicht als den fachlichen Kompetenzen, relativiert ihre Aussage aber auch damit, dass die Gewichtung stark vom Beruf und der Berufsbildenden beeinflusst wird (C/88,89).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im freien Arbeitsmarkt des niederschweligen Ausbildungsbereiches die überfachlichen Kompetenzen einen stärkeren Einfluss auf eine Lehrstellenzusage ausüben als die fachlichen Kompetenzen.

Die Selektionskriterien spielen laut der Erfahrung der Befragten im zweiten Arbeitsmarkt jedoch eher eine untergeordnete Rolle, da der*die Lernende vorwiegend in die Zusammensetzung des bestehenden Teams passen muss. Die überfachlichen Kompetenzen können dabei einen Hinweis zu der Frage liefern, welches Ausbildungsniveau der*die Lernende bewältigen könnte.

"Es ist schon so, es ist auch für uns recht schwierig, nach ein paar Tagen einschätzen zu können, welche Stufe die richtige wäre. Wir sind bei einigen am Kippen, bei den einen ist es ein Bauchgefühl, die Einschätzung beim Arbeiten, es gibt ja nicht nur einen schulischen sondern auch einen praktischen Teil. Es gibt solche, die würden es praktisch schaffen, wir bieten ihnen eine EBA, die boxen wir durch. Sage ich mal, aber, es ist schon schwierig, das einzuschätzen." (B/80).

5.2.6 Überfachliche Kompetenzen

In diesem Kapitel werden nun einzelne überfachliche Kompetenzen genauer betrachtet, die bei der Auswahl von zukünftigen Lernenden durch Berufsbildner*innen bevorzugt beachtet werden.

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel beschrieben, bezeichnen sowohl die Berufsbildnerin als auch die Jobcoachin die Motivation als zentral: (B/84; C/49,52). Beim Schnuppern ist die Begeisterung für eine Tätigkeit sehr gut erkennbar. Eine starke Motivation, die von den Jugendlichen glaubhaft vermittelt wird, kann auch ausschlaggebend für eine höhere Ausbildungsstufe sein.

Von allen vier Befragten werden zudem die altbekannten Tugenden der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit als wichtiges Kriterium genannt. Diese Eigenschaften scheinen bei den Betrieben nach wie vor als Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gelten.

Ebenfalls von allen Beteiligten wird die Teamfähigkeit hoch gewichtet: *"Er ist kollegial, mit allen gleich"* (M/72). Daraus kann geschlossen werden, dass gerade schwächere Lernende stark auf die Unterstützung eines Mitarbeitenden angewiesen sind und mehrheitlich Aufträge im Team erledigen oder häufig auf weitere Anweisungen angewiesen sind.

Die heute im Alltag oft geforderte Selbständigkeit wird von der Jobcoachin als nicht so gewichtig erachtet, da sich laut ihr viele Betriebe bewusst sind, dass die Jugendlichen sich in einem neuen Umfeld noch nicht so selbständig zeigen können. Hingegen finden es sowohl die Berufsbildende als auch die Jobcoachin wichtig, dass die Jugendlichen wissen, wie und wo sie sich Hilfe holen können: *"Wenn man weiss, sie holen sich Hilfe bei Teammitgliedern, sie fragen nach, dann spielt es keine Rolle, wenn sie noch nicht alles selber können. Sie sollen ja noch nicht alles selbst müssen"* (C/132).

Der Berufsbildenden ist es auch sehr wichtig, dass die Jugendlichen genug reif sind. Mit dieser Reife scheint sie ein gewisses Mass an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der jungen Menschen zu meinen und allenfalls die Fähigkeit, den Alltag eines*r Lernenden selbständig meistern zu können.

Ebenfalls wichtig ist ihr, dass die Bewerber*innen ein gewisses Mass an vernetztem Denken mitbringen und bei schwierigeren Aufgaben nicht einfach aufgeben, sondern auch kreativ an die Lösung herangehen können (B/90).

Insgesamt kann hervorgehoben werden, dass die sichtbare Motivation der Jugendlichen, die Fähigkeit in einem Team mitzuarbeiten sowie die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ausschlaggebende Kriterien sind, dass Jugendliche eine Lehrstelle im niederschweligen Ausbildungsbereich erhalten.

"Wenn jetzt ein Berufsbildner von Anfang weiss, es ist schwierig mit diesem Jugendlichen im Team, nehmen sie den weniger oft, als den, von dem sie wissen, er ist teamfähiger" (C/130).

5.2.7 Sprachliche Kompetenzen

Obwohl die fachlichen Kompetenzen laut den Befragten keinen so grossen Stellenwert einnehmen bei der Vergabe von Lehrstellen, sollen die Ergebnisse hier dennoch präsentiert werden.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Leistungen in den fachlichen Bereichen nicht wirklich mit den Leistungen im praktischen Berufsalltag korrespondieren. Vielmehr können die Noten einen Hinweis auf das Leistungspotenzial in der Berufsschule geben. Wie die Berufsbildende erläutert, sind sprachliche Fähigkeiten in der Ausübung des Berufes bei ihnen in der Logistik nicht stark gefordert (B/130). Das belegt ebenfalls die Aussage des

Lernenden: *"Ja, du musst schon lesen können. Z. Bsp. beim Logistiker, wenn ein Lastwagen kommt aus dem Ausland, bei uns aus Italien, wenn man fragt von dieser Firma, dem X. Dann haben sie einen Lieferschein, dann müssen wir selbst kontrollieren. Schauen, ob die Ware wirklich von uns ist. Das Zeug ist italienisch geschrieben, vom Namen und vom Lieferschein her so ein bisschen wissen was da steht. Also, du merkst dann schon, ob es das Produkt ist."* (L/194).

In der Berufsschule hingegen sind sprachliche Fähigkeiten doch recht massgebend für ein erfolgreiches Lernen. Da muss ein gewisser Grundstock an fachlichen Kompetenzen vorhanden sein, denn Lernfortschritte lassen sich nicht nur durch eine hohe Motivation erreichen (B/85,86).

Die Berufsbildende und die Jobcoachin betonen, dass das rezeptive Sprachverständnis von Lesen und Hören sehr wichtig ist, da die Lernenden mehrheitlich dadurch an neue Informationen gelangen. In der Berufsfachschule werden die meisten Informationen schriftlich abgegeben und es ist unabdingbar, dass die Lernenden den Inhalt verstehen können.

Dabei ist es von grossem Vorteil, wenn die Jugendlichen realisieren, wenn sie etwas nicht verstehen und entsprechend an den richtigen Stellen nachfragen. Dieser Aspekt wurde auch bereits im vorhergehenden Kapitel angesprochen.

Alle Lernenden schreiben regelmässig Lerndokumentationen, in denen sie ihrem Ausbildungsniveau gemäss Arbeitstechniken, Geräte oder Materialien beschreiben müssen. Diese Lerndokumentationen werden von den Berufsbildenden beurteilt und dabei geht es grundsätzlich um den Inhalt. Die Rechtschreibung spielt eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass die Lesenden verstehen können, was die Schreibenden aussagen möchten: *"Solange man versteht, was sie wollen, bekommen sie relativ lange eine gute Note, eben weil Rechtschreibung nicht mehr so hoch gewichtet ist."* (C/177).

Die Vertiefungsarbeit, eine grössere schriftliche Dokumentation, deren Note für das Qualifikationsverfahren zählt, wird häufig von den Berufsbildenden korrigiert, bevor sie eingereicht wird.

Interessant ist, dass der Lernende und dessen Mutter wichtig finden, dass schriftliche Arbeiten fehlerfrei verfasst werden können. Diese Anforderung an sich selbst mag von der Mutter beeinflusst sein, da dieser Anspruch von Seiten der Berufsschule und des Lehrbetriebes nicht so an den Lernenden herangetragen wurde.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Leseverständnis im sprachlichen Bereich eine zentrale Rolle einnimmt, da sämtliche Informationen in der Berufsschule schriftlich vorliegen. Ein gutes Hörverständnis ist in den Betrieben unabdingbar, da Aufträge für gewöhnlich mündlich erteilt werden. Davon ausgehend sollten Lernende merken, wenn sie etwas nicht verstehen und dementsprechend nachfragen.

Schriftliche Arbeiten werden regelmässig verfasst, dabei spielt jedoch die Rechtschreibung eine untergeordnete Rolle.

"Es geht mehr um das Textverständnis, wenn sie etwas lesen, ob sie auch verstehen, was sie lesen." (B/117).

5.2.8 Mathematische Kompetenzen

Nach dem Lesen der vorhergehenden Kapitel kann davon ausgegangen werden, dass die mathematischen Kompetenzen bei der Lernenden-Selektion keine so grosse Rolle mehr spielen. Das stimmt so nicht ganz bei Berufen, die im Berufsalltag mit der praktischen Anwendung von Mathematik arbeiten wie Schreinerpraktiker*in oder Haustechnikpraktiker*in. In einigen Berufen werden mathematische Kompetenzen für das Verständnis der Grundlagen in der Berufsfachschule vermittelt. Mathematik wird dabei im Rahmen der Berufskunde gelehrt und spielt deshalb eine etwas untergeordnete Rolle in der Beurteilung, wie das die Jobcoachin und die Berufsbildnerin schildern: *"Die Rechnungssachen, die in der Berufskunde vorkommen, sind nur ein Teil der Berufskundenote, und werden zusammen mit allen Berufskundesachen benotet."* (C/151).

Im Berufsalltag beschränken sich die mathematischen Aktivitäten häufig auf das Berechnen von Mengen, wobei die Lernenden die Grundlagen für das Multiplizieren verstanden haben müssen. Viele Lernende in niederschweligen Berufsausbildungen bekunden Mühe mit der Automatisierung des Einmaleins. Da laut sämtlichen Befragten der Taschenrechner im Berufsalltag gegenwärtig ist, entfällt dadurch der Druck des Kopfrechnens, der Griff zum Taschenrechner ist zur Gewohnheit geworden. Sogar die Berufsbildnerin behilft sich laut eigener Aussage häufig mit dem Taschenrechner: *"Selbst ich bin zum Teil zu faul zum Kopfrechnen. Man versucht so, das so aufzuheben."* (B/110). Trotzdem erwähnt sie das Beherrschen des Einmaleins als Grundlage, das von den Lernenden zu Beginn der Ausbildung vorausgesetzt wird. Es scheint, als würden da die früheren Vorstellungen vom Kopfrechnen als Basiskompetenz noch in den Köpfen der Berufsbildenden zu stecken. Die Realität sieht heute wohl aber so aus, dass der Taschenrechner oder die entsprechende App auf dem Handy zur Standardausrüstung der Lernenden und Fachkräfte gehört und diese das Kopfrechnen allmählich ablösen. Durch die Schilderungen der Interviewpartner*innen kann angenommen werden, dass die praktische Arbeit in niederschweligen Ausbildungsberufen qualitativ gut ausgeführt werden kann, ohne dass die Lernenden das Kopfrechnen beherrschen.

Des Weiteren stehen den Lernenden im Berufsalltag häufig Tabellen oder Diagramme zur Verfügung, wodurch das grundlegende Berechnen von Daten entfällt: *"Ah ja, das muss man*

dann im Kopf, z. Bsp. beim Stapler hat es so ein Diagramm, wieviel Gewicht du mit der Gabel heben darfst. Du musst es dann ein bisschen abschätzen, ob du es aufheben darfst oder nicht. Oder beim Lastwagen, darfst du das alles einladen oder wird es dann zu viel, überlastet. So Sachen halt." (L/175).

Interessant sind auch die Beobachtungen der Berufsbildnerin und der Jobcoachin, dass mathematische Funktionen, mit denen die Lernenden im Berufsalltag konfrontiert sind, plötzlich theoretisch verstanden werden, obschon sie während des Mathematikunterrichts der Regelschule nur Unverständnis ausgelöst hatten.

Die Jobcoachin macht zudem auf den Umstand aufmerksam, dass mathematische Aufgaben in der Berufsfachschule selten als losgelöste Berechnungen stehen, sondern immer als Aufgabenstellung in Textform erscheinen. Da sind jeweils erst einmal sprachliche Hürden zu nehmen, bevor die eigentliche Mathematik zum Einsatz kommt (C/147).

Abschliessend lässt sich darlegen, dass mathematische Kompetenzen in vielen Ausbildungsberufen des niederschweligen Bereichs einen relativ tiefen Stellenwert einnehmen. Mathematik wird in der Berufsfachschule nicht als einzelnes Fach gelehrt, sondern ist in die Berufskunde integriert. Dementsprechend entfällt die hohe Wertigkeit der Kompetenz. Im Berufsalltag ist der Einsatz des Taschenrechners allgegenwärtig, das Beherrschen des Kopfrechnens verleiht nicht mehr allzu viele Vorteile.

"Wenn wir eine Palette bekommen, muss ich überprüfen, ob es einheitlich ist, ob die Stückzahlen stimmen. Dann mache ich von oben zählen, und dann noch mit dem Handy eintippen, mal vier, also vier Lagen, und mal 6, dann kommst du zur Anzahl." (L/166).

5.2.9 Anschluss-Kontakt nach Lehrbeginn

Nach Ansicht aller Befragten braucht es durch die Lehrperson einige Monate nach Lehrbeginn keine Kontaktaufnahme mehr. Die Jugendlichen werden während der Lehre eng betreut, häufig von einer*m Jobcoach*in, deren*dessen Aufgabe es ist, bei Problemen zu reagieren. Die Mutter äussert den Gedanken, dass vielleicht Eltern froh um eine Kontaktaufnahme wären, für deren Tochter*Sohn es keine engere Betreuung gibt und die sich selbst nicht so gut mit den Behörden und Amtsstellen auskennen. Sie schlägt vor, den Eltern die Kontaktaufnahme anzubieten und sie darüber entscheiden zu lassen: *"Da würde ich jetzt das Kind und die Eltern fragen, wenn sie Eltern haben, die nicht so tough sind. Da würde ich, wenn es den Übertritt*

gäbe, den Wunsch der Eltern respektieren. Es gibt vielleicht einen Teil, die es gern hätten, dass sie sich mal melden oder dass die Eltern vielleicht auch sie anrufen könnten, wenn es ein Problem gäbe. Aber da würde ich die Eltern und die Schüler fragen, ob das erwünscht ist oder lieber nicht. Das würde ich jetzt so lösen." (M/164).

Die Erwachsenen können sich vorstellen, dass sich die Jugendlichen über ein unverfängliches Hallo von Seiten der ehemaligen Lehrpersonen freuen würden, der Jugendliche selbst hat sich darüber nicht geäußert. Für ihn ist mit dem Schulschluss ein Kapitel abgeschlossen und eine neue Welt eröffnet sich ihm.

"Für mich wäre es überflüssig gewesen. Ich hatte nichts. Die Schule ist abgeschlossen und die Türe zugemacht, und neu angefangen." (L/226).

6 Diskussion

Im letzten Teil der Arbeit werden die erhaltenen Ergebnisse der Befragung mit der Forschungsliteratur verglichen, diskutiert und Aspekte für die praktische Arbeit als Heilpädagog*in oder Lehrperson abgeleitet, respektive Anregungen für weitere Forschungen gegeben.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen und Gründe für Ergebnisse

Der Titel der vorliegenden Arbeit, "Förderfaktoren und Unterstützungsmassnahmen für einen gelingenden Übertritt von ISR-Schüler*innen von der Sekundarschule in die berufliche Ausbildung", war massgebend für die vier Unterfragen (siehe Seite 27). Die Arbeit hat sich daran orientiert und entsprechend werden im folgenden Teil diese Fragen beantwortet, indem die Forschungsliteratur und die Erfahrungen der vier Interviewpartner*innen verglichen werden.

Wie soll die Berufswahl für ISR-Schüler*innen gestaltet werden?

Die Forschungsergebnisse betreffend der grundsätzlichen Gestaltung der Berufswahl weisen grosse Parallelen auf zur Literatur von Schellenberg & Hofmann (2016). Diese schlagen vor, die Berufswahl für Lernende mit erhöhtem Förderbedarf in dieselben fünf Phasen zu gliedern, wie sie Egloff und Jungo (2015) für die Volksschule entwickelt haben. Ihr Hauptanliegen dabei ist, dass die Jugendlichen intensive Unterstützung von privater und schulischer Seite erhalten sollen.

Ebenfalls decken sich die Ergebnisse der Befragung mit der Literatur, dass das Schnuppern für die Heranwachsenden zu den wichtigsten Erfahrungen im Berufsorientierungsprozess gehört. Diese praktischen Einsichten liefern ihnen die wichtigsten Argumente für oder gegen die einzelnen Berufe. Da die rein kognitive Beurteilung von verschiedenen Berufen für schwächere Lernende eine grosse Herausforderung ist, müssen diese Jugendlichen mehr direkte Erfahrungsmöglichkeiten erhalten, um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Branchen gegeneinander abwägen zu können (Schellenberg & Hofmann, 2016).

Der Lernende und dessen Mutter betonen, dass ihm die Praktika vertiefte Einblicke in die verschiedenen Berufe vermitteln konnten, und sie diese Form dem Schnuppern deutlich vorziehen. Umso mehr, als dass ihm die längere Dauer mehr Selbstvertrauen in seine praktischen Fähigkeiten ermöglichte.

Ryter und Schaffner (2015) zeigen mit ihren Studien auf, dass nach dem Schnuppern oder dem Praktikum eine begleitete Reflexion unabdingbar ist, damit die Jugendlichen die verschiedenen Berufe auf einer möglichst sachlichen Ebene losgelöst von allfälligen betrieblichen und zwischenmenschlichen Einflüssen reflektieren. Dieses Erkenntnis spiegelt sich auch in den Äusserungen der Jobcoachin und des Jugendlichen.

Ein weiteres Ergebnis aus der Befragung, das für alle Befragten wichtig ist, soll hier erwähnt werden: Eine Kontaktaufnahme mit den Schnupperbetrieben und das Gespräch zwischen den Berufsbildenden und der Lehrperson bildet ein wichtiges Austauschgefäss. Dabei werden Informationen über die Lernenden, die Berufsanforderungen und den Betrieb ausgetauscht, was zu einem klareren Gesamtbild für beide Parteien führt. Mit diesen Hinweisen kann eine Auswertung des Schnupperns mit den Lernenden zielorientierter durchgeführt werden.

Die Einbindung der Eltern in den Berufswahlprozess ist wichtig, da die Eltern von den Jugendlichen als die wichtigsten Bezugspersonen in Fragen der Berufswahl wahrgenommen werden. Diese Aussage von Neuenschwander und Grunder (2010) wird von der Mutter und der Jobcoachin unterstützt und letztere ergänzt, wie wichtig es ist, dass die Eltern über das schweizerische Berufsbildungssystem mit den durchlässigen Ausbildungsgängen gut

informiert werden. Die gewünschte Zusammenarbeit bedingt jedoch, dass die zuständige Lehrperson gut über das niederschwellige Ausbildungsangebot informiert ist.

Die Jobcoachin relativiert diese Bedingung, indem sie findet, es sei toll, wenn sich Lehrpersonen gut auskennen, aber bei der Vielfalt der Angebote sei es schwierig, einen Überblick zu behalten und nicht unbedingt notwendig.

Die Aussage der Jobcoachin mag daher rühren, dass sie selbst ein sehr grosses Fachwissen mitbringt und ihre Aufgabe darin besteht, dieses Wissen in die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen einzubringen. Sie scheint aber zu vergessen, dass die Berufsorientierung mit den Jugendlichen und deren Eltern bereits anfangs der zweiten Sekundarschule beginnt und sie als Jobcoaches erst mit der Suche nach der konkreten Lehrstelle in den Prozess einsteigen.

Wenn Eltern aus diversen Gründen die Rolle der Unterstützung für ihren Nachwuchs nicht übernehmen können, wird es umso wichtiger, dass die Lehrpersonen oder weitere Unterstützungspersonen diese Lücke ausfüllen können (Ryter & Schaffner, 2015). Diese Aussage deckt sich mit derjenigen der Jobcoachin, die dennoch fordert, dass sich die Eltern stärker bemühen sollten. Die Mutter des Lernenden äussert sich dazu nicht, da sie problemlos selbst in der Lage war, die Unterstützung für ihren Sohn zu übernehmen.

Damit ein*e Schüler*in einen ISR-Status erhält, müssen die körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen so erheblich sein, dass der*die Jugendliche dem Regelunterricht ohne zusätzliche Unterstützung nicht zu folgen vermag (Kanton Zürich, 2020). Infolgedessen übernimmt die Invalidenversicherung ebenfalls die Mehraufwände bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung (Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, o. J.). Die Jobcoachin bestätigt die Umsetzung der Richtlinien und fügt an, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass die IV im Kanton Zürich grosszügig Anträge auf eine finanzielle Unterstützung der Erstausbildung genehmigt. Die Ansicht bei der IV scheint sich durchzusetzen, dass erstmalige Ausbildungskosten geringer ausfallen, als wenn jemand ohne Ausbildung während vieler Jahre hohe soziale Kosten verursacht.

Die Invalidenversicherung kann ab dem Zeitpunkt der konkreten Lehrstellensuche Jobcoaches finanzieren, die die Jugendlichen bei der Suche nach einer Lehrstelle im ersten Arbeitsmarkt wöchentlich unterstützen können⁶. Abgesehen von der Jobcoachin selbst haben die restlichen Befragten keine Erfahrung damit gemacht, da der Jugendliche eine Ausbildung im zweiten Arbeitsmarkt absolviert. In der Literatur finden sich bisher keine Forschungen zum Einsatz von Jobcoaches während der Lehrstellensuche, da diese Form von Unterstützung erst seit zwei bis drei Jahren gewährt wird. Dennoch sollen hier die Resultate der Befragung dargestellt

⁶ In den öffentlich einsehbaren Unterlagen der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich finden sich dazu keine Angaben. Die Erfahrung aus der Praxis von Finanzierungen von Jobcoachings lässt aber darauf schliessen.

werden, da diese Form der Unterstützung in Zukunft ein wesentlicher Faktor bei der Lehrstellensuche zu werden scheint. Die Jobcoachin legt Wert darauf, dass ihre Funktion eine ergänzende Unterstützung für die Jugendlichen bedeutet und die weitere Unterstützung durch die Schule in der Berufswahl dennoch erforderlich ist. Ebenso wichtig ist ihr, dass eine kooperative Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und ihr wesentlich ist für einen erfolgreichen Abschluss eines Lehrvertrages.

Schellenberg und Hofmann (2016) betonen, dass ein runder Tisch mit sämtlichen am Berufsfindungsprozess beteiligten Personen bedeutend ist, um periodisch alle auf den gleichen Stand der Information zu bringen. Der Lernende und dessen Mutter sind in diesem Belang konträrer Ansicht, da sie beide wissen, wie unangenehm dem Lernenden eine solch grosse Austauschrunde gewesen wäre. Derselben Ansicht wie die beiden Betroffenen ist Haslberger (2012) und er unterstreicht, wie wichtig in einem solchen Fall der sorgfältige Einbezug des Jugendlichen ist. Diese Erkenntnis deckt sich wiederum mit der Aussage der Jobcoachin, dass eine lösungsorientierte Gesprächsführung zentral ist für eine gewinnbringende Austauschrunde.

Nicht selten hegen Eltern überhöhte Bildungsaspirationen für ihre Kinder, die zu einer erschwerten Zusammenarbeit aller an der Berufswahl beteiligten Personen führen kann. Schellenberg und Hofmann (2016) als auch die Jobcoachin empfehlen dazu, die Eltern an die IV zurückzuweisen, da diese die finanziellen Mittel nur bei passenden Settings bewilligt. Die Jobcoachin verweist zusätzlich auf den Beizug des Netz2 in verhärteten Situationen. Dabei leitet ein*e erfahrene*r Mediator*in die Gesprächsrunde und versucht, die Parteien zu einem Konsens zu bewegen.

Welchen Einfluss üben überfachliche Kompetenzen aus und sollten während der Sekundarschulzeit gestärkt werden?

Bevor die Erkenntnisse über die überfachlichen Kompetenzen verglichen werden können, muss als erstes die Frage nach dem Stellenwert der überfachlichen Kompetenzen beim Selektionsverfahren geklärt werden. Im zweiten Teil der Antwort wird danach genauer auf die einzelnen Kompetenzen eingegangen.

Die Literatur zu den Selektionskriterien stützt sich vorwiegend auf Studien, die den gesamten Lehrstellenmarkt abdecken. Es ist nicht geklärt, inwiefern die Resultate direkt auf den niederschweligen Lehrstellenmarkt übertragen werden können.

Laut Krug von Nidda (2019) teilt sich das Selektionsverfahren in zwei Teile. In einer ersten Auswahl fließen der Gesamteindruck vom Bewerbungsdossier und die Zeugnisnoten in die Bewertung ein. Diesen Befund stützt die Aussage der Jobcoachin, dass Stellwerktest und Multicheck auch in niederschweligen Ausbildungen zur Anwendung kommen, umso stärker, wenn die Firmen aus vielen Bewerbungen auszuwählen haben.

Aus der Befragung der Berufsbildnerin und des Lernenden geht klar hervor, dass die Lehrstellenvergabe im geschützten Arbeitsmarkt nicht aufgrund von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen geschieht, sondern auf Grund des Umstandes, ob der*die Kandidat*in in das bestehende Lernendenteam passt. Diese Kriterien beziehen sich auf die Art der Einschränkung oder die charakterliche Passung zum bestehenden Team. Die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen sind massgebend für die Einteilung in das entsprechende Ausbildungsniveau EBA oder PrA.

Wie Neuenschwander und Wismer (2010) erläutern, werden im zweiten Teil der Selektion nach der direkten Begegnung beim Vorstellungsgespräch oder beim Schnuppern die überfachlichen Kompetenzen entscheidend. Motivation und Teamfähigkeit nennen die beiden Autoren als zentrale Kompetenzen, die bei der weiteren Selektion als wichtigste Kriterien gelten. Berufsbildende als auch Jobcoachin nennen dieselben Faktoren. Dabei merken beide Frauen an, dass eine hohe Grundmotivation fachliche Schwächen zu kompensieren vermag. Ausserdem fordern beide Fachfrauen, dass Lernende merken, wenn sie etwas nicht verstehen und sie sich getrauen, Fragen zu stellen. Dies mag aus der Erfahrung der beiden stammen, dass Lernende im niederschweligen Bereich ein tieferes Weltwissen besitzen und sich daraus häufiger Unklarheiten ergeben und sie sich zudem aus dem Schulalltag gewohnt sind, dass sie nicht alles verstehen. Mit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], 2015) sollte den überfachlichen Kompetenzen in Zukunft grundsätzlich ein höheres Gewicht zukommen und damit der Aufforderung von Bieri Buschor und Forrer (2005) nach einer verstärkten Förderung Rechnung getragen werden. Sie fordern, dass wesentliche Kompetenzen wie Motivation und Teamarbeit mit den Schüler*innen thematisiert und reflektiert werden.

Deckungsgleiche Resultate sowohl in der Literatur bei Irmendorf (2007a) als auch bei allen Befragten ergeben sich bei der Wichtigkeit der traditionellen Tugenden wie Pünktlichkeit und Höflichkeit. Dies scheint in Berufen im niederschweligen Bereich umso wichtiger zu sein, da die Lernenden vermehrt auf die Zusammenarbeit mit erfahrenen Berufsleuten angewiesen sind, und diese beiden Grundvoraussetzungen eine Zusammenarbeit erleichtern.

*Welche minimalen fachlichen Kompetenzen müssen ISR-Schüler*innen bis zum Ausbildungsbeginn erreicht haben?*

Wie in der Beantwortung der vorangehenden Frage bereits dargelegt wurde, spielen die fachlichen Kompetenzen bei der Lernendenselektion keine allzu gewichtige Rolle, solange die fachlichen Kompetenzen im Rahmen des Anforderungsprofils liegen (Neuenschwander & Grunder, 2010). Diese Erkenntnisse teilt auch die Jobcoachin und fügt an, dass die Zeugnisnoten einen Hinweis liefern, wie gut ein*e Lernende*r den Berufsfachschulunterricht zu bewältigen vermag, und weniger, wie gut seine praktischen Leistungen im Betrieb ausfallen werden. Sie erwähnt ebenfalls, dass sie den Einbezug des Stellwerttests oder Multichecks für Firmen mit zahlreichen Bewerbern nachvollziehen kann, fügt aber an, dass diese Resultate mit Vorbehalt zu interpretieren seien. Insbesondere Multichecks für EBA-Ausbildungen seien wenig aussagekräftig und Branchenlösungen seien zu bevorzugen.

Im Weiteren werden die beiden fachlichen Anforderungen Deutsch und Mathematik in zwei einzelnen Abschnitten behandelt.

Häfeli und Schellenberg (2009) belegen mit ihren Studien, dass ein Viertel der jungen Erwachsenen mit ungenügenden Lesekompetenzen im letzten Schuljahr keinen Sekundarschule II Abschluss besitzen. Dies deutet daraufhin, dass Lesen eine Schlüsselkompetenz für die weitere Bildung ist. Die Berufsbildende und die Jobcoachin teilen diese Erkenntnis und fügen an, dass Hören ebenso einen wichtigen Stellenwert einnimmt, da im Berufsalltag Informationen vorwiegend mündlich erteilt werden.

In den Anforderungsprofilen der verschiedenen Berufe wird dem Sprechen in niederschweligen Ausbildungen ebenfalls ein hohes Gewicht beigemessen aus denselben Überlegungen wie beim Hören. Neuenschwander und Grunder (2010) fordern gleichermassen, dass im Unterricht dem Sprechen und Hören ein erhöhtes Augenmerk gewidmet wird.

Gemäss den Erläuterungen der Berufsbildnerin und der Jobcoachin kommt dem Schreiben nur eine geringe Bedeutung zu. Die Lernenden schreiben zwar regelmässig Lerndokumentationen, die werden aber nur insofern beurteilt, als dass der*die Lesende den Inhalt verstehen muss, jedoch wird auf die formale Korrektheit keinen Wert gelegt. Der Lernende und dessen Mutter dagegen befinden die formale Korrektheit beim Schreiben als wichtig, was durch die frühere Gewichtung während der Schulzeit der Mutter beeinflusst sein könnte.

Neuenschwander und Grunder (2010) bemängeln die zahlreichen mathematischen Kompetenzen im Lehrplan der Sekundarstufe und weisen darauf hin, dass die Wirtschaft im Umfang reduzierte Kompetenzen in den Grundrechenarten, Kopfrechnen, Schätzen und Masseinheiten voraussetzen würde. Im Ergebnisbericht wird deutlich, dass die Befragten zu denselben Einsichten gelangt sind. Zudem gehen drei von den Befragten einen Schritt weiter, indem sie darlegen, dass Kopfrechnen allmählich immer stärker vom Taschenrechner abgelöst wird. Einzig die Berufsbildnerin widerspricht dieser Einschätzung, obgleich auch sie eingesteht, im Alltag immer häufiger den Taschenrechner einzusetzen.

Dieselben Autoren fordern, dass im Förderunterricht von schwachen Schüler*innen diejenigen Kompetenzen gefördert werden sollen, die die grössten Diskrepanzen zu den Anforderungen im gewünschten Beruf aufweisen. Welches die geforderten Kompetenzen sind, lässt sich in den Lehrplänen der entsprechenden Berufsschulen nachsehen.

Die Jobcoachin weist ausserdem darauf hin, dass die mathematischen Kompetenzen in den Fachunterricht integriert sind, und dabei einen untergeordneten Stellenwert bei der Beurteilung einnehmen im Vergleich zu den fachlichen Inhalten.

Gibt es weitere hilfreiche Unterstützungsmassnahmen?

Im Gegensatz zu Häfeli und Mitautoren (2015, S. 141) zeigen die Ergebnisse der Befragung klar, dass eine weitergehende Begleitung der*s Lernenden durch ehemalige Lehrkräfte nicht nötig ist. Dies wirkt sehr plausibel, da frühere ISR-Schüler*innen in aller Regel durch die IV unterstützt werden und dies bedeutet, dass in der Ausbildung Sozialpädagog*innen oder Jobcoaches für die erforderliche Begleitung während der Ausbildung zuständig sind. Die Mutter des Lernenden relativiert ihre Aussage damit, dass sie sich doch eine solche Begleitung vorstellen könnte für Jugendliche ohne zusätzliche Unterstützung und mit Eltern mit wenig Erfahrung im Umgang mit Ämtern und Behörden.

6.2 Auswirkungen auf eigene Berufspraxis und weitere Forschung

Viele Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit hatte die Autorin in ihrer Arbeit mit den Jugendlichen bereits umgesetzt und dienen nun der Bestätigung des eingeschlagenen Weges.

Dennoch haben sich aus der Arbeit einige Anregungen ergeben, die in Zukunft Eingang in die Förderung von ISR-Schüler*innen finden werden.

Durch die breite Zustimmung der Befragten zu längerdauernden Praktika soll diese Variante der ganzheitlichen Berufserfahrung weiterhin umgesetzt werden, um eine breite Erfahrungs- und Diskussionsgrundlage für die Berufsfindung zu schaffen. Der Kontakt zu den Betrieben soll dabei verstärkt werden, da laut den Resultaten der Forschung nebst den Jugendlichen auch die Berufsbildenden vom Austausch profitieren können.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern während der Berufswahl ist zentral und diese müssen frühzeitig über Chancen und Möglichkeiten ihrer Kinder informiert werden. Ein idealer Zeitpunkt ist während des Standortgespräches gegen Ende des ersten Schuljahres, wenn die Förderziele für das nächste Jahr besprochen werden, oder nach dem klassenübergreifenden Informationsabend im BIZ. Die allgemein gehaltenen Information im BIZ reichen nicht, da näher auf die Besonderheiten der ISR-Schüler*innen eingegangen werden muss. Gerade für Eltern ohne eigenen Berufsabschluss oder bildungsferne Eltern muss das schweizerische Berufsbildungssystem nochmals aufgegriffen und die Durchlässigkeit sorgfältig erklärt werden. Das Reflektieren von überfachlichen Kompetenzen wie Motivation, Teamfähigkeit und Selbstbewusstsein sollen vermehrt in die Förderung Eingang finden, um eine stärkere Entwicklung in diesen Kompetenzen zu ermöglichen. Ebenso soll ein Fokus darauf gerichtet werden, dass Schüler*innen lernen, Fragen zu stellen.

Im Fachbereich Sprache soll ein Schwergewicht auf das Lesen gelegt werden, im Gegenzug darf das korrekte Schreiben in den Hintergrund treten. Zusätzlich sollen auch das Hörverständnis und das Sprechen stärker gefördert werden.

Im Fachbereich Mathematik soll in der zweiten Hälfte der Sekundarschulzeit ein Förderschwerpunkt auf die mathematischen Kompetenzen gelegt werden, die später im Berufsalltag und in der Berufsfachschule gefordert werden. Dabei sollen die grössten Diskrepanzen zwischen den aktuellen Kompetenzen der*s Jugendlichen und den geforderten Kompetenzen der Berufsausbildung gefördert werden.

Hierin läge allenfalls eine weiterführende Forschungsfrage, in der untersucht würde, welche mathematische Förderung für schwache Rechner*innen zielführend für den Übergang in die berufliche Ausbildung wäre und inwiefern der hohe Aufwand für die Automatisierung der basalen Rechenkompetenzen gerechtfertigt ist.

Ein weiteres Forschungsfeld eröffnet sich mit dem Einsatz von Jobcoaches während der Lehrstellensuche. Eine Evaluation dieses Konzeptes und die anschliessende Anpassung dürften weitere Verbesserungen in diesem Gebiet mit sich bringen.

Aus den vorliegenden Erkenntnissen lassen sich zusätzliche Anregungen für den Unterricht von weniger stark eingeschränkten Jugendlichen ohne ISR-Status übernehmen. Nicht selten ist es so, dass diese Jugendlichen keine wesentlich stärkeren Ressourcen besitzen als diejenigen mit einem ISR-Status.

Eine frühzeitige Information der Jugendlichen und deren Eltern über die zu erwartende Ausbildungsstufe EBA und deren Durchlässigkeit zu EFZ ist sinnvoll, damit sie sich mit der Prognose auseinandersetzen können und gegebenenfalls genug Zeit für eine Aspirationsabkühlung bleibt. Ein passender Zeitpunkt dazu ist das Standortgespräch nach dem Erhalt der Stellwerkresultate.

Bei Jugendlichen mit schwachen kognitiven Leistungen soll eine allfällige Beantragung auf IV-Unterstützung im Elterngespräch angeregt werden und deren Vorteile dargelegt werden, im Wissen darum, dass es der IV im Kanton Zürich wichtig ist, Jugendlichen mit eingeschränkten Möglichkeiten einen unterstützten Einstieg in die Berufsbildung zu ermöglichen.

Eine abschliessende Umsetzung bildet die Nachfolgebegleitung von Jugendlichen und deren Eltern, wenn diese keine zusätzliche Unterstützung erhalten. Eine Lehrperson oder ein*e Schulsozialarbeiter*in kann auf Wunsch der Eltern oder der*des Jugendlichen während des ersten Jahres der Berufslehre sporadisch Kontakt aufnehmen und bei allfälligen Schwierigkeiten beratend zur Seite stehen.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Abbildung 1: Bildungssystem der Schweiz	10
Abbildung 2: Selektionskriterien beim Sichten des Bewerbungsdossiers	18
Abbildung 3: Selektionskriterien von Berufsbildenden	19
Abbildung 4: Handlungskompetenz	20
Abbildung 5: Profilvergleich von Logistiker*in EBA/EFZ	22

Tabellen

Tabelle 1: Fünf Phasen der Berufsorientierung	5
Tabelle 2: Gewichtung von Sozial- und Selbstkompetenzen.....	21
Tabelle 3: Zusammenstellung der Kompetenzen für unterschiedliche Branchen.	25

Literaturverzeichnis

Allgemeine Berufsschule Zürich. (2017). Schulinterner Lehrplan Küchenangestellte / Küchenangestellter. Verfügbar unter: https://www.a-bz.ch/fileadmin/content/Grundbildung/Kuechenangestellter/Kuechenangestellte_r_EBA_Schulinterner_Lehrplan.pdf

Amt für Jugend und Berufsberatung [AJB]. (2018). *Unterwegs ins Arbeitsleben. Berufswahl von Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.

Amt für Jugend und Berufsberatung [AJB]. (2020). Mentoring Ithaka. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/berufsberatung/mentoring-ithaka.html>

Amt für Jugend- und Berufsberatung Kanton Zürich. (2020). Case Management Netz2. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/berufsberatung/case-management-netz2.html>

anforderungsprofile.ch. (o. J.). anforderungsprofile.ch. Verfügbar unter: <http://www.anforderungsprofile.ch/index.cfm?&content=home>

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2015). Brückenangebote im Kanton Zürich. Auf dem Sprung in die Erstausbildung. Verfügbar unter: [ZH_Brueckenangebote1617.pdf](#)

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2021). Volksschule. Ablösung Stellwerk 8 (1.0) durch die Stellwerk-Version 2.0. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/generalsekretariat-der-bildungsdirektion/bildungsrat/suche-bildungsratsbeschuesse/2020-brb-10-volksschule-abloesung-stellwerk-8-1-0-durch-die-stellwerk-ver.html>

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (Hrsg.). (2016). Berufswahl und Lebensvorbereitung von Jugendlichen in der Sonderschulung, Rahmenkonzept.

Bundesamt für Statistik [BFS]. (2019). *Sekundarstufe II: Abschlussquote*. Neuchâtel.

Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BR]. (2019). *Einführung des Eidgenössischen Berufsattests – eine Bilanz. Bericht des Bundesrats in Erfüllung des Postulats 14.3740 Jean Christophe Schwaab, 17.09.2014*. Bern: Schweizerische Eidgenossenschaft.

Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2015). *Lehrplan 21*. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz.

Dresing, T. & Pehl, T. (2017). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Marburg: Eigenverlag.

Duc, B. & Lamamra, N. (2018). Die zentrale Bedeutung übergreifender Kompetenzen, *skilled* (2/18).

Eckhart, M. & Sahli Lozana, C. (2014). Der lange Schatten der schulischen Separation: Ergebnisse einer

- Längsschnittuntersuchung. In M.P. Neuenschwander (Hrsg.), *Selektion in Schule und Arbeitsmarkt. Forschungsbefunde und Praxisbeispiele*. Zürich/Chur: Rüegger Verlag.
- Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung [EHB]. (2018). Integrationsfähigkeit der beruflichen Grundbildung. Verfügbar unter: <https://www.ehb.swiss/obs/trend-im-fokus-integrationsfaehigkeit>
- Eriksson, B., Luginbühl, M. & Tuor, N. (Hrsg.). (2013). *Sprechen und Zuhören - gefragte Kompetenzen? Überzeugungen zur Mündlichkeit in Schule und Beruf*. Bern: hep-Verlag.
- Grassi, A., Rhiner, K., Kammermann, M. & Balzer, L. (Hrsg.). (2014). *Gemeinsam zum Erfolg: Früherfassung und Förderung in der beruflichen Grundbildung durch gelebte Lernortkooperation*. Bern: hep-Verlag.
- Häfeli, K., Hofmann, C. & Schellenberg, C. (2015). Berufliche Integration für alle? Die Rolle der Sonderpädagogik bei der Berufsorientierung. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?: Professionelles Handeln in der Berufsintegration*. Verfügbar unter: http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783035504408
- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen*. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.
- Haslberger, J. (2012). *Persönliche Zukunftsplanung im Übergang von der Schule ins Berufsleben*. Wien: Lit.
- Hofmann, C., Häfeli, K., Duc, B. & Lamamra, N. (2016). *Situation der Lernenden und Bewältigung von Übergängen im niederschweligen Ausbildungsbereich. Qualitative Vorstudie. Synthesebericht*. Zürich/Lausanne: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) & Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB.
- Hofmann, C. & Schellenberg, C. (2015). Die Rolle der Eltern bei der beruflichen Integration. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (21(11–12)), 6–13.
- Imdorf, C. (2009). Die betriebliche Verwertung von Schulzeugnissen bei der Ausbildungsstellenvergabe. *Empirische Pädagogik*, (23(4)), 392–409.
- Isenring, U. & Neuenschwander, M. (2018). Die Kriterien der Berufsbildenden. *Panorama 6/2018*.
- Jugendprojekt Lift. (o. J.). LIFT - von der Schule in die Berufswelt. Verfügbar unter: <https://jugendprojekt-lift.ch>
- Jungo, D. & Egloff, E. (2015). *Berufswahltagbuch*. Bern: Schulverlag plus.
- Kanton Zürich. (2020). Sonderschulung. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/schulinfo-sonderschulung.html#-1068911485>
- Krug von Nidda, S. (2019). Welchen Einfluss haben betriebliche Selektionskriterien auf den Bewerbungserfolg von Jugendlichen mit Migrationshintergrund? *BiPP BWT 1/2019*.

Misoch, S. (2015) *Qualitative Interviews*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.

Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich. (2021). Brückenangebote. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/brueckenangebote.html#contact>

Nationaler Branchenverband der Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderung [INSOS]. (2020). Die PrA in Kürze. Verfügbar unter: <https://insos.ch/ausbildung-pra/die-pra-in-kuerze/>

Neuenschwander, M. P. & Grunder, H.-U. (Hrsg.). (2010). *Schulübergang und Selektion: Forschungsbefunde - Praxisbeispiele - Umsetzungsperspektiven*. Zürich: Rüegger Verlag.

Pool Maag, S. (2013). Supported Education: Inklusive Berufsbildung für Jugendliche mit erhöhtem Bildungsbedarf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (19(11/12)), 34–40.

Regierungsrat des Kantons Zürich. (2018). *Protokollauszug des Regierungsrates des Kantons Zürich. Anfrage zur Unterstützung in der Berufsbildung*. Zürich: Regierungsrat des Kantons Zürich. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/130962?ln=de>

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hogrefe.

Ryter, A. & Schaffner, D. (Hrsg.). (2015). *Wer hilft mir, was zu werden?: Professionelles Handeln in der Berufsintegration*. Bern: hep-Verlag. Verfügbar unter: http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783035504408

Sabatello, F. & Von Wyl, A. (2017). *Supported Education in der Schweiz. Hilfe für junge Erwachsene beim Übertritt in das Berufsleben*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften [ZHAW].

Scharnhorst, U. & Kammermann, M. (2018). Auslegeordnung zur zweijährigen Grundbildung. Wie inklusiv ist die Berufsbildung. *Panorama*, (2/2018).

Schaufelberger, D. (2013). *Supported Employment. Arbeitsintegration für Personen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt*. Luzern: interact Verlag.

Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2016). *Fit für die Berufslehre! Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf*. Bern: SZH CSPA Edition.

Schellenberg, C., Krauss, A., Knecht, R. & Studer, M. (2018). *Meine Berufswahl und ich*. Bern: Schulverlag plus.

Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung [SDBB]. (o. J.). Drei- oder vierjährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). *berufsbildung.ch*. Verfügbar unter: <https://berufsbildung.ch/download/mb16.pdf>

Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung [SDBB]. (2013). *Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung in der Berufsbildung*. Bern. Verfügbar unter: <https://www.berufsbildung.ch/dyn/bin/18421-18423-1-sdbb-nachteilsausgleich-ganz.pdf>

Sempert, W. & Kammermann, M. (2010). Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung (PrA) INSOS. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_FE/B.16_Sempert_Kammermann_2010_e-Bericht_7_10_EvalPrA_def.pdf

Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich. (o. J.). IV-Leistungen für Jugendliche. Verfügbar unter: <https://svazurich.ch/unsere-produkte/iv/berufliche-eingliederung/iv-leistungen-fuer-jugendliche.html>

Stalder, B., Meyer, T. & Hupka-Brunner, S. (2008). Leistungsschwach – Bildungsarm ? Ergebnisse der TREE-Studie zu den PISA-Kompetenzen als Prädiktoren für Bildungschancen in der Sekundarstufe II. *Die Deutsche Schule*. Verfügbar unter: https://www.tree.unibe.ch/ergebnisse/e305140/e305154/files316613/Stalder_et_al_2008_Leistungsschwach_ger.pdf

Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern: Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Verein Lernwerk. (2016). Kurzbeschrieb Evaluation und Lehrstellensuche. Verfügbar unter: https://www.lernwerk.ch/files/content/Download_Lernwerk/Download_IV_Berufsintegration/Kurzbeschrieb_IV_Evaluation_Lehrstellensuche-2021.pdf

Anhangsverzeichnis

Anhang A: Interviewleitfaden	62
Anhang B: Transkriptionsregeln.....	67
Anhang C: Transkript Interview Lernender	68
Anhang D: Transkript Interview Mutter des Lernenden.....	78
Anhang E: Transkript Interview Berufsbildende	88
Anhang F: Transkript Interview Jobcoachin	95
Anhang G: Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse	105

Anhang A: Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Masterarbeit Maja Hartmann

Förderfaktoren und Unterstützungsmassnahmen für einen gelingenden Übertritt von ISR-Schüler*innen von der Sekundarschule in die berufliche Ausbildung.

Begrüssung und Einleitung
Es freut mich sehr, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben und sich Zeit nehmen, mir meine Fragen zu beantworten.
Ich schreibe im Rahmen meiner Ausbildung zur Heilpädagogin meine Masterarbeit zum Thema Förderfaktoren für einen gelingenden Übertritt von ISR-Schüler*innen von der Sekundarschule in die berufliche Ausbildung. Dabei interessieren mich vor allem ihre Erfahrungen und Einschätzungen mit schulisch sehr schwachen Lernenden/ihre Erfahrungen, die sie mit ihrem Sohn gemacht haben.
Das Interview wird etwa 30 - 40 min dauern. Damit ich mich auf das Gespräch konzentrieren kann, nehme ich das Gespräch auf. Ich werde ihre Äusserungen vertraulich behandeln und die Angaben anonymisiert verwenden. Die Tonaufnahme lösche ich wieder nach der Bearbeitung.
Je nach Funktion des*r Interviewpartnerin*s stelle ich Ablauf unterschiedlich zusammen: Ablauf Lernender, Mutter und Jobcoach*in: Fragen zur Berufswahl, Bewerbung und dann Fragen zu den Fächern und allgemeines der Schule (Überfachliche Kompetenzen) Ablauf Berufsbildner*in: Bewerbungsprozess Berufswahl überfachliche Kompetenzen Fachliche Kompetenzen

Aufnahmegerät einschalten!!!

Frageteil

Ich werde ihnen zuerst Fragen stellen zum Bereich....

Berufswahl;

Mit dem Berufswahlprozess beginnt die Grundsteinlegung für den später gewählten Beruf.

Welcher Teil der Berufswahl ist besonders wichtig (gewesen)?

ev. aufzählen, was alles gemacht worden ist.

Interessenkompass

Berufe mit Film und Text kennenlernen

Erkundungstag

Schnuppern oder Praktikum

Schnupperrückmeldung mit Chef

eigene Auswertung nach Schnuppern

ev. Überleitung zum Schnuppern oder Praktikum

Was denken sie über den Zeitpunkt des Beginns der Berufsorientierung am Anfang der 2. Sek? (Bräuchte es mehr Zeit?)

Was müsste die Lehrperson über das Berufsbildungssystem wissen und den Eltern und den SuS weitervermitteln?

Wie wichtig ist es, dass sich die Lehrperson auskennt mit dem Berufsbildungssystem im Zusammenhang mit dem Kind und div. Unterstützungsmöglichkeiten während der Lehre?

Wie beurteilen sie die Abgabe einer Broschüre an die Eltern oder einer Zusammenfassung, die an die Situation angepasst ist?

Welche Massnahmen helfen beim Umgang mit Eltern mit überhöhten Vorstellungen?

Wie beurteilen sie regelmässige Austauschgespräche mit S, Eltern, LP, SHP, Coach, ev. Koordinator des Prozesses bei schwierigen Situationen?

Wie gut würden die Bedürfnisse der*s SuS einbezogen? Kann er*sie sich Gehör verschaffen in einer solchen Runde?

Schnuppern, Praktikum
Das Schnuppern ist häufig die erste direkte Berührung mit einem Wunschberuf.
Welche Chancen und ev. auch Schwierigkeiten ergeben sich aus einer Schnupperlehre oder einem Praktikum?
Schnupperlehren für SuS sind geläufig. Wie schätzen sie ein ausserschulisches Praktikum ein, bei dem der*die SuS während 2-3 Monaten einen Tag pro Woche im Betrieb mitarbeitet?
Was halten sie vom Besuch der Lehrperson im Betrieb während des Schnupperns oder Praktikums? ev. wie bewerten sie eine telefonische Erkundung der Lehrperson nach dem Schnuppern?
Wie wichtig erachten sie eine geleitete Schnupperauswertung nach Rückkehr in die Schule?
Bewerbungsprozess
Welches sind ihrer Ansicht nach wichtige Selektionskriterien bei Berufsbildner*innen für EBA Lernende? ev. näher eingehen auf einzelne Aspekte; können sie das noch genauer erklären?
ev. auf was achten sie bei einem Bewerbungsdossier?
Was denken sie über den Einbezug von Multicheck oder Stellwerktest bei der Selektion von Lernenden? Wie aussagekräftig empfinden sie diese Tests bei tiefen Werten?
Auf welche Bereiche achten sie besonders bei einem Selektionsschnuppern?
Wie bewerten sie die Unterstützung eines*r Jobcoachs*in für eine*n Lernende*n?
Überfachliche Fähigkeiten
ev. Überleitung aus vorhergehenden Argumenten. Im Zeugnis werden nicht nur die fachlichen Fertigkeiten beurteilt, sondern auch die überfachlichen.
Wie wichtig sind die Beurteilungskriterien der überfachlichen Fähigkeiten für die Selektion einer*s künftigen Lernenden? (Kreuzchen im Zeugnis)
Welche überfachlichen Fertigkeiten sind für eine*n Berufsbildner*in besonders wichtig? ev. Rückseite Zeugnis zeigen.
Welchen Bereich bewerten (sie als) Berufsbildner*in stärker?

<p>Teamfähigkeit und Zusammenarbeit oder Selbständigkeit und Verantwortungsübernahme?</p>
<p>Fachliche Fähigkeiten Mathe und Deutsch</p> <p>Im Unterricht der SuS während der Sekundarschule nehmen die fachlichen Fähigkeiten von Mathe und Deutsch einen hohen Stellenwert ein.</p> <p>Wie stark gewichten sie (die Berufsbildenden) die schulischen Fähigkeiten gegenüber überfachlichen Fertigkeiten und gezeigte Leistungen beim Schnuppern?</p> <p>Welche fachlichen Minimalanforderungen muss ein*e Lernende*r mitbringen, damit sie*er im Betrieb und in der Berufsschule mitarbeiten kann? z. Bsp. wenn das nicht klappt, dann ist es nicht möglich, eine EBA Lehre zu absolvieren?</p>
<p>Mathe</p> <p>Welche konkreten Kompetenzen müssen beherrscht werden?</p> <p>Addition und Subtraktion im Hunderterraum/ automatisiertes Einmaleins? Schätzen, Masseinheiten Prozentrechnen Proportionalität Uhrzeit Umgang mit Geld weitere?</p> <p>Welche Erfahrungen haben sie mit schwachen Rechner*innen gemacht? (verbessert die Alltagsrelevanz die mathematischen Fertigkeiten?)</p>
<p>Deutsch</p> <p>Welche konkreten Kompetenzen müssen Lernende im Fach Deutsch beherrschen?</p> <p>Leseverständnis? Mündlichkeit? Hörverständnis? Schreiben?</p>
<p>Übergang von Schule in die Lehre</p> <p>Gibt es etwas, das wir kurz vor Schulaustritt beachten müssten?</p>

z. Bsp. sicherstellen, dass Familie Konto eröffnet, Schulweg in Berufsschule, Verkehrsabo organisieren.

Was denken sie über den Kontakt von der betreuenden Lehrperson in der Sek zum Lehrmeister oder der Berufsschullehrperson?

Wie sinnvoll erachten sie es, 2-3 Monate nach Lehrbeginn nochmals Kontakt aufzunehmen?

Wie hilfreich wäre ein solcher Kontakt bei Schwierigkeiten?

Abschluss

Wir haben den Zeitrahmen ausgeschöpft und meine Fragen sind beantwortet. Haben sie noch etwas, das wir nicht angesprochen haben oder das sie ergänzen möchten?

Audioaufnahme stoppen

Darf ich noch ein paar Fragen zu ihrer Person stellen?

Funktion:

Anzahl Jahre Berufserfahrung in dieser Funktion:

Seit wie vielen Jahren haben sie Erfahrung mit EBA-Lernenden oder ISR-Schüler*innen?

Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die interessanten Einblicke, Überlegungen und die Zeit, die sie sich für mich genommen haben.

Frage an A, ob ich ein paar Fotos von ihm beim Arbeiten machen dürfte für das Titelblatt.

Wenn es sie interessiert, kann ich ihnen die Auswertung meiner Arbeit zukommen lassen

(ev. Emailadresse aufnehmen)

Übergabe Geschenk oder Fragen nach Adresse

Postadresse für Geschenk und ev. Emailadresse aufnehmen:

allgemeine Nachfragen:

Welche Erfahrungen haben sie damit gemacht?

Können sie das noch genauer erklären?

Verstehe ich das richtig, dass....

Anhang B: Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln

Die vorliegenden angepassten Transkriptionsregeln orientieren sich an einer inhaltlich - semantischen Transkription nach Dresing und Pehl (2013, S. 21)

- Es wird wörtlich transkribiert, nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Mundartsprachliche Ausdrücke werden so gut möglich mit einem Standard-Ausdruck ersetzt.
- Abgebrochene Wörter werden ignoriert, Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Betonung verwendet wurden.
- Abgebrochene Sätze werden mit dem Abbruchzeichen "/" gekennzeichnet.
- Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet. Sinneinheiten werden beibehalten.
- Pausen, die länger als 3 Sekunden dauern, werden mit "... " gekennzeichnet.
- Aussagen der befragten Person werden am Anfang der Zeile mit "B" gekennzeichnet, diejenigen der Interviewerin mit "I".
- Jeder Sprecherbeitrag wird in einem neuen Abschnitt notiert.
- Unverständlich Ausdrücke werden mit "unv." gekennzeichnet.

Anhang C: Transkript Interview Lernender

- 1 I: Ich freue mich, dass du bereit bist, das Interview mit mir zu führen. Ich stelle dir zuerst Fragen zur Berufswahl. Das ist so der erste Moment als du vorbereitet wurdest um nachher weiterzugehen nach der Sek in deinen Beruf. Was ist für dich besonders wichtig gewesen für dich nach der Sek in der Berufswahl, magst du dich an etwas erinnern, was für dich wichtig war? Sonst gebe ich dir dann ein paar Stichworte.
-
- 2 B: Auf jeden Fall, dass ich eine Lehrstelle haben wollte, und ich nicht das 10. SJ hätte machen müssen. Das ist mir das allerwichtigste gewesen.
-
- 3 I. OK, auf keinen Fall länger zur Schule müssen.
-
- 4 B: Ich wollte arbeiten, ich wollte so wie mit den Arbeitswochen in der Schule, die habe ich auch gerne gemacht, ich wollte immer weiter arbeiten, es hatte mir einfach Spass gemacht.
-
- 5 I: Magst du dich noch an ein paar dieser Praktika erinnern?
-
- 6 B: Ich mag mich an alle erinnern, das erste war in der Landi, das war eigentlich in der Logistik, das hatte mir auch Spass gemacht. Es war einfach so (...) es war mir zu nichts los, es war auch warm drin. Wenn dann so Riesenpaletten, die du vom Lastwagen rausholen musst. das hatte mir/, es war OK, aber ich möchte das jetzt nicht nochmal machen. Was mir da Spass gemacht hatte, war, als ich mit dem Lastwagen mitfahren konnte zum Ausliefern. Das machen wir jetzt auch, nach B. oder C. den Lieferanten bringen. Das macht mir auch mega Spass. Dort muss ich um 5 Uhr aufstehen. Lebensmittel. Nachher, das mit dem Lastwagen macht mir jetzt noch Spass. So auswärts gehen, so dass man nicht immer das gleiche/, an einem Ort sein.
-
- 7 I: Unterwegs sein.
-
- 8 B: Das macht mir Spass, in der Natur alles, und so ist etwas los, nie das gleiche.
-
- 9 I: Obwohl du immer von A nach B nach C, und nachher von C nach B nach A fährst?
-
- 10 B: Es ist trotzdem immer etwas anders. Wenn du so darauf schaust, dann siehst du, ah das habe ich noch gar nie gesehen.
-
- 11 I: Dann bist du noch in anderen gewesen, etwa 4 Mal warst du insgesamt, magst du dich noch an andere erinnern?
-
- 12 B: Nachher bin ich (...) Ich glaube ich war bei E in N. Dort hat es mir auch Spass gemacht. Dort waren halt nur Männer, nachher sind sie auch grob gewesen zueinander. Es war nicht so meine Welt. Ich konnte zwar gut schweissen, aber es hat mir trotzdem nicht so gut gefallen.
-
- 13 Ich habe es auch nicht so verstanden, wie muss ich jetzt das Zeug schweissen, dass es eben gerade bleibt und so. Und messen, dort habe ich auch noch Mühe gehabt.
-
- 14 I. Mit dem Abmessen?
-
- 15 B: Dann habe ich halt (...) so viel habe ich auch nicht gemacht, ich musste so viel fegen, putzen. Und halt der Weg hat mich auch angeschissen, immer dort hin. Und nachher, später war ich bei U. in der Garage gewesen, das hat mir auch mega Spass gemacht, mit den Autos. Und ja, er war auch mega nett, ich finde das war auch super. Und am Schluss war ich im Altersheim gewesen. Das hat mir am besten gefallen. Ich wollte bis zum Schluss bei ihm bleiben, bis ich die Lehre angefangen habe. Ich habe ihn bis heute nicht mehr gesehen.
-
- 16 I: Hast du ihn nie mehr gesehen?
-
- 17 B: Er hat gesagt, wenn du Zeit hast, kommst du mal hoch, ich habe gesagt, ich mach das. Ich sollte das mal machen.
-
- 18 I: In dem Fall wäre es Zeit.
-
- 19 B: Mit ihm war es auch mega angenehm. Wir haben uns mega verstanden. Ich durfte auch mit dem Rasenmäher, das machte Spass, habe ich gemacht.
-
- 20 I. Es hatte auch extrem gepasst zwischen euch, zwischenmenschlich. Und die Arbeit?
-
- 21 B: War auch gut, Ich konnte auch Rasen mähen mit dem Rasenmäher zum draufsitzen und fahren. Ich finde auch schön, dass er mir das anvertraut hat. Nicht so, nein, das schaffst du eh nicht.
-
- 22 I. Dass er dir Vertrauen geschenkt hat?
-

- 23 Wie wichtig sind, du hast verschiedene Berufe kennengelernt bei diesen Praktikum, wie wichtig war das, zum Wissen, welchen Beruf du machen möchtest? Du hast verschiedene Berufe gesehen, Logistiker Metallbauer, Automechaniker und Betriebsunterhalt. Hat dir das geholfen, herauszufinden, welchen Beruf du lernen möchtest?
-
- 24 B: Klar. Das mit dem Schweißen, das habe ich dann schnell gewusst, dass ich das nicht mehr möchte. Das mit dem Metall war mir zu viel, da stinkst du immer nach Metall. Dann, in der Logistik war es langweilig, da habe ich eigentlich auch nein gesagt. Beim U. hatte es mich(...) schon interessiert. Aber nicht so, dass ich das unbedingt wollte. Aber beim Betriebsunterhalt, das hatte mir mega gefallen. Er hatte mir am Schluss gesagt, was ich alles können muss. Er wollte mir damit eigentlich helfen, was du eigentlich alles können musst, hat mir alles gezeigt. Ich dachte, das ist auch mega viel. Du musst Lampen können, alles auf einmal. Ein Elektriker macht ja nur Elektrik, da musst du alles ein bisschen können. Das war mir zu viel. Nachher noch mit den Büchern, so (zeigt) dick. Ordner, alles. Da habe ich gedacht, mit den C. Dort bin ich gegangen, zuerst noch bei einer anderen Frau, weiss nicht mehr, es ist eine andere Firma gewesen. Das war eine junge, sie hat dann gesagt, ja wegen der Lehrstelle suchen, das könne auch ein Jahr später anfangen, aber wir schauen einmal, dann wegen Mathe bin ich gut, du in Deutsch besser dann können wir uns gegenseitig helfen.
-
- 25 Meine Mutter und ich haben gedacht, die müsse doch auch gut Deutsch können. Dann hat sie das der IV erzählt, und gesagt, für uns ist das wegen dem und dem nicht gut. Dann hat meine Mutter im Internet selbst die C. gefunden. Dann war gleich in der Nähe von dem Ort bei dem ich am Anfang war. Und die hat mir nachher gesagt, also bei der C. eben Logistik im E. Dann habe ich eine Bewerbung geschrieben, ich konnte schnuppern, der Ex-Chef hat dann nach der ersten Woche gesagt, ich hatte schon in den ersten fünf Minuten ein gutes Gefühl. Nachher habe ich den Lehrvertrag unterschrieben.
-
- 26 I: Das ist dann mega schnell gegangen?
-
- 27 B: Das war mega.
-
- 28 I: Ein mega Erfolgserlebnis, eine Bewerbung, zack!
-
- 29 B: Auch in der Arbeit, mit den Lehrlingen hatte ich es mit allen gut. Und mit der Arbeitskollegin, sie reitet in Dielsdorf, ich war auch schon bei ihr, dann fahren wir manchmal auch Quad, mit ihr habe ich es am besten.
-
- 30 I: Was hast du das Gefühl, weshalb hat dein Chef so schnell gefunden, du seist der Richtige, hat er dir das einmal erzählt?
-
- 31 B: Nein
-
- 32 I: Hast du ein Gefühl, wieso er dich gerade so eingestellt hat?
-
- 33 B: Weil ich gerade pünktlich gewesen bin, immer.
-
- 34 Weil ich Interesse gezeigt habe, und freundlich.
-
- 35 I: Dein grosser Pluspunkt. Dass du so strahlst und du so offen bist. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ihn das überzogen hat.
-
- 36 Dein Zeugnis, war das wichtig, und deine Noten?
-
- 37 B: Ich glaube nicht so. Bei uns hat es einen, letztes Jahr ist er gekommen, (...) er hat auch etwas, (...) er ist so hyperaktiv und muss auch Medikamente nehmen. Ich weiss nicht mehr, meine Mutter hat gesagt / Ich wusste nicht, wie es heisst, dann habe ich es ihr erzählt. Wenn du etwas umstellst, passt es für ihn nicht, es muss immer der gleiche Ablauf sein. Wenn etwas nicht gut ist, dann ist es nicht mehr gut. Dann wird er wirklich voll Power, die Chefs sagen auch, nicht rennen, weil sonst passieren eben Unfälle.
-
- 38 I. Bei ihm meinst du, haben sie mehr auf die Noten geschaut?
-
- 39 B: Bei ihm haben sie mehr geschaut, dass er vorwärts kommt. Er hat /, sein grosser Berufswunsch ist, ihn interessiert es mega mit Lastwagen, was auch zur Logistik gehört. Wenn ich etwas frage, dann will er gerade alles wissen.
-
- 40 I: Er ist sehr interessiert?
-
- 41 B: Wenn ich ihn im Lager frage, wo ist das? Im Lager haben wir ein System, wo wir nachschauen müssen, wo wir das Produkt wieder zurückverräumen müssen. Er will es auswändig wissen. Er weiss alles. Das ist krass.
-
- 42 I: Er kann alles mega schnell auswändig lernen?
-
- 43 B: Er weiss genau, was in seinem Umfeld passiert.
-
- 44 I: Er merkt alles, nimmt alles auf.
-

- 45 B: Das habe ich krass gefunden. Ich habe noch nie mit so einem Menschen gearbeitet. Das hat mich mega gewundert.
-
- 46 I: Das geht gut, oder ist es manchmal auch anstrengend?
-
- 47 B: Das kann schon anstrengend sein. Wenn ich ihm sage, hilf mir, dann sagt er, nein, ich muss das machen. Also macht er dann einfach nichts.
-
- 48 I: Wir haben mit der Berufsorientierung am Anfang der 2. Sek angefangen. Das ist auch schon lange her. Hast du das Gefühl, du hättest mehr Zeit gebraucht, um zu wissen welchen Beruf du möchtest, oder war das so ok um diese Zeit?
-
- 49 B: Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Dann hätte ich mir schön Zeit lassen können. Mit der Zeit ist es eng geworden, mit dem Abschluss. Mit der C. war es dann meine letzte Hoffnung, sonst hätte ich das 10. SJ machen müssen.
-
- 50 I: Weisst du noch, wann du den Lehrvertrag unterschreiben konntest? War das im Winter oder im Frühling?
-
- 51 B: (...) Das war (...) im Winter.
-
- 52 I: Aber du hast das Gefühl, du warst im Stress?
-
- 53 B: Auch das Hin und Her mit der IV, mit der anderen Frau, Mich hat das dann / habe ich innerlich /; finde ich jetzt wirklich noch etwas, wenn ich da und dort hin muss? Dort und dort. Dann habe ich schon ein bisschen meine Hoffnung aufgegeben.
-
- 54 I: Kann ich mir schon vorstellen, da kommt man in Zeitdruck. Du hättest lieber früher angefangen?
-
- 55 Wie wichtig hast du es gefunden, wenn du das Praktikum gemacht hast, hast du immer ein Gespräch gehabt mit dem Chef. War das noch wichtig für dich?
-
- 56 B: Ja klar, dann weiss ich, wo ich stehe, wie ich bin, ob ich gut bin oder schlecht bin, wie andere mich einschätzen. Nicht immer so, wie ich mich selbst einschätze, sondern ich höre auch von anderen, was kann ich besser machen.
-
- 57 I: Erst dann hast du das richtig gehört, oder haben sie das auch schon beim Arbeiten gesagt, A. das machst du super?
-
- 58 B: Nein, nicht so. Das war dann so Klartext.
-
- 59 I: Wirklich eine wichtige Sache.
-
- 60 Was hätten ich oder Herr P. damals, was hätten wir dir besser erzählen können, wie es aussieht mit den Lehrstellen? Herr P. und ich wussten nicht so viel über das Ganze, ist eine EBA Lehre möglich, eine EFZ Lehre oder es gibt ja auch eine praktische Ausbildung.
-
- 61 B: PrA
-
- 62 I: Gibt es das bei euch auch?
-
- 63 B: Ja, habe ich gemacht, am Anfang. Und erst dann (...) vor zwei Jahren bin ich in die EBA gekommen.
-
- 64 I. Dann bist du zuerst in die praktische Ausbildung gekommen?
-
- 65 B: In die IBBK in U, da war ich 1 Jahr. Da habe ich mir auch selbst gesagt, komm, dann mach ich halt PrA, hauptsache ich kann jetzt arbeiten, muss nicht in das 10. Dann habe ich dem Chef gesagt, ich will dann nachher in die EBA kommen, nicht noch, normalerweise muss man 2 Jahre IBBK/PrA machen, damit du so wie einen Abschluss hast, erst nachher kannst du die EBA machen. Nacher habe ich gesagt, ich mache 1 Jahr und dann habe ich es auch geschafft.
-
- 66 I: War dann keine Diskussion mehr?
-
- 67 B: Dann habe ich auch gesagt, er meinte, das sei ein gutes Ziel, wir schauen dann, wie du es schaffst. Und dann habe ich es zum Glück geschafft.
-
- 68 I: Wann hat er dir das dann gesagt, hast du es erst im Sommer erfahren oder konnte er es schon im Winter sagen, dass du es schaffst, in die EBA umzusteigen?
-
- 69 B: Ja, das hat er mir gesagt. In der Schnupperwoche hatten wir dann den Abschluss, so ein Gespräch, wie es weitergeht. Das Thema war die PrA, ja gut, dann mache ich es halt. Ich habe aber auch gesagt, dass ich nicht

zwei Jahre bleibe, ich will nur 1 Jahr dabei bleiben. Dass ich gerade ins EBA / . Dann hat er gesagt, wir schauen, ich denke, es wird gut, du musst einfach daran arbeiten.

- 70 I: Bist du jetzt froh, dass du zuerst die PrA angefangen hast, oder denkst du, es wäre auch gleich mit EBA gegangen?
- 71 B: Das ist schwierig zu sagen. Also (...) ich hätte am liebsten mit EBA angefangen, aber vielleicht war es auch wiederum gut mit PrA. Als ich dann auch dort war, war es mir irgendwie langweilig. Ich wollte doch etwas mit Logistik lernen und nicht mit Schule. Ein bisschen hatte ich schon gehofft, dass ich auch etwas mit Logistik dazulerne, von dieser Schule zum Beispiel. Aber dann habe ich gedacht, ich ziehe es mal durch. (...) Ich glaube jeder soll selbst sagen, ob er lieber mit EBA oder PrA anfangen soll. Ich könnte das nicht sagen.
- 72 I: Du warst aber doch schon auf die Lehre vorbereitet?
- 73 B: Ja, da konnte ich schon mit dem Deichselstapler fahren, dafür braucht es eigentlich eine Prüfung. Und dann mit den Paletten, welches ist das richtige, das konnte ich schon lernen.
- 74 I: Sehr gut.
- 75 Was wir nicht hatten, was es aber zum Teil gibt, ist, dass man in der Sek eine Runde macht, mit dir, deinen Eltern, Herrn P., mit mir, dem Coach und vielleicht noch jemandem von der IV. Wie hättest du das gefunden, wenn es so eine grosse Runde gegeben hätte, in der wir immer wieder deine Berufssituation besprochen hätten?
- 76 B: Das wäre mir unangenehm gewesen, wenn da so viele Leute gewesen wären. Für mich wäre das total unangenehm gewesen.
- 77 I: Würdest du nicht wollen? Kannst du noch ein bisschen genauer erzählen, was wäre mit dir passiert?
- 78 B: Ich wäre zuerst nervös gewesen, total unangenehm, wenn so viele Leute wegen mir da schreiben, dann würde ich so denken, bin ich irgendwie falsch. (...) Ist etwas mit mir / bin ich ein falscher Mensch?
- 79 I: Dass sich so viele Leute um dich kümmern müssen?
- 80 B: Das wäre für mich schwierig.
- 81 I: Verstehe ich absolut. Das ist auch wichtig, dass ich das so höre.
- 82 Ich kann mir vorstellen, dass so eine grosse Runde nicht toll ist für dich als Schüler. So viele reden und fragen vielleicht nicht mal mehr, was du möchtest.
- 83 B: Ich glaube, das ist für die meisten unangenehm.
- 84 I: Du hast auch eine Schnupperlehre gemacht, sonst hast du Praktikums gemacht. Was waren die Unterschiede, was findest du besser?
- 85 B: Von der Lehre?
- 86 I: Ja, du gehst eine Woche lang schnuppern in einen Betrieb, oder so wie du, du hast 4-6 Monate ein Praktikum gemacht. Was denkst du, was war für dich besser?
- 87 B: Für mich waren die vier Monate schon besser. Danach konnte ich auch für mein Leben sagen, ah, da musst du dich ändern. Man konnte mich nachher beurteilen. Nach einer Woche kannst du einen schlecht beurteilen, so ist gut. An einem Tag kannst du schlecht jemandem gerade etwas sagen für das Leben. Ich fand das schon mega, gerade 4 Monate.
- 88 I: Und dass du dann immer einen Tag Schule verpasst hast?
- 89 B: Das war für mich kein Problem! (lacht)
- 90 I: Nicht? Hast du dann Probleme gehabt, dass du nicht mitgekommen bist, Dinge verpasst, die dann gefehlt haben?
- 91 B: Nein. Ich glaube wir haben ja auch geschaut, wo es am besten passt. Es ist ja alles wichtig, aber da wo es am unwichtigsten gewesen ist. Am Freitag hatten wir jeweils zeichnen. Zeichnen. Zum Teil habe ich sogar während der Schule habe ich jeweils Graffitis gezeichnet, dann ist es mir egal gewesen, musste ich nicht das zeichnen, das der Lehrer gesagt hatte. Dann habe ich das gezeichnet, was ich wollte.
- 92 Für mich war das kein Problem.
- 93 I: Hattest du nie das Gefühl, die andern haben so viel Zeug gemacht, cooles Zeug gemacht, ich habe etwas verpasst.

- 94 B: Wenn der Lehrer gesagt hat das und das. In meiner Erinnerung hatte ich nie das Gefühl im Druck zu sein. Nein eigentlich nicht.
-
- 95 I: Ich hatte es auch nicht empfunden.
-
- 96 B: sonst hätte ich es auch gesagt.
-
- 97 I: Wie war das für dich, ich habe dich jeweils besucht beim Arbeiten?
-
- 98 B: Das habe ich schön gefunden. So zum Schauen, wie es mir geht, nicht so mach einmal, jetzt ist egal was er macht. Ich habe das schön gefunden, und habe das auch geschätzt. Ja, (...) so am letzten Tag oder zweitletzten Tag, erst am letzten Tag, als wir das Abschlussgespräch hatten, das habe ich gut gefunden, und so zum Zeigen das habe ich jetzt gemacht, das ist dort, diese Geräte. Das hat mir auch Spass gemacht, das zu erzählen. Und dann habe ich ja beim E. noch etwas selbst gemacht, das ich zeigen konnte. Das fand ich auch toll.
-
- 99 I: Hast du das nicht peinlich gefunden?
-
- 100 B: Nein, gar nicht.
-
- 101 I: Das freut mich.
-
- 102 Wir haben jeweils besprochen, wenn du am nächsten Tag zurückgekommen bist, so Wörter aufgeschrieben, Begriffe aufgeschrieben, vom Arbeiten. Magst du dich erinnern? Am Schluss hattest du jeweils ein riesiges Mindmap. War das wichtig für dich oder so na ja, wäre nicht nötig gewesen?
-
- 103 B: Wie ich das gefunden habe. Ich habe mich so bisschen genervt aber eigentlich war es gut so, die Begriffe, wie heisst das jetzt, also so die Oberbegriffe. Das hatte ich dort gut gefunden. Auch jetzt beim Arbeiten, denke ich wie heisst es jetzt wieder. Das muss ich jetzt wieder lernen, aber es ist schon am besten wenn man es weiss. Also ich habe es super gefunden.
-
- 104 I: Hat es auch ein bisschen geholfen?
-
- 105 B: Bis heute noch die Namen, ich habe immer mega lange, bis ich die Namen kenne, aber das wird immer so sein.
-
- 106 I: Gibt es etwas das hilft, zum Lernen?
-
- 107 B: Ich mach einfach wie es ist. Wenn ich es von anderen höre, ah, so heisst er, mit der Zeit komme ich dann rein. Aber es ist mir so unangenehm, wenn ich jedes Mal fragen muss, wie heisst du schon wieder?
-
- 108 I: Hast du auch eine Bewerbung geschrieben? Hast du dabei auf etwas Spezielles geschaut, damit das besonders gut ist, oder anders?
-
- 109 B: Wüsste ich gar nicht mehr. Ich habe von meinen Schwestern gehört, dass die einen Betriebe gerne haben, wenn du noch etwas dazu nimmst, z. Bsp. das Logo vom C. Da habe ich darauf geschaut. Ich glaube ich habe auch eins darauf getan. Und meine Interessen gezeigt, das sollte man bei jeder Bewerbung, egal wo du dich bewirbst, wie zeigen, die Interessen, das was du gerne machst.
-
- 110 I: Hast du das geschrieben?
-
- 111 Alle in der Klasse mussten einen Stellwertest machen, du nicht, hat dich das gestresst oder bist du froh gewesen?
-
- 112 B: Ich bin froh gewesen. Weil in Zürich habe ich kürzlich einen gemacht, über Logistiker, so einen Stellwertest.
-
- 113 I: Oder Multicheck?
-
- 114 B: Ja Multicheck. Ich musste den machen. Da habe ich gesagt, wenn das nun schlecht ist, weiss ich nicht, dann muss ich das dann dazunehmen, (unv.) dann ist es vorbei.
-
- 115 Wenn es dann nicht gut ist, schicken wir das dann einfach der IV. Das habe ich schön gefunden, und ich bin dann beruhigt gewesen. Ich habe das dann gemacht. Dann ist es halt 50% oder so gewesen, also wirklich nicht gerade gut. Sonst habe ich es super können, habe auch geübt. Als dann der Test war, vor dem Compi /.
-
- 116 Meine Schwester arbeitet ja bei Dataquest, und hat ja mit Apple zu tun. Und nachher die PCs da waren alle so alte Maschinen, meine Augen haben geschmerzt, dann habe ich einfach nicht mehr gemacht, ich habe einfach nur noch gehen wollen. Am Anfang war es gut, hatte ich auch Spass, aber mit der Zeit haben meine Augen einfach geschmerzt.
-
- 117 Zum Beispiel bei Macs, haben sie auch extra Displays mit Brillenträgern, die den Augen nicht weh tun. Ich habe das meinem Chef dann gesagt, ich habe nur 50%. Ich habe es auch meinem Arbeitskollegen gesagt, er macht

EFZ. Er hat gesagt, wenn er es machen würde, würde er auch als behindert eingestuft werden. Und jeden Tag würde es sich ändern. Er findet es auch nicht gerade das wichtigste, so ein Test.

- 118 Ich bin auch ehrlich und ich finde es auch jetzt, es hat mir nicht viel gebracht. Ausser, dass ich früher Feierabend machen konnte.
- 119 I: Hat es nichts gebracht. Jetzt legst du ihn nicht bei?
- 120 B: Nur der IV schickt ihn mein Sozialpädagoge dann.
- 121 I: Wie wichtig ist die Unterstützung von deinem Sozialpädagogen. Ist es wichtig für dich, dass der da ist und dich unterstützt?
- 122 B: Ich finde es schön, dass er schaut. Aber ich bin halt immer so, ich mach so viel wie möglich alleine. Nachher bei der QV hat er dann gesagt, ich müsse nun schon erzählen, was wir dir helfen müssen. Er hat aber auch gesagt, er finde es schön, dass du selbst deinen Weg, also alleine machen willst. Und jetzt muss ich halt immer sagen, was ich mache.
- 123 I: Musst du jetzt immer erzählen, weil er das will oder musst du nicht?
- 124 B: Ich muss nicht, aber ich will, denn jetzt ist dann der Abschluss. Es ist schon besser, wenn ich das Zeug erzähle.
- 125 I: Unterstützt er dich denn auch in der Schule, mit den Hausaufgaben oder wenn du irgendwo etwas nicht verstehst?
- 126 B: Also das macht dann der Chef, der Sozialpädagoge. Der Chef sagt, also wir haben eben eine Chefin, sie erklärt, oder auch andere erklären uns von Logistik selbst.
- 127 Aber sonst hilft er uns, wenn wir Probleme haben z. Bsp. etwas los ist, Privatprobleme, würde er uns helfen.
- 128 I: Dann ist das so wie zweigeteilt. Die Chefin unterstützt euch beruflich, und er /
- 129 B: privat.
- 130 I: Wenn du jetzt Probleme hast mit einem Arbeitskollegen oder der Chefin, kannst du dann auch zum Sozialpädagogen?
- 131 B: Ja, dann kann ich auch, oder, die Chefin, zum Beispiel kann auch. Von meinem Geburtstag, irgendwann einmal vor zwei Jahren, nein, letztes Jahr, im 19. Da hat meiner Schwester ihr Ex, wollte mir zum Geburtstag nach Monaco etwas schenken, zu einem Formeleinsrennen zum Schauen. Dann habe ich es halt meinem Chef geschrieben, er meinte es sei gut. Dann hiess es dann, ah, da waren ein paar Lehrlinge wieder nicht mehr da, vor dem Tag, hat die Chefin gesagt, morgen sind nur wir beide im Lager. Aber ich so, dort habe ich doch frei genommen, da hat es Diskussionen gegeben, dann habe ich zu meinem Sozialpädagogen gesagt, ich habe es dir doch gesagt, dass ich dann frei nehmen wollte.
- 132 Dann hat er mit ihr gesprochen und ich konnte gehen.
- 133 B: Dann hattest du Glück.
- 134 Hast du ihn auch sonst einmal gebraucht, weil du Probleme hattest in der Berufsschule oder mit der Freundin? Ist ihn das nichts angegangen, oder hast du ihm schon davon erzählt?
- 135 B: Als ich bei der Ex in Köln war, hat er Interesse gezeigt und gefragt, und bist du zufrieden? Hast du das oder das gesehen? Er hat schon gefragt. Später als es dann Schluss war, etwa nach einem halben Jahr hat er mich dann das letzte Mal gefragt, und wie läuft's mit ihr? Da habe ich gesagt, es ist schon lange vorbei.
- 136 I: Gehst du mit Privatem nicht unbedingt zu ihm?
- 137 B: Doch mit dem Quad und so schon. Er hat mich einmal, als ich beim Heimfahren, als etwas war, ein Fest wahrscheinlich.(unv.) jetzt gehe ich nach Deutschland zum Einkaufen.
- 138 Eigentlich schon Privates auch, mehr das Gute, sonst Privates, schlechtes, eigentlich nicht.
- 139 I: Würdest du zu ihm gehen oder eher zu jemand anderem?
- 140 B: Also mit Freundin eher so zu meiner Arbeitskollegin.
- 141 I: Wenn du dann eine neue Stelle suchst im Sommer, hilft er dir dabei auch?
- 142 B: Ja, er hilft komplett auch. Er schaut z. Bsp. das mit dem Gleisbau das hatte er gefunden und mir davon erzählt. Dann habe ich es meiner Mutter erzählt, ob ich es nehmen soll. Dann hat meine Mutter gesagt, das ist

ja nicht das, was du willst, mach das, was du willst. Nicht nur weil das jetzt offen ist, nimmst du das. Dann habe ich mir auch gesagt, ich nehme es nicht. Er hat gesagt, kein Problem, gut, dass du es gesagt hast.

-
- 143 I: Aber es ist nicht, dass du da bist, bis deine Lehre fertig ist und tschüss. Er kümmert sich auch, dass es nachher wieder weiter geht. Aber nachher ist er nicht mehr für dich zuständig, wenn du beim X gehst?
-
- 144 B: Nein. Wenn ich da draussen bin, nicht mehr. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er mich dann wieder einmal fragt, wie es mir geht, ob alles gut ist.
-
- 145 I: Aber nicht mehr regelmässig.
-
- 146 Was denkst du, wie wichtig war es für deinen Chef, dass du pünktlich warst? Die Rückseite des Zeugnisses, da steht eben etwas über deine Pünktlichkeit, dass du dich an Regeln halten kannst, Zusammenarbeit mit andern, dass du anständig bist, den Lehrpersonen gegenüber, wie wichtig ist das für deinen Chef, dass diese Punkte stimmen, oder ist es wichtig, dass du gute Noten zurückbringst?
-
- 147 B: Beides. Ich denke schon, eher mit Pünktlichkeit, ist schon wichtiger, denke ich.
-
- 148 I: Wichtiger als die Noten, die du von den Prüfungen zurückbringst oder das Zeugnis?
-
- 149 Gibt es gerade etwas, weshalb das für sie oder ihn so wichtig ist?
-
- 150 B: Ich denke auch, weil ich merke, dass der Betrieb immer wenn einer schnuppern kommt, dass die dann alle den Lehrvertrag bekommen und sagen, sie geben jedem eine Chance. Egal was passiert, eben der, der so anders ist. Ich habe dann so gedacht, zuerst schnuppert er da, dann hat er die Stelle auch bekommen. Da habe ich gedacht, wow super. Eben, dass sie dann für alle schauen. Dass sie dann nicht so, weil du das hast, möchten wir dich nicht. Das wäre dann für viele schwer, um etwas zu suchen. Das ist auch ein geschlossener Betrieb. Ich glaube, in einem offenen würden viele dann sagen, nein.
-
- 151 I: Dass viele das nicht versuchen wollen?
-
- 152 B: Ich habe das im letzten Jahr gesehen im Winter. Dann haben wir wegen Lokführer geschaut. Dann haben wir gesehen, wegen EFZ, dann habe ich mich so darauf vorbereiten können. Dann hat er noch wegen Logistik-EFZ, dann konnte ich bei U schnuppern. Ich habe mich gut /, sie haben mir auch gute Feedbacks gegeben. Und haben gesagt, es ist gut, wir geben dir dann im Dezember Bescheid, ob du sie bekommst oder nicht. Ja, und ich habe nichts bekommen. Dann habe ich geschaut, gut dann wollen sie mich halt nicht. Sie haben gesagt, sie schreiben mir, dann melden sie sich halt nicht. Dann habe ich wegen Cargo geschaut. Dann habe ich mich so darauf vorbereitet. Jetzt bin ich froh und glücklicher.
-
- 153 I: Statt nochmals 2 Jahre eine Lehre zu machen?
-
- 154 B: Ich weiss auch nicht, ob ich das schaffen würde. Weil ich auch dann keine Lust mehr habe. Das ist nochmals anders. Dann versauert du es noch. Dann hattest du die zwei Jahre für nichts gemacht, dann hätte ich es, glaube ich, aufgegeben.
-
- 155 I: Eine Abschlussprüfung könntest du noch einmal machen, wenn es nicht gehen würde, aber es ist natürlich ein Frust.
-
- 156 B: Deshalb bin ich sehr froh, dass ich das gefunden habe.
-
- 157 I: Da kannst du über die EBA gehen.
-
- 158 Ich stelle dir noch Fragen zu Mathe und Deutsch, die wichtigsten Fächer in der Sek.
-
- 159 Du hast vorhin gesagt, dass die Noten für deinen Chef nicht so wichtig waren, sie geben grundsätzlich allen eine Chance. Gibt es trotzdem Sachen, die wichtig sind, dass es klappt in der Lehre. In der Mathe oder im Deutsch, bei dem du gemerkt hast, ah, ohne das wäre es schwierig gewesen, um in der Berufsschule in der EBA mitzukommen?
-
- 160 B: In Mathe glaube ich schon. Mathe braucht man schon noch, das war schon noch gut.
-
- 161 I: Was hast du gebraucht in der Berufsschule in der Mathe? Kannst du das sagen?
-
- 162 B: Das ist jetzt schwierig.
-
- 163 I: Soll ich dir helfen, z. Bsp. Taschenrechner, den musst du verstehen. War das schwierig für dich?
-
- 164 B: In der Berufsschule. Ich habe das schon gewusst. Aber in der Schule hätte ich mir schon gewünscht, den Taschenrechner, weil alle andern haben das schon gehabt, und du denkst, wieso ich nicht. Dann müsstest du zuerst das können. Dann ist das so wie ein Zwang, als so direkt mit dem Taschenrechner. Das wäre für mich einfacher gewesen.
-

- 165 I: Musst du jetzt noch etwas rechnen im Beruf oder in der Berufsschule?
-
- 166 B: Wenn wir eine Palette bekommen, muss ich überprüfen ob es einheitlich ist, ob die Stückzahlen stimmen. Dann mache ich von oben zählen, und dann noch mit dem Handy eintippen, mal vier, also vier Lagen, und mal 6, dann kommst du zur Anzahl.
-
- 167 I: Das ist ok, dass du das mit dem Taschenrechner machst. Erwarten sie nicht, dass du das im Kopf ausrechnen musst?
-
- 168 B: Also der eine Chef schon. Er ist so ein komischer. Wir machen das alle mit dem Taschenrechner. Nachher war das auch das letzte Mal das Thema, als ein Arbeitskollege mit dem Handy rechnete. Sein Kommentar ist, er ist halt ein Spezieller, der hat eine kurze Zündschnur. Und später hat er die Paletten eingelagert, dann hat er mit Siri anstatt also normal, da hatte er gar keine Lust mehr, er hat so geredet. Dann hat er das natürlich gehört, dann hat er gesagt, ja die Jugend, die kann nicht mal das ausrechnen.
-
- 169 I: Nicht mal den Taschenrechner können sie bedienen?
-
- 170 B: Nein, nicht mal aus dem Kopf rechnen.
-
- 171 Nachher hat er gesagt, ihr könnt in Zukunft nur noch das, ihm ist es eigentlich egal.
-
- 172 I: Du musst jetzt nicht an der Abschlussprüfung so Rechnungen im Kopf ausrechnen? Musstest du in der Berufsschule mal Kopfrechnen?
-
- 173 B: Selten, und dann ist es auch noch gerade gegangen.
-
- 174 I: Gibt es noch andere Sachen, mathemässig. Ich habe so die wichtigsten aufgeschrieben. Schätzen und Masseinheiten, Kilo oder was habt ihr, mit was arbeitet ihr in der Logistik? Müsst ihr da etwas ausrechnen, wie schwer es ist, oder das Volumen?
-
- 175 B: Ah ja, das muss man dann im Kopf z. Bsp. beim Stapler hat es so ein Diagramm wieviel Gewicht du mit der Gabel heben darfst. Du musst es dann ein bisschen abschätzen, ob du es aufheben darfst oder nicht. Oder beim Lastwagen, darfst du das alles einladen oder wird es dann zu viel, überlastet. So Sachen halt.
-
- 176 I: Und wie machst du das?
-
- 177 B: Ich musste das nie richtig machen. Wir haben eben so Wagen, die wir laden müssen, die wir in die Läden schicken müssen. Aber dann muss ich halt nach Gefühl. Das schwerste halt in der Mitte oder links oder rechts. Die zwei schweren kommen links rechts oder die leichten in die Mitte.
-
- 178 I: So, dass der Lastwagen nachher nicht schräg durch die Gegend fährt, logisch.
-
- 179 B: So in einen richtigen Lastwagen musste ich noch nie Paletten richtig einladen, das kommt dann bei dem QV Abschluss. Dann muss ich dann auch schauen, die Lastwagensicherung, alles, Gefahrgut muss ich auch können.
-
- 180 I: Aber du musst nicht ausrechnen ob es reicht, ob du das noch einladen darfst oder nicht?
-
- 181 B: Letztes Jahr war es nicht. Kann aber sein, dass ich dieses Jahr das selbst muss. Beim Einladen des Lastwagens selbst ausrechnen. Deshalb musst du das Gewicht verteilen.
-
- 182 I: Dafür darfst du aber den Taschenrechner brauchen?
-
- 183 B: Ja, aber den Richtigen, nicht den vom Handy.
-
- 184 I: Logisch sonst kännntest du die Daten holen.
-
- 185 Wie ist es mit Prozentrechnen, Proportionalität, Geld, musst du davon auch noch etwas können?
-
- 186 B: Bei Logistik brauche ich gar nichts. Eher so, wenn du Verkäufer machst.
-
- 187 I: Du brauchst gar nicht so viel Mathe in dem Fall. Brauchst du mehr Deutsch?
-
- 188 B: Ist schon gut, wenn man Deutsch kann. z. Bsp. hatten wir auch einen Schnuppi der nur Hoch / er musste schon Deutsch lernen. Es ist schon gut.
-
- 189 I: Dass du die Sprache kannst?
-
- 190 B: In der Schule bei Logistik, das ist auch ein Grund weshalb ich dort nicht mehr möchte, weil ich der einzige Schweizer bin. Ich habe ja nichts gegen sie, aber eben so mit dieser Sprache, und wie sie umgehen. Einfach so, wie soll ich sagen.
-

- 191 I: Entspricht dir nicht so?
-
- 192 B: Ich bin fast der einzige Schweizer. Genau wie die Videos mit Albanern auf der Strasse, wenn die Albaner sich so krass fühlen. Genau so sind sie in der Schule. Mit dem habe ich halt Mühe. Wenn sie nett wären, hätte ich gar kein Problem, aber 90% sind genau so.
-
- 193 I: Musst du denn zum Teil lesen in der Berufsschule oder beim Arbeiten?
-
- 194 B: Ja, du musst schon lesen können. Z. Bsp. beim Logistiker, wenn ein Lastwagen kommt aus dem Ausland, bei uns aus Italien, wenn man fragt von dieser Firma, dem C. Dann haben sie einen Lieferschein, dann müssen wir selbst kontrollieren. Schauen, ob die Ware wirklich von uns ist. Das Zeug ist italienisch geschrieben, vom Namen und vom Lieferschein her so ein bisschen wissen, was da steht. Also, du merkst dann schon, ob es das Produkt ist.
-
- 195 I: Das heisst, du musst auch noch Italienisch können?
-
- 196 B: Nein, das nicht, vom Namen her und vom Produkt, und der Artikelnummer her musst du schauen. Der Rest, der dann da steht, verstehe ich nicht.
-
- 197 Dann vom Deutschschreiben, kontrollieren ob die Ware in Ordnung ist oder nicht.
-
- 198 I: Ob es kaputt ist oder nicht?
-
- 199 B: Wir müssen in der Logistik schon bei der Sache sein.
-
- 200 I: Sonst ist es nicht gut, wenn du etwas unterschreibst, was nicht in Ordnung ist?
-
- 201 B: Du hast 24 Stunden Zeit, dass sie es dann annehmen. Wie auch, wenn etwas kaputt ist, dass sie nachliefern.
-
- 202 I: In der Schule, hast du Allgemeinbildung, ABU müsst ihr da viele Texte lesen und verstehen, was da drin steht?
-
- 203 B: Ja, da bin gut, vor allem besser gewesen. Jetzt denke ich für den Abschluss habe ich es etwas wie slow down gemacht.
-
- 204 Es ist auch das Thema gewesen mit Rechnungen und so Sachen und wenn man verheiratet ist, was sind / wieviele Kosten sind da, so Sachen und da bin ich dann wieder ein bisschen runter. Dafür bin ich bei der Logistik wieder rauf. Aber vorher hat mir ABU schon mega gefallen, hat mir auch Spass gemacht, mit dem Deutsch, Lesen, und Verstehen. Da habe ich kein Problem gehabt.
-
- 205 I: Müsst ihr das regelmässig machen?
-
- 206 B: Das mit der VA, das wird super für mich und Bilder, und vortragen, da habe ich auch kein Problem mehr.
-
- 207 I: Musstest du viele Vorträge machen?
-
- 208 B: Das ist der einzige, der jetzt kommt.
-
- 209 I: Aber von der Sek her bist du bereit.
-
- 210 I: Hörverständnis, macht ihr da auch so Übungen, bei denen ihr hören und ankreuzen müsst?
-
- 211 B: Nein, nicht mehr.
-
- 212 I: Telefonieren im Geschäft. Musst du das auch können?
-
- 213 B: Das müsste ich schon können, musste ich aber bis jetzt gar nie.
-
- 214 I: Und schreiben? Z. Bsp. deine VA, musst du da auch schreiben?
-
- 215 B: Das mache ich gerne. Ich bin gut.
-
- 216 I: Ist das wichtig, dass du das kannst?
-
- 217 B: Ja schon. Im Leben und in der Logistik ist das etwas vom Wichtigsten, allgemein für das Leben, wenn du immer falsch schreibst, die Leute denken, sie denken dann anders von dir.
-
- 218 I: Schaffst du das alles immer richtig, bekommst du Hilfe oder machst du das mit dem Korrekturprogramm?
-
- 219 B: Ja auch. Oder ich google das ab. Ist es die Strasse zum Bsp. ja.
-
- 220 dann google ich einfach, ja.
-

- 221 I: Und die Lerndokumentationen musst du die auch schreiben?
-
- 222 B: Ja, vom Arbeiten? Ja, das muss ich auch. Das muss ich halt, aber gerne mache ich das nicht.
-
- 223 I: Wie machst du das? Du musst jedes Mal eine Seite abgeben über ein Thema, oder?
-
- 224 B: Jetzt müsste ich, aber es hat es noch niemand gemacht. Bis jetzt habe ich es immer eine Woche vorher, aber das ist nicht gut. Aber ich vergesse es auch mit dem Arbeiten. Jetzt mit der VA wollen wir schauen.
-
- 225 I: Denkst du, es wäre gut gewesen, ich hätte mich bei dir einmal gemeldet im Herbst? Zum Wissen, ob es dir gut geht, alles rund läuft oder wäre das überflüssig gewesen?
-
- 226 B: Für mich wäre es überflüssig gewesen. Ich hatte nichts. Die Schule ist abgeschlossen und die Türe zugemacht, und neu angefangen. Das wird gleich sein nachher. Ich hoffe, dass ich mich als Lokführer bewerben kann. Da werde ich auch die Türe abschliessen und dann halt sein lassen. Sicher werde ich mit den wenigsten noch Kontakt haben. Mit der Arbeitskollegin, zwei Arbeitskollegen mit denen ich es gut habe.
-
- 227 I: Es ist nicht, dass du froh gewesen wärst?
-
- 228 B: Es ist egal gewesen, sagen wir so.
-
- 229 I: Wenn du jetzt Probleme gehabt hättest. Es ist wie abgeschlossen, was ruft die jetzt an. Oder wärst du doch froh gewesen, jemand der doch noch nachfragt?
-
- 230 B: Bei Stress, nein.
-
- 231 I: Hast du andere Leute, mit denen du Kontakt hast und dir helfen.
-
- 232 Meine Fragen sind beantwortet. Hast du noch etwas von dem du findest, weshalb haben wir jetzt noch nicht über das geredet, das hätte ich ihnen schon immer sagen wollen.
-
- 233 B: Nein, eigentlich nicht.
-
- 234 I: Alles gefragt?
-
- 235 B: Ich denke zum Beispiel Kreditkarte, so allgemein von der Sek, finde ich persönlich gut, wenn man schon früh anfängt wie mit Geld umzugehen, Versicherungen. Ein bisschen wissen, wie man mit Geld umgeht, das denke ich von der Sek selber. Hatte mein Vater so gesagt. Wir haben gar nicht gelernt, wie man mit Geld umgehen soll. Ich finde auch für andere wäre das gut gewesen, sich nicht zu verschulden. So über Geld und Versicherungen sprechen.
-
- 236 I: Musstest du schon Versicherungen abschliessen, oder nicht?
-
- 237 B: Nein, aber so in der Schule, das habe ich alles gar nicht gewusst. Es wäre gut, wenn wir von der Schule her schon etwas gewusst hätten.
-
- 238 I: Dass es nicht so neu wäre?
-
- 239 Ein guter Hinweis. Nehme ich gerne auf.
-
- 240 Ich danke dir ganz herzlich für deine interessanten Antworten.

Anhang D: Transkript Interview Mutter des Lernenden

- 1 I: Zu der Berufswahl. Mit dem Berufswahlprozess beginnt überhaupt die Suche für einen Beruf den A. später auch gewählt hat, was haben sie das Gefühl, was war für A. oder auch für sie als Eltern der wichtigste Teil der Berufswahl?
-
- 2 B: Für mich selber und ich denke auch für A., dass man seine Wünsche wahrgenommen hat, dass seine Wünsche respektiert wurden was er gerne lernen würde. Und da muss ich ehrlich sagen, das haben sie auch wirklich sehr gut gemacht.
-
- 3 Dass er schnuppern gehen konnte, dass er in andere Berufe hineinsehen konnte. Das habe ich toll gefunden wie sie das ihm ermöglichten hatten.
-
- 4 Weil viel weiss man ja gar nicht, was kann er noch lernen, gerade wenn ein Kind so eine Lernschwäche hat. Also, und da habe ich auch gemerkt, es gibt doch auch eine Sparte für ihn, also nicht nur das oder das. Und das hat mir, also, das habe ich sehr gut gefunden auch von ihnen und dass sie das dazumal mit A. gemacht haben.
-
- 5 I: Dass wir das breit aufgemacht haben, dass er verschiedene Möglichkeiten hatte. Ja angefangen mit Detailhandel bei der Landi, glaube ich.
-
- 6 B: Und dann ist er da in der Schlosserei gewesen in N. Glaub ich fast, das hat ihm noch recht gefallen. Und dann habe ich auch, ich weiss gar nicht, ob ich ihnen das erzählt habe. Dann habe ich mit diesem Chef da Kontakt aufgenommen. Und er war sehr zufrieden gewesen mit A. und als er mir dann angeboten hatte, dass er A. nehme, aber so, dass die IV zahlt und er keine Lehre machen kann, weil er könne sowieso nie eine Lehre machen. Das hat mich dann schon auch sehr verletzt. Und ich habe ihm gesagt, geht es ihnen noch, das will ich sicher nicht zugestehen, dass A. so etwas macht. Und das sind dann halt wieder Rückschläge gewesen und ich habe dann wieder nach vorne geschaut und A. gesagt, schau A., du findest etwas, machen wir etwas anderes.
-
- 7 I: Allenfalls auch das Unwissen. Ich muss sagen, ich wusste damals auch nicht so richtig, was ist überhaupt möglich für A. Und wäre es allenfalls für sie einfacher gewesen, wenn wir ihnen sicherer von der Schule aus hätten sagen können, nein es ist ganz klar, A. könne eine EBA Lehre machen, das müsste möglich sein, so wie wir ihn einschätzen?
-
- 8 B: Das wäre schön gewesen. Da muss ich ehrlich sagen, es hatte ja geheissen, er werde nie etwas lernen können, er wird keine Ausbildung machen können. Ich habe aber immer an ihn geglaubt. Das hätte ich schon schön gefunden. Nur ich verstehe, dass die Schule mir nicht sagen konnte, dass A. fähig ist für eine EBA-Anlehre. Sie konnten das ja auch nicht beurteilen, die Schule. Ist er fähig oder nicht. Und A. brauchte einfach viel länger. Und ich... dass sie dafür geschaut haben, welche Sparten und geschaut, dass er dort mal arbeiten konnte, dass er da mal schnuppern konnte, das war so schön. Das hatte A. so gut getan. Er hatte da auch Selbstvertrauen bekommen und das habe ich ihnen schon ein paar Mal gesagt, ein Riesenkompliment, dass sie A. das ermöglicht haben. Und sie sind ja suchen gegangen wo kann man A. mal eine Woche hineinstellen und wer nimmt ihn einmal eine Woche.
-
- 9 Da hat er Selbstvertrauen bekommen, dass er etwas kann. Das ist schön gewesen.
-
- 10 I: Weil man ihm immer gesagt hat, dass er keine Ausbildung oder Lehre machen kann. Das war ja natürlich ein Dämpfer. Da haben sich nachher Welten aufgetan.
-
- 11 B: Und er hat auch an sich geglaubt. Dann ist er dann schon aufgetaut und hat an sich geglaubt. Also ich habe ja immer an ihn geglaubt.
-
- 12 Da hat er dann wirklich gemerkt, ja doch ich kann doch etwas beim Arbeiten. Ja klar, ich bin in Mathe nicht so gut, aber in Deutsch war er schon immer gut gewesen und handwerklich war er gut und pünktlich und nett und alles. Da hat er, das hat ihm schon sehr geholfen und das würde ich ihnen weiter empfehlen, dass sie das machen.
-
- 13 I: Das war ja mehr als ein Schnuppern. Es war ein ASP, ein ausserschulisches Praktikum, das ganz anders aufgebaut ist. Weil es über, es war fast jedes Mal ein halbes Jahr bei so einer Firma oder vielleicht vier Monate. Wie sehen sie diesen Unterschied, denken sie, ist das schon hilfreicher gewesen oder hätte ein Schnuppern, hätte das die gleiche Wirkung gehabt?
-
- 14 B: Also von der Zeit her habe ich das schon gut gefunden. Weil ich denke man sieht ja auch viel mehr in einen Burschen. Oder auch A. selber, wie das dann überhaupt läuft. Eine Woche ist so schnell rum, da ist alles neu, ja, man kann ja vielleicht gar nichts. Aber vier Monate, da kann man ja schon etwas mitarbeiten und sieht da viel mehr in das Ganze hinein.
-
- 15 Auch A. selber hat das gut gefunden. Dass sie das so auf die vier Monate oder noch länger hinausgezogen haben. Und der A. hat das auch gern gemacht.
-
- 16 I: Er ist auch einfach zu vermitteln gewesen. Weil, er ist so ein begeisterter junger Bursche gewesen.
-

- 17 B: Ja, doch, er hat es jedes Mal sehr gerne gemacht, also, egal wo, dass er ein halbes Jahr gearbeitet hat. Er ist wirklich sehr gerne dort gewesen.
-
- 18 I: Es gibt Leute die sagen, dann fehlt er ja einen Tag pro Woche in der Schule. Wie haben sie das empfunden?
-
- 19 B: Nein, das habe ich jetzt, habe ich nicht negativ empfunden, gar nicht. Weil er konnte einen Teil der Sachen ja eh nicht mitmachen in der Schule. Und den Rest haben sie ja mit ihm gemacht, sie haben das ja toll gemacht, das bestmögliche herausgeholt.
-
- 20 Da habe ich also, nein, ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass er da irgendetwas verpasst. Weil sie haben ja jedes Mal, wenn wir die Zusammenkunft hatten, sie haben das Bestmögliche herausgeholt, was gegangen ist. Ich habe ihnen ja immer gesagt, dass sie eine Toparbeit geleistet haben bei A., da gibt es nichts zu rütteln. Und mehr konnte man in dieser Zeit bei A. auch nicht rausholen. Und da habe ich gewusst, dass sie dann nachher schauen und dass sie dort weitermachen, wo er nachher steht und noch mehr, was dann geht. Das habe ich nie als negativ empfunden.
-
- 21 I: OK, ja, das freut mich, weil wir sind von der Schule her absolut begeistert und überzogen davon, dass das mehr Positives bringt als wenn sie einen Tag verpassen.
-
- 22 B: Ja das ist so. Es wäre anders gewesen, wenn er da das Gymi gemacht hätte, aber eben so, in seiner Situation, habe ich das sehr gut gefunden, wie sie das gemacht haben.
-
- 23 I: Hat es sonst noch Momente gegeben, wo sie gefunden haben, das war wichtig gewesen in der Berufswahl? Es hat angefangen mit Interessenkompass wo sie erst einmal einschätzen mussten, was kann ich, was liegt mir, was mache ich gerne. Dann haben sie Berufe mit Filmen und Texten kennengelernt, haben sie einen Erkundungstag gemacht, den wir organisiert hatten von der Sek, oder das Elternforum organisiert hatte. Die Rückmeldungen mit dem Chef, die er immer gehabt hatte. Wie haben sie, gibt es etwas von denen, wo sie das Gefühl hatten, das wäre auch noch wichtig gewesen für A.?
-
- 24 B: Das ist noch schwierig, es ist eigentlich alles gut gewesen.
-
- 25 Irgendwann natürlich, dass er Lob bekommen hat, dann ist es natürlich noch schöner gewesen für A., das ist ganz klar. Ob es jetzt von ihnen gewesen ist oder vom Lehrmeister, den er da gehabt hatte. Und ich denke, das tut nicht nur den Kindern gut, das tut auch uns gut, wenn man mal ein Lob bekommt. Das geht dann runter wie Butter, Honig für die Seele, ich denke, das ist für jeden, jedes reagiert so, oder.
-
- 26 I: Und hat damit zu seinem gesteigerten Selbstbewusstsein beigetragen wahrscheinlich, so eine Rückmeldung mit einem Chef wo draus kommt. Ich habe immer das Gefühl, die Schüler haben das Gefühl, die in der Schule, die sind ja so ein bisschen Lehrer, wenn man es dann vom Chef hört, kann man es dann so....,es hat mehr Gewicht.
-
- 27 B: Genau. Nein, aber sonst ist...., würde ich nicht noch etwas sagen, das man hätte anders machen können, oder mehr. Nein also, es war wirklich eine sensationelle Zeit gewesen auch für A.
-
- 28 I: Schön. Man fängt anfangs zweite Sek mit der Berufswahl an. Haben sie jetzt das Gefühl, das war der richtige Moment gewesen, wäre es besser gewesen für A., er hätte schon früher mit so einem ASP anfangen können oder...?
-
- 29 B: Nein. das finde ich nicht. Die Zeit ist genial gewesen, weil A. ist langsamer, er hat auch länger gebraucht für gewisse Sachen. Und das habe ich ideal gefunden, die Idee in der zweiten Sek anzufangen. Und ich finde eben auch von den Abständen her, es war nicht zu viel gewesen für ihn. Eben es hat gepasst. Da hätte ich nicht früher wollen, also nein, das war gut.
-
- 30 I: Gut; sie haben vorher erwähnt, dass man immer gesagt hat, A. kann keine Ausbildung machen. Ich weiss nicht, war das in der Primarschule schon oder von der Schulleitung aus. Hätte es ihnen wahrscheinlich etwas gebracht, hätten wir Lehrpersonen besser Bescheid gewusst, über das Berufsbildungssystem?
-
- 31 B: Ja, ich denke schon, das war, das war für mich eine schlimme Zeit gewesen in der Oberstufe, wo es darum gegangen ist, um den Übertritt, also sprechen sie genau das Thema an?
-
- 32 I: Ja sie dürfen das gerne bringen. Was ich dann auch immer daraus machen kann.
-
- 33 B: Ja, es hat halt immer geheissen, dass A. nie eine Ausbildung machen könne. Und das ist von der Behindertenschule in X., der Chef oder Direktor oder wer das ist, ich weiss den Namen nicht mehr. Er hat mir ins Gesicht gesagt, als wir eine Sitzung gehabt haben, da in Y., in der Schule mit etwa 7 oder 8 Leuten, Lehrerschaft, Schulpflege, und alles. Und wo er dann sagte, ich hätte eine rosarote Brille an, A. würde nie eine Lehre machen können. Also, da sind mir nachher beim Lehrer, bei Herrn O., die Tränen runtergelaufen. Ich habe das nicht verstanden, weil wie kann man ein Kind so in eine Schublade fallen lassen.
-
- 34 Er hat A. ja gar nicht gekannt, wie wollte er beurteilen, dass das Kind, das gehört in eine Behindertenschule und es kann sowieso nie eine Lehre machen, also stecken wir doch den da rein. Und das habe ich sehr schlecht

gefunden, oder auch, dass die Lehrerschaft mir irgendwo die Stange gehalten hätte. Also, da hat es von allen geheissen, wir wollen ihn nicht. Und ich bin wirklich ganz alleine dagestanden und habe mich gewehrt, dass A. halt wirklich nach N. kann, und eine Ausbildung machen kann. Und das hat mich also, auch wenn ich jetzt noch dran denke, das hat mich sehr verletzt. Wenn wenigstens der Herr O. vielleicht gesagt hätte, wir könnten es wenigstens probieren, das hätte mir schon gereicht, aber nicht einmal das ist gekommen. Es hat geheissen wir nehmen ihn nicht. Er schafft das nicht. Oder, nicht mal hier in N. Und das ist sehr verletzend gewesen. Und da finde ich schon, sollten vielleicht ab der ersten Klasse, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat, dass man das anders angeht mit der Schule. Dass man das anders fördert oder auch /. Freiwillig bin ich A. abklären gegangen, ob etwas nicht stimmt mit ihm. Da hat die Schule nichts damit zu tun gehabt. Mir sind dann jeweils andere Mütter gekommen und haben gesagt, du, A. sitzt nur in der Ecke ganz alleine, in der ersten bis dritten Klasse, und niemand macht etwas mit ihm.

-
- 35 Und das habe ich nicht richtig gefunden, und das verstehe ich auch heute noch nicht, dass man das mit A. die ersten drei Jahre so gemacht hat. Man hatte ihn einfach in die Ecke gesetzt und vor der ganzen Klasse. Er durfte nicht mitmachen oder fast nichts, ausser Zeichnen und Singen. Das war eine sehr schwierige Situation gewesen.
-
- 36 I: Hätte von der Sek jemand sagen können, nein, es gibt immer einen Ausbildungsweg, die Frage ist halt, auf welcher Stufe. Es gibt eine praktische Ausbildung, es gibt eine EBA-Ausbildung. Hätten wir ihnen das sagen können, hätte es ganz anders ausgesehen?
-
- 37 B: Das hätte mir sehr viel geholfen, ja. Auch einfach diese Abneigung, einfach das strikte Nein. Und interessant war ja dann, ich habe ja dann in die Runde hinein gesagt, wenn A. nicht nach N. in die Schule in die Sek kann, werde ich von hier wegziehen. Ich werde eine Schule finden, wo sie ihn nehmen. Und also da bin ich knallhart, ich wäre gegangen. Ich bin 20, 28 Jahre im W, ich wäre umgezogen für A. Ich hätte auch eine Schule gefunden, wo sie ihn genommen hätten. Ich glaube, O. wusste genau, dass ich das durchziehe. Weil ich kenne ihn schon lange, und ich glaube, er wusste, dass ich das ernst meine, und ich hätte das auch gemacht. Dann hat er gesagt, dann hat er mich gefragt, was ich denn will. Ich will nur eins, dass man A. die Chance gibt, dass er nach N. in die Schule kann. Und dann hat er ihn genommen, hat gesagt, wir probieren es. Es ist gut gekommen.
-
- 38 I: Definitiv, er hat einen /, ist wie so ein Eisbrecher gewesen, der A. Er hat es zum Glück auch so gut gemacht, dass es wie keine Frage mehr ist, dass man solche Schüler einfach fraglos aufnimmt, und man einen Weg sieht.
-
- 39 B: Ich finde das so wichtig. Ich sage immer, oder auch schon, oder eben, ich habe in dieser Zeit viel mit Leuten diskutiert, nicht da im W. nicht mit Müttern, aber anderen. Da habe ich immer gesagt, ich finde es so schade, dass man solchen Kindern keine Chance gibt. Und ich verstehe es nicht. Und es gibt ja auch Eltern, die sich nicht so wehren können, wie ich. Die einfach alles glauben, was ihnen Lehrer und Schulpflege und alle sagen, und denken das ist sicher das Beste für mein Kind. Und das komplett in eine falsche Richtung laufen würde, schlussendlich. Ich denke jeweils, wenn ich das zugelassen hätte, dass A. in die Behindertenschule gehen würde, das wäre eine Katastrophe gewesen für A. . Stellen sie sich das einmal vor, der würde in einer Behindertenwerkstatt irgendwie arbeiten, da bin ich entsetzt darüber, nur schon der Gedanke.
-
- 40 I: Das sind Welten.
-
- 41 B: Ich kriege Hühnerhaut, nur schon wenn ich dran denke. Ich sage, es gibt doch so viele Kinder, die länger brauchen. Und wenn es dann nicht geht, kann man wenigstens sagen, wir haben es probiert.
-
- 42 I: Richtig. Und man darf nicht zu weit unten, sondern man muss die Kinder oder die Jugendlichen ein Stück weit fördern, so ein bisschen ans Limit bringen.
-
- 43 B: Manchmal auch ein bisschen darüber, um herauszufinden, was geht alles. Und diese Feinfühligkeit haben sie jetzt gehabt, also da in N. Wie weit konnten sie gehen, und ich weiss, in der Mathe, sie haben es immer wieder probiert mit diesen Stängelchen, immer wieder, immer wieder und manchmal ist es gegangen und manchmal nicht. Und diese Ausdauer haben sie gehabt, und ihm hat das geholfen.
-
- 44 I: Ja, A. hat aber auch Ausdauer gehabt. Er ist offen gewesen und bei allem dabei gewesen.
-
- 45 Es gibt eine Broschüre, ich wusste das auch nicht, als ich A. begleitet habe, in der alles zusammengefasst ist, welche Möglichkeiten Schüler haben. Das wäre ihnen wahrscheinlich auch eine Hilfe gewesen, hätten wir diese schon verteilen können, allenfalls beim Übertritt geben können. Das wäre nicht nur für sie wohltuend gewesen, sondern auch für uns?
-
- 46 B: Ich habe alles aufgesaugt, so viel im Internet recherchiert, wo, was kann man noch machen, wo kann man noch helfen jetzt für A. Und er ist an so vielen Orten gewesen, wo er hatte lernen können und er war auch in W. Jetzt weiss ich nicht mehr wie es heisst...
-
- 47 I: Neurofeedback.
-
- 48 B: Genau. Und er hat ja super auf das angeschlagen. Er war da für ein Jahr oder noch länger, das hat dann die Krankenkasse oder die IV bezahlt, ich weiss jetzt gar nicht mehr. Und da sind wir dann jede Woche dort gewesen, behaften sie mich nicht darauf, er ist wirklich sehr lang da gewesen, und ihn hat das jeweils
-

angeschissen, er ist so nicht gern gegangen. Und ich, eben, ich habe alles probiert und selbst recherchiert, welche Möglichkeiten es gibt, und da hätte ich jetzt von der Schule auch etwas mehr erwartet. Ich meine, mir ist klar, dass die Schule nicht nur A. hat, und die nicht die Ressourcen haben, und Zeit zum Recherchieren, was man noch machen kann. Aber dort hätte ich vielleicht wenigstens gesehen, da hätten wir eine Palette, was wir anbieten können oder was für Möglichkeiten, dass es gibt. Das ist so erschwerend und zermürbend gewesen, ich habe alles alleine müssen, weil ich wollte ja. Und auch A. wollte ja eigentlich, aber ich habe nirgends Hilfe bekommen.

-
- 49 I: Und es ist ein Dschungel, um sich zurechtzufinden. musste ich selbst feststellen beim Recherchieren. Wirklich schwierig, und wie sie gesagt haben, sie wissen sich zu helfen, aber ganz viele Eltern wissen nicht, wo sie anpacken sollen.
-
- 50 B: Und da kommt es nicht drauf an, welche Nationalität jemand hat, ob jemand Deutsch kann oder nicht, auch Schweizer Familien. Die glauben alles und haben keine Ahnung und sind überzogen davon, dass die Schule alles richtig macht.
-
- 51 I: Gewisse Skepsis ist wohl tuend. Genau. Was wir nicht gehabt haben, ist so ein Austauschgefäß mit A., ihnen als Eltern, wir Lehrpersonen und allenfalls einem Jobcoach oder IV-Betreuerin, wo wir so regelmässig an einen runden Tisch gekommen sind. Wie schätzen sie das ein, wäre das hilfreich gewesen?
-
- 52 B: Also in der Situation von A. nein. Weil eigentlich viele gegen A. gewesen sind, nicht gegen seine Person, sondern, dass er es nicht schafft.
-
- 53 I: Erst später, so gegen die zweite, dritte Sek, wo es um die Berufswahl gegangen ist?
-
- 54 B: Ich habe A. bewusst aus gewissen Sachen rausgehalten, weil es sind manchmal auch verletzende Argumente gekommen. Dass er das nicht schafft und das nicht schafft und das schlecht macht, und ich wollte das A. eigentlich ersparen. Er sollte sich an dem festhalten, was er gut macht und nicht das, was er nicht schafft. Darum habe ich ihn nie mitgenommen. Er wollte auch nicht mitkommen, und ich war auch froh, also da rede ich für ihn selbst, da kann ich wirklich nur für A. und mich reden. Da hätte ich ihn auch nicht mitnehmen wollen.
-
- 55 I: So, dass er überfahren worden wäre und frustriert?
-
- 56 B: Das wäre für ihn kontraproduktiv gewesen, gewisse Sachen, sicher nicht alles. Aber sie wissen ja auch, das Negative nimmt man viel schneller rein und geht auch nicht mehr raus. Man denkt dann nur noch an das, und das, was eigentlich gut gewesen wäre, ist dann eigentlich weiter hinten und geht vergessen. Man denkt dann nur noch an das, was schlecht ist oder nicht gut, und das wollte ich ihm wirklich ersparen. Aber ich kann nur von A. sprechen. Wie das mit anderen Kindern ist...
-
- 57 I: Das ist immer situationsbedingt, oder, das muss man dann immer anschauen. Aber sie können das mal aus ihrer Sicht beurteilen und das ist sicher, denk ich, gut. Kann ich gut nachvollziehen.
-
- 58 Ja, wie beurteilen sie es, wenn die Lehrperson in den Betrieb geht während des Schnupperns oder ASP, dem Praktikum, denken sie, dass das wichtig ist oder eher hindert?
-
- 59 B: Doch, das finde ich wichtig, weil das zeigt einem auch das Interesse der Schule, wo A., oder das Kind, oder hier, A. steht. Finde ich sehr wichtig, wenn sie nicht gegangen wären, hätte ich gesagt, es interessiere sie ja gar nicht, was A. macht, haben sie überhaupt Interesse an A.? Also ich finde das sehr wichtig und habe das gut gefunden, dass sie da ein bisschen nachgefragt haben.
-
- 60 Und auch für sie selber, ob sie auch auf dem richtigen Weg sind mit A., oder ob er dort überfordert wäre, dann hätten sie ja auf diesem auch nicht mehr geschaut. Das habe ich sehr gut gefunden.
-
- 61 Das hat mir auch gezeigt, dass sie wirklich Interesse haben für A., dass er etwas machen kann.
-
- 62 I: Ich habe auch wirklich immer sehr viele Infos mitbekommen, und ihn auch erlebt, dort direkt. Und sein Strahlen sehen können. Dass es ihm gut geht. Für mich war es immer sehr wichtig.
-
- 63 B: Für mich auch. Dass sie das gemacht haben.
-
- 64 I: Wenn man das machen würde, telefonische Erkundigung, wie fänden sie das, wenn man schon nicht besuchen geht, wenigstens telefonisch erkundigen.
-
- 65 B: Unpersönlich.
-
- 66 Klar, man hat vielleicht nicht immer Zeit, um vorbeizugehen, aber sie haben ja auch geschaut, dass sie in der Nähe sind.
-
- 67 Ich finde es halt schon schön, dass auch A. gesehen hat, dass sie ihn mal fragen. Da hat er sie auch gesehen, dass sie Interesse zeigen, eben für ihn natürlich. Also ich finde das schon viel mehr Wert, als rasch ein Telefon, hey, was macht der A.?
-

- 68 I: Ja, dann würde ich weitergehen zum Bewerbungsprozess. Was haben sie das Gefühl gehabt, vielleicht haben sie das gar nicht mitbekommen, können sie das überhaupt sagen, was waren die Kriterien, dass der Berufsbildner oder sein Chef gefunden hatte, jawohl, A. ist der Richtige für uns?
-
- 69 B: In der Lehre wo er jetzt ist? Ja, das ist gerade zwei Tage gegangen, und da wusste er, wo er geschnuppert hatte, den A., den will ich.
-
- 70 Es ist, wie sie ihn auch erlebt haben, genau gleich. Er arbeitet gut, er hört gut zu, er arbeitet sauber,
-
- 71 er ist pünktlich,
-
- 72 er ist kollegial, mit allen gleich,
-
- 73 er ist freundlich und das. Dann nach zwei Tagen haben sie schon gewusst, dass sie A. wollen. Er ist eine Woche da gewesen und dann ist es eigentlich nur noch darauf angekommen, ob A. will, um die Lehre da zu machen. Und eben A. ist das runter wie Butter, als er das so mitbekommen hat, dass sie ihn wollen.
-
- 74 I: Also seine ganze Art.
-
- 75 B: Wie sie ihn ja auch erlebt haben.
-
- 76 I: Es waren nicht irgendwelche Noten, oder irgendwelche Kreuzchen, sondern rein sein Auftreten beim Schnuppern?
-
- 77 B: Ja, das stimmt.
-
- 78 I: Oftmals müssen Schüler heute einen Stellwerktest beilegen. Wir haben A. den nicht machen lassen, und wir haben sie auch nicht danach gefragt. Jetzt, im Nachhinein, wie haben sie das empfunden?
-
- 79 B: Das ist für mich OK gewesen. Also ich habe ja gewusst, dass er das nicht machen musste, und wenn wir ehrlich sind, glaube ich auch nicht, dass das A. etwas gebracht hätte. Vielleicht wäre es gerade ins Gegenteil gefallen. Das war für mich OK.
-
- 80 I: Wir haben jetzt eben gemerkt, dass gewisse Schüler, die ich jetzt begleite... Wir haben angenommen, dass er keine Chance hat, dann hätte er nur 200 Punkte gehabt. Wir haben gemerkt, dass gewisse Schüler gar nicht so schlecht abschneiden und ich habe dann im Nachhinein gedacht, wir haben da A. etwas vorenthalten, einfach aus unserem Unwissen heraus.
-
- 81 B: Eben, ich kann es nicht beurteilen. Aber für mich war es dazumal ok. Weil ich habe gesagt, A. findet auch ohne diesen Test etwas. Er ist ja auch nicht so viel wert, so ein Stellwerktest. Man kann einen guten Tag haben, oder einen schlechten. Ich habe mir nicht einmal Gedanken darüber gemacht, dass ich das empfunden hätte. Dann hätte ich es ihnen auch gesagt.
-
- 82 I: Dann hätte ich es schon ankreuzen können. Genau. Wie sie gesagt haben, eben, es ist jetzt bei seinem Chef gar nicht auf die fachlichen Kenntnisse darauf angekommen, sondern auf seine Art, wie er arbeitet. Gut.
-
- 83 Wenn ich sie richtig verstanden habe, hat A. jetzt keinen Jobcoach, der für ihn da ist und mit ihm Fächer, oder Probleme in der Schule bespricht oder allenfalls Probleme im Geschäft mit ihm bespricht?
-
- 84 B: Also er hat einen Coach der auch dort mitarbeitet, sein Chef ist das eigentlich. Aber A. hat nie etwas. Was halt schön ist, A. darf die Hausaufgaben dort machen und wenn er etwas nicht verstehen würde, könnte er den Chef fragen, he, kannst du mir dort helfen? Und A. ist natürlich sehr froh, muss er die Hausaufgaben nicht nach dem Arbeiten machen. Das ist für A. also mehr eine Bequemlichkeit, mit ins Geschäft nehmen für eine Stunde, oder behaften sie mich nicht, eine oder zwei pro Woche hat er zu Gute, in der er die Hausaufgaben dort machen darf.
-
- 85 Oder wenn Probleme da wären. Aber A. nützt das eigentlich, dass er die Hausaufgaben nicht zu Hause machen muss.
-
- 86 I: Er bekommt das wie von der Arbeitszeit her. Und ja, für sie hat das jetzt nicht, der ist offensichtlich doch einfach da, der Jobcoach. Gab es Momente, in denen sie froh waren, dass es den Jobcoach gab, und dass dieser Probleme einfacher hatte lösen können und sie nicht involviert worden waren?
-
- 87 B: Eigentlich nicht. Nein, also der Coach ist ja auch sein Chef oder einer der Chefs. Und es ist einfach, wenn etwas wäre, oder A. krank ist, dann muss er sich da melden. Zum Beispiel wie bei seinem Vater, als der seine Herzinfarkte hatte. Habe ich dann Kontakt mit dem Coach aufgenommen und habe die Situation geschildert. Weil man wusste wirklich nicht, ob der Vater das überlebt, und die Situation geschildert. Aber das hätte ich auch bei einem Chef gemacht und ich glaube ein anderer wäre, hätte auch so viel Rücksicht genommen und gesagt, A. soll einmal eine Woche zu Hause bleiben, und soll zu seinem Vater in das Spital. Aber jetzt, dass etwas vorgefallen wäre. Sie haben eine Problematik, finde ich, in der Gewerbeschule. A. ist der einzige Schweizer und alles andere sind Ausländer, und da hat es einmal eine Zeit lang so ein bisschen Mobbing gegeben, wo A. und

noch ein anderer geplagt worden sind. Da habe ich A. gesagt, er solle es einmal dem Coach sagen, und er hat ihm das dann gesagt, und jetzt ist es schon lange wieder gut. Aber was genau gegangen ist, weiss ich nicht. Weil A. kann sich eben selbst wehren.

-
- 88 I: Genau, er ist volljährig, man bekommt als Eltern gar nicht mehr so viel mit.
-
- 89 B: Genau. Aber eben, ich denke,.. das einzig schöne für A. ist, dass er die Hausaufgaben dort machen kann. Sonst glaube ich nicht, dass er ihn viel braucht. Weil er eben selbständig ist, und mehr wie ein Chef und nicht ein Coach.
-
- 90 I: Er ist wahrscheinlich wie ein Mittelding, weil er im Geschäft mit integriert ist.
-
- 91 Dann würde ich noch etwas weitergehen zu fachlichen und überfachlichen Fähigkeiten. Im Zeugnis sind ja eben nicht nur die fachlichen Fähigkeiten beurteilt mit Noten, sondern auch die Kreuzchen auf der Rückseite. Was denken sie, für die Selektion von A., sind die wichtig gewesen?
-
- 92 B: Ja, das hat er heute noch, bei euch auch. Das war schon sehr wichtig, um zu sehen, wo dass er auch steht. Das habe ich sehr begrüsst.
-
- 93 I: Und jetzt für den Chef, haben sie das Gefühl, er hat das auch angeschaut, oder?
-
- 94 B: Das glaube ich schon, ja. Weil es sind nicht nur einfach Noten, die da stehen, sondern, nicht nur Deutsch oder Mathe, es wird wirklich noch auseinandergenommen, wie ist er und meistens hat er ja von sehr gut auf gut gehabt, schlecht hatte er ja gar nie drin. Und für A. war das sicher sehr hilfreich, auch auf Jobsuche oder Lehrsuche.
-
- 95 I: Ja, dass sie die schon bei der Bewerbung gesehen haben, das stimmt bei ihm.
-
- 96 B: Genau.
-
- 97 I: Gehen wir noch zu Mathe und Deutsch.
-
- 98 Wie stark sind die gewichtet worden, oder auch jetzt, wie stark wird das gewichtet in der Berufsschule? Können sie das einschätzen?
-
- 99 B: Deutsch wird sehr gewertet. Und Mathe eigentlich auch, aber weniger, obwohl er lernt Logistiker und das erstaunt mich eigentlich.
-
- 100 Aber Mathe selber, die Mathe von der Oberstufe, das hat er so weniger.
-
- 101 Egal wo, das ist einfach eine andere Mathe. Mathe ist Mathe, aber es ist einfach anders, und dort ist er wieder sehr gut.
-
- 102 Obwohl A. in der Mathe schlecht ist oder schlecht gewesen ist, das versteht er dann sehr gut, da ist er wirklich sehr gut. Und Deutsch, so viel ich weiss, ist er schon in der Oberstufe gut gewesen, im Deutsch, und jetzt ist er sehr gut. A. hat aber nie gepaukt, ist nie gross hinter die Bücher, das ist bei ihm plötzlich gekommen. Er hat auch fünfer im Zeugnis, und er wird ja in der EBA gleich bewertet wie alle andern, es ist nicht, dass er da bevorzugt würde. Oder da, wenn er da die überbetrieblichen Kurse hat, er ja, kommt dann auch manchmal mit fünfeneinhalb nach Hause. Und er lernt nicht viel. Ich habe schon manchmal gesagt, dass wenn er lernen würde, wäre er ja noch besser. Eben, es gibt bei ihm einfach Sachen, die ihm liegen, auch in der Mathe, und Sachen, die ihm nicht liegen, und dann geht halt nichts. Aber das liegt ihm anscheinend.
-
- 103 I: Auf das wollte ich noch hinaus; sobald Mathe verlinkt ist mit der praktischen Arbeit, wenn es logisch ist, man sieht es, dann funktioniert plötzlich sehr viel. Das können sie auch
-
- 104 B: Das würde ich bestätigen.
-
- 105 I: Muss er vom Gefühl her einfach abschätzen oder muss er Berechnungen anstellen?
-
- 106 B: Er muss Berechnungen machen. Zum Beispiel auch Lieferscheine oder Retouren, die er entgegennehmen muss, oder Dinge, die er rausgibt, das muss perfekt stimmen, das darf nicht falsch sein. Das macht er auch selber und auch wo das Zeug ist und wo das Zeug einräumen, wo das Zeug reinkommt. Klar ist es andere Mathe, doch er muss das ja auch können und das macht er perfekt.
-
- 107 I: Spannend. Eben, es ist so wohltuend, das zu hören.
-
- 108 B: Wenn es heisst, das gehört in ..., zum Beispiel Regal 8B, dann weiss er, dann muss er da nach hinten eilen und das dort holen. Da muss er nicht lange überlegen, wo ist das schon wieder. Also, das ist noch interessant.
-
- 109 I: Das hat, ja, wir sind in der Mathe nicht so weit gekommen, Addition und Subtraktion hat funktioniert. Was spannend gewesen ist, er wusste genau, was bedeutet Plusrechnen, was heisst Minusrechnen, Durchrechnen
-

oder Malrechnen. Er wusste, was es bedeutet, er konnte es einfach nicht automatisch. Er konnte im Prinzip mit dem Taschenrechner die Rechnungen lösen.

-
- 110 Hat es jetzt etwas gegeben, worauf wir da mehr Gewicht hätten legen sollen in der Mathe?
-
- 111 B: Ich hätte mehr Gewicht auf den Taschenrechner gelegt. Hatte ich ihnen auch mal gesagt. Ich hatte ihm den Taschenrechner gegeben von der Schwester, weil er von der Schule keinen bekommen hatte. Auch in der Berufsschule, in der Lehre, da wird nur noch mit dem Taschenrechner gerechnet, und da habe ich nicht verstanden, weshalb Kinder geplagt werden mit Kopfrechnen oder auf Papier ausrechnen. Nachher musste er nur noch mit dem Taschenrechner. Es wäre besser gewesen, A. zu erklären, wie ein Taschenrechner funktioniert. Weil in der Lehre arbeitet er nur noch mit dem Taschenrechner.
-
- 112 I: Das heisst sie haben immer einen Taschenrechner zur Verfügung, auf ihrem, ich stell mir vor, sie haben einen Arbeitspult, und haben dort ihr Material.
-
- 113 B: Sie müssen nichts von Kopf ausrechnen oder auf Papier plus, plus, plus, oder was immer da schriftlich zusammenrechnen von Hand, sondern mit Taschenrechner. Und dort habe ich gehofft, dass ..., das hätte ich anders gemacht. Sagen wir, in der ersten oder in der zweiten als alle andern auch einen bekommen haben, hätte ich das A. auch zugestanden. Und dass man da mehr Gewicht darauf legt, perfekt den Taschenrechner zu verstehen. Und dann hätte er die Rechnungen durchrattern können und es wäre nur noch darum gegangen, richtig einzutippen. Das hätte ich anders gemacht.
-
- 114 I: Ich bin froh um so Tipps. Um das geht es mir eben, um genau die Sachen zu hören bei denen sie jetzt merken, wir sind manchmal so ein bisschen /, wir sehen leider nur bis zur Schule.
-
- 115 Schätzen, Masseinheiten, wie sind die für ihn?
-
- 116 B: Das kann er jetzt eigentlich recht gut. Das geht, hat er eigentlich keine Probleme.
-
- 117 I: Das konnte er eigentlich in der Sek schon recht gut, und dass er das doch noch ein bisschen braucht, allenfalls?
-
- 118 B: Das braucht er schon manchmal, da ist er eigentlich recht gut. Wissen sie, es gibt so viele Sachen in der Schule, die man lernen muss. Aber jetzt, bei schwächeren Kindern, wie A. ich verstehe nicht, weshalb, man ein Kind jahrelang eigentlich auf dem plagen muss, weil es einfach in die Schule rein gehört. Es ist die Norm, dass man das machen muss, ob er das kann oder nicht, das muss einfach durchgebracht werden. Ich sage, so viel braucht er nachher gar nicht mehr, so viel, da schreit kein Hahn mehr danach. Konntest du die Verbundschrift zum Beispiel. Niemand interessiert das, und da finde ich, sollte die Schule für solche Kinder wie A. etwas offener werden.
-
- 119 Lieber das fördern, was er kann. Das haben sie aber auch gemacht. Das fände ich viel besser.
-
- 120 I: Das ist enorm wichtig für mich, das jetzt eben auch zu sehen. Ich hatte bis jetzt eben auch das Gefühl, das bisschen Kopfrechnen im Hunderterbereich und so ein bisschen Malrechnen muss einfach sein. Ich habe dann mal den Bildungsplan der Logistiker angeschaut und habe bei der Mathe einfach nichts gefunden. Dann habe ich gefunden, ja, was machen wir da bei uns. Ich habe jetzt einen Schüler, der Sanitär, Haustechniker werden will, der braucht jetzt Mathe und da sind wir jetzt zu spät dran. Es ist wohl sehr berufsabhängig, was sie können müssen. Aber dass wir auch früher schon schauen, in welche Berufsrichtung sie gehen, brauchen sie die Mathe wirklich?
-
- 121 B Ja, ich denke auch, ich finde das schon wichtig. Klar braucht es Mathe, aber wie gesagt, wenigstens mit dem Taschenrechner.
-
- 122 Denn wenn sie heute die Wohnung malen kommen, da wird mit dem Taschenrechner ausgerechnet, wieviel Farbe es braucht, da wird doch nichts mehr im Kopf ausgerechnet. Eben aus diesem Schema raus sollten die Schulen.
-
- 123 Oder wenn sie das jetzt erwähnt haben mit ihrem Schüler, Mathe braucht es da, probieren, bewerben, und probieren. Vielleicht kann er mit anderen Sachen, in denen er sehr gut ist, punkten, dass sie ihn da nehmen. Und unterstützen und nicht sagen, nein. Ich sage immer, so bin ich selbst, wenn ich es nicht probiert habe, weiss ich nachher nicht, ob ich es geschafft hätte. Zuerst probieren und wenn es nicht geklappt hat, dann hat man es wenigstens probiert, dann müssen wir weiter schauen.
-
- 124 I: Ich muss nicht immer wieder daran denken und bereuen, dass ich es nicht gemacht habe?
-
- 125 B: Wenn der Schüler dort nicht so gut ist. Man muss halt auch damit rechnen, dass es eine Absage gibt, aber man soll nicht aufgeben, weitermachen.
-
- 126 I: Darf ich noch auf Deutsch eingehen, gibt es da etwas, das für ihn jetzt wichtiger ist, Leseverständnis ist ein Teil oder Mündlichkeit, dann Hörverständnis und Schreiben. Gibt es jetzt einen Teil, wo sie das Gefühl haben, das ist bei A. im Beruf wirklich wichtig in der Berufsschule, dass man daran bleibt und das nicht vernachlässigt?
-

- 127 B: Für A. ist das nicht so gewichtig, weil sie haben ja die, wie heissen die Dokumentationen?
-
- 128 I: Lerndokumentation
-
- 129 B: 10 Seiten bei dem sie über das Thema schreiben müssen. Das finde ich schon sehr wichtig aber wenn es dann, für sie von der Schule her, finde ich das schon wichtig, dass sie am Ball bleiben mit Deutsch.
-
- 130 Ich finde es wichtig, dass sie fehlerfrei schreiben. Das muss jedes Kind auch mit Lernschwäche können. Auch im Berufsleben, dass sie eine Bewerbung fehlerfrei schreiben können.
-
- 131 Ich finde Deutsch viel wichtiger als Mathe für das Berufsleben später.
-
- 132 I: Ich finde die Lerndokumentation, die sie schreiben müssen noch eine grosse Herausforderung.
-
- 133 B: 10 Seiten und so. Das Thema Quad natürlich. Er will es aber alleine machen.
-
- 134 I: Das schafft A. problemlos?
-
- 135 B: Problemlos, ja. Er hat meistens 5 und 5.5, wenn er die macht. Jetzt hat er für die LAP eine machen müssen, das Thema Quad natürlich. Er will es aber alleine machen. Sie müssten sie immer zu zweit machen, das will er aber nicht.
-
- 136 Dann frage, vielleicht darfst du es alleine machen. Ich bin sicher, dass er das schafft.
-
- 137 Das macht er 1A und sauber und ohne Hilfe von mir, so wahr, ich da sitze. Ich helfe ihm nicht, ich sag jeweils, A. muss ich dir etwas helfen? Nein, ich brauche keine Hilfe. Das ist top.
-
- 138 Ich muss schon sagen, dank der Hilfe der Schule. Sie sind wirklich, sie haben auch gemerkt, dass sie dort mehr vorwärts kommen, in Deutsch war er immer stärker.
-
- 139 Wenn sie dort nicht am Ball geblieben wären, wäre er heute auch nicht so weit. Das Gute muss man wirklich auch erwähnen und so stehen lassen, wie es ist. Ohne sie wäre er im Deutsch nicht so gut.
-
- 140 In Mathe sind sie einfach nicht weiter gekommen, obwohl sie das Bestmögliche gemacht haben, das ist auch gut so.
-
- 141 I: Ja, er hat jetzt einen Beruf, in dem das nicht so eine Rolle spielt, und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass man dann eben nicht Zeichner werden möchte,
-
- 142 wenn es nicht klappen will in der Mathe.
-
- 143 B: Als Eltern finde ich auch wichtig, dass man realistisch bleibt. Und dem Kind gegenüber, wenn jetzt A. gekommen wäre und gesagt hätte, Mami ich will Pilot werden. Hätte ich gesagt; A. das wirst du nie schaffen. Ich finde, es sollen realistische Berufe bleiben. Ob er dann irgendwann einmal Pilot wird, wissen wir nicht, aber für die Berufswahl ist es zuerst unmöglich. Eben, ich finde schon, trotz allem realistische Berufe, Sachen die man machen kann, man weiss, das kann er schaffen und dann geht das auch.
-
- 144 I: Dass man nicht zu hohe Erwartungen schürt.
-
- 145 B: Wenn Eltern sagen, mein Kind schafft alles, und das finde ich schon, dass Eltern da schon auch andere einfachere Sachen, Berufe anschauen. Im zweiten Werdegang ist das vielleicht möglich aber vielleicht nicht im ersten. Man soll nie Nie sagen.
-
- 146 I: Im Moment sieht es so aus. Gibt es noch etwas, das wir von der Schule her beachten, bevor sie in die Lehre gehen, Ende 3. Sek, Übertritt in das wirkliche Leben hinaus? Gibt es da etwas?
-
- 147 B: Was ich wichtig finde, da hatte mir auch niemand etwas gesagt. Also die IV war da dran, die Schule, für den Beruf, für die Lehre. Und die IV hat für den A. etwas gehabt mit 1,5 h Weg, also 3 Stunden wäre er jeden Tag unterwegs gewesen. Und dann, als wir da waren, hatte die Dame uns gesagt /, wir meinten, das sei ein wahnsinnig weiter Weg zum Arbeiten. Da hatte das Fräulein gesagt, sie war etwa 20, sie hätte auch 2 h jeden Tag fahren müssen, sie hätte es auch überlebt.
-
- 148 Es geht darum, dass es in der Nähe etwas hätte, das A. machen könnte. Da hatte ich dann die IV angerufen, der Frau B., und gesagt, A. nimmt das nicht wahr und ich als Mutter bin nicht einverstanden. Und sie hat das dann auch respektiert, und man schaue weiter. Was ich dann schade gefunden habe, ich wollte auf eigene Faust suchen, es gibt doch etwas, das doch mit EBA oder mit Lernschwäche die Schüler etwas lernen können, da gibt es doch sicher irgendetwas. Ich bin wieder recherchieren gegangen, stundenlang, tagelang und dann bin ich auf die C. gestossen, bin dort recherchieren gegangen. Es ist genau das, was für A. zutrifft. Ich habe dann angerufen. Frau Z. hatte abgenommen und dann sagte sie, ja, sie machen das für so lernschwache Kinder, ich soll einmal vorbeikommen. Wir hatten einen Termin bei ihr, sie schaute A. an und sagte; du bist ja gesund, dir fehlt doch gar nichts, ich denke schon, wir finden etwas für dich. Zwei Tage später konnte er schon schnuppern

als Logistiker in Z., in der Nähe. Und so ist das dann gekommen und dann musste C. nur noch mit der IV abklären, ob das Ok sei für sie. Und die IV sagte; Ja, es sei gut, es passe alles. Und dann habe ich eben, das sind Kleinigkeiten, Mühe gehabt, dass niemand etwas gesagt hatte. Weshalb hatte die Schule nicht gesagt, Frau S., sie können, die Möglichkeit gibt es noch, sie können dort mal fragen. Ich hätte das ja selbst gemacht, die Telefonate, oder auch die IV hatte mir das nicht gesagt, ich war fast entsetzt, dass die IV die Möglichkeit nicht erwähnt hatte. Ich hätte ja selbst angerufen und ich denke immer an andere Eltern, die diese Möglichkeiten nicht haben, die es nicht wissen oder sich nicht getrauen, aus irgendwelchen Gründen, sie das nicht machen.

-
- 149 Ich habe immer das Gefühl gehabt, die ganze Zeit, es werden immer Steine in den Weg gesetzt, finde dann den Weg wieder für A., dass man das etwas geebnet hätte für mich. Nie, das hätte ich mir für andere Kinder oder Eltern gewünscht.
-
- 150 I: Dass man breiter informiert ist. Ist für mich ganz klar. Diese Arbeit kommt aus dieser Situation heraus, weil ich so unzufrieden war.
-
- 151 B: Finde ich so schön zu hören, wirklich, das geht mir so tief ins Herzen, weil sie wissen, ich habe immer so einen Kampf gehabt. Ich habe nichts Unmögliches erwartet, ich hatte immer so ein Kampf und das ist so wohltuend, das zu hören, dass sie auch unzufrieden waren mit dieser Situation, das tut schon gut.
-
- 152 I: Es freut mich, dass das ihnen auch gut tut. Für mich ist es eine Arbeit, die mich total befriedigt, weil ich merke, jetzt bekomme ich so ein Gesamtbild und ich weiss, wie ich die Eltern unterstützen kann. Ich bin davon ausgegangen, die IV übernimmt diesen Job und macht das gut. Und ich bin direkt entsetzt gewesen, als sie mir im Sommer gesagt haben, dass es nicht über die IV gelaufen ist. Dass sie alles selber in die Wege geleitet haben. Ja, ich hatte erwartet, dass die IV an dieser Stelle tätig ist, oder wir müssten als Schule, ist wie völlig unklar gewesen.
-
- 153 B: Und dadurch, dass A. relativ spät war mit einer Lehrstelle zu bekommen, hatte die IV nicht mehr viele Stellen offen gehabt. Das habe ich alles verstanden. Aber ich wollte nicht, dass A. jeden Tag drei Stunden Weg in dieser ersten Lehre, das wollte ich nicht. Und da gibt es doch etwas in der Nähe irgendwo, und dass die IV nicht gesagt hat, Frau S. melden sie sich doch mal bei C., bei Frau Z., vielleicht hat die ja noch etwas, nicht, nichts. Da hiess es nicht, ja wir schauen für andere Möglichkeiten, nichts.
-
- 154 I: Da haben wir ihnen etwas zur Verfügung gestellt.
-
- 155 B: Ja fertig. Ja dann müssen wir weiterschauen, ja, was heisst das, die Zeit hat etwas gedrängt, er war sehr spät. Vielleicht in vier Wochen kommen wir dann wieder zusammen. Dann hätte es in vier Wochen nochmals etwas, das war mir dann zu lang gegangen. Ich fand nein, das fand ich sehr schade, nicht mal von der IV, dass die nachher gesagt haben, rufen sie mal dort an, nichts.
-
- 156 I: Umso schöner, hat es dank ihnen so gut geklappt, schlussendlich so unproblematisch. Wir sind froh. Was denken sie, wäre es wichtig, dass wir, dass ich als betreuende Lehrperson noch Kontakt aufnehmen müsste mit dem Lehrmeister oder mit der Berufsschule. Wäre das wichtig gewesen?
-
- 157 B: Ich persönlich würde das jetzt sein lassen. denn es ist dann ein neuer Lebensabschnitt, sie übergeben den Schüler dort hin und ich würde das sein lassen.
-
- 158 Also wenn sie ein gutes Verhältnis zum Schüler haben, den Schüler mal anrufen, wie geht es dir, wie gefällt es dir? Aber das würde ich nicht machen, es ist ein anderes Kapitel von dem ganzen Beruf, und das ist zugeschlagen.
-
- 159 Ausser ein Kind wünschte das, das gibt es ja auch. Aber das würde ich jetzt nicht machen.
-
- 160 I: Um einen Neustart zu ermöglichen.
-
- 161 B: Ich schau das als Neukapitel an, das ist zugeschlagen vom Buch, das ist vorbei, jetzt kommt das Neue. Vielleicht den Schüler selbst, wenn man es gut hat. Ein Email, ob alles gut läuft, ob es ihm gefällt, wenn es einen interessiert. Würde ich jetzt weniger machen.
-
- 162 I: Wenn man jetzt bei A., ich wusste, dass sie da voll einspringen können, wenn irgendetwas nicht gut laufen würde. Wenn sie jetzt ein Kind hätten, oder wenn sie in der Situation wären, dass sie nicht so tatkräftig wären, wären sie allenfalls froh, wir würden uns als Schule eben nochmals melden bei den Schülern?
-
- 163 Sie haben gesagt, ja vielleicht nochmals melden, würden sie das begrüssen, dass man das allenfalls machen würde?
-
- 164 B: Da würde ich jetzt das Kind und die Eltern fragen, wenn sie Eltern haben die nicht so tough sind. Da würde ich, wenn es den Übertritt gäbe, den Wunsch der Eltern respektieren. Es gibt vielleicht einen Teil, die es gern hätten, dass sie sich mal melden oder dass die Eltern vielleicht auch sie anrufen könnten, wenn es ein Problem gäbe. Aber da würde ich die Eltern und die Schüler fragen, ob das erwünscht ist oder lieber nicht. Das würde ich jetzt so lösen.
-

- 165 I: Das ist eine gute Variante. Aber sie könnten sich das vorstellen, dass man froh sein könnte, dass man nochmals so einen Anhaltspunkt hätte, wenn es irgendwie schwierig wird.
-
- 166 B: Ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Eltern froh wären, weil, wenn es während den 3 Jahren ein gutes Verhältnis zwischen Lehrerschaft und Eltern war. Dann ist das plötzlich von heute auf morgen nicht mehr. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass Eltern sehr froh wären um den Kontakt, wenn ein Problem besteht oder irgendetwas sie unsicher macht oder der Schüler vielleicht unsicher ist, weil er sich noch nicht getraut im Lehrbetrieb etwas zu sagen, weil er da neu ist. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es Eltern und Schüler gibt, die sehr dankbar wären, wenn man sie weiterhin begleiten würde. Aber eben, da würde ich die Personen fragen, ob es erwünscht ist oder lieber nicht.
-
- 167 I: Ich denke, das ist ein guter Hinweis. Gibt es sonst noch etwas, von dem sie jetzt finden, ich hätte es nicht angesprochen?
-
- 168 B: Ich muss überlegen. Nein, ich glaube das war alles. (...) Ausser ihnen kommt noch etwas in den Sinn.
-
- 169 I: Nein, ich habe meine Fragen aufgeschrieben gehabt. Nein, ich bin sehr zufrieden, ich habe viele sehr gute Informationen bekommen, die ich weiterverwenden kann.
-
- 170 B: Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen. A. kommt jetzt aus der Lehre, hat die LAP und er will ja Lokführer werden, und das finde ich auch so toll. Wir wissen noch nicht, ob er reinkommt, aber wir sind am Recherchieren, ob er das auch mit einer EBA machen kann. Nur schon das Bewerben, und A. ist so von sich überzogen, dass er reinkommt, dass ich auch wirklich daran glaube, dass er reinkommt. Das hätte ja, ich denke dann immer, ich denke, stellt euch mal vor, alle Lehrer straft das. A. wird wahrscheinlich, ich hoffe es, einmal Lokführer werden. Und er kann etwas lernen. Es gibt Kinder die einfach länger brauchen, bis sie den Knopf aufmachen. Und es gibt Kinder, da läuft die Schule ohne Probleme. Und das finde ich schön, dass er auch nach der Lehre, A., er will nicht in der Logistik bleiben. Ich meinte erst, er solle die EFZ machen. Er mag den Beruf gar nicht. Er hat gesagt, er mache, er wolle Lokführer werden. Und das finde ich schön, er glaubt so an sich. Eben auch die Autoprüfung, dass er eben auch / durch die Theorieprüfung das erste Mal durchgekommen mit 0 Fehler, müssen sie sich das einmal vorstellen, 0 Fehler, das erste Mal. Eine N. und S. sind erst beim zweiten Mal durchgekommen oder das dritte Mal. A. das erste Mal mit 0 Fehlern.
-
- 171 I: mit 0 Fehlern, Wahnsinn.
-
- 172 B: Derjenige, der eine Lernbehinderung hat. Das erste Mal. Er hatte 15 Stunden, ist an die Prüfung gegangen und ist beim ersten Mal durchgekommen, unglaublich. Deshalb ist es mir wichtig, dass die Schule und Eltern immer an diese Kinder glauben und die Stärken rausholen, das ist mir sehr wichtig auch für die Zukunft dieser Schüler.
-
- 173 I: Sehr schönes Schlusswort, das kann man gleich so abdrucken.
-
- 174 B: Es ist toll.
-
- 175 I: Herzlichen Dank für Ihre interessanten Einblicke und Gedanken.

Anhang E: Transkript Interview Berufsbildende

- 1 I: Sie kommen mit den zukünftigen Lernenden in Kontakt über das Bewerbungsschreiben. Welche Kriterien sind für sie wichtig, dass sie eine Schüler*in zum Schnuppern einladen?
- 2 B: Das ist bei uns etwas spezieller, das Ganze läuft erst einmal über A.-Bildung. Dort ist Frau Z. zuständig. Sie bekommt die Bewerbungsunterlagen, mit Absprache mit jemanden der IV oder von der SVA. Sie schickt mir nachher, wir laden die nachher einmal ein zu einem Erstgespräch. Wir bekommen nachher die ganzen Unterlagen, Lebenslauf, Zeugnisse, Informationen vom Erstgespräch, das sie geführt hatte. Dementsprechend laden wir sie dann zum Schnuppern ein. Mit dem Bewerbungsdossier haben wir am Anfang nichts zu tun.
- 3 I: Wissen sie trotzdem, was Frau Z. für Kriterien hat, damit Schüler*innen weiterhin in Frage kommen, und sie diese zum Schnuppern einlädt?
- 4 B: Unser Kriterium ist sicher, dass es vom Amt kommen muss.
- 5 Wie sie es genau auswertet, sie hat nur gesagt, dass sie lange Wartelisten hat für Logistik.
- 6 Ich nehme an, sie wird es priorisieren, wie dringend jemand eine Lehrstelle braucht, oder ob die Person zuerst ins 10. SJ geschickt werden kann. Das ist vor allem bei uns so, weil wir Wartelisten haben. Dann schaut sie sicher auch noch mit Absprachen mit dem Amt, dem Sozialamt. Ist er überhaupt geeignet für eine Lehre.
- 7 Passt er in unseren Rahmen hinein. Sag ich mal. Wir schauen dann auch noch, passt es momentan gerade zu unserer Klientel? Je nach dem, wir ertragen natürlich nur eine gewisse Menge an Lehrlingen die vielleicht von der JUGA (Anm. Jugendanwaltschaft) kommen oder extreme Hilfe brauchen, schulische Unterstützung. Ev. auch eben mit ADHS oder anderen Krankheitsbildern, vertragen wir nur eine gewisse Menge. Wir schauen immer, dass wir einen guten Mix haben, sagen wir mal so. Auch mit den Stufen, wir bilden PrA, EBA und EFZ aus, so dass wir auch da eine gewisse Mischung haben, dass wir nicht alles nur PrA's haben, die schulisch wirklich rechte Unterstützung brauchen von uns. Wir schauen auch auf das.
- 8 I: Ob jemand eine PrA oder EBA Lehre machen kann, gibt es da Kriterien, auf die sie schauen, oder was wäre ein Hinweis, dass es klappen könnte mit EBA oder es wäre doch besser, eine PrA zu machen?
- 9 B: Wir schauen natürlich auch, den Multicheck oder den Stellwerktest an, je nach dem was schon gemacht worden ist.
- 10 Wir haben auch während des Schnupperns so einen Fragebogen, den sie ausfüllen müssen. Dort schauen wir auch, es muss nicht mal perfekt gelöst sein, sondern wir schauen, wie geht er daran, wo holt er sich Hilfe. Wenn wir wirklich nicht ganz sicher sind.
- 11 Oder auch wenn er noch nicht ganz reif ist, ist er schon genug reif für die Berufsschule. Gut, wir machen zuerst einmal ein Jahr PrA, dann steigen wir in eine EBA ein. Es ist eher da, wo wir uns nicht ganz sicher sind. Eben auch von der Reife her.
- 12 I: Hat das weniger mit schulischen Fähigkeiten zu tun, sondern mehr wie sie im Leben stehen, wie kommen sie zurecht mit Reisen, für sich selbst schauen?
- 13 B: Sicher ein grosser Aspekt. Ich sage mal, der schulische Aspekt zwischen PrA und EBA ist sehr klein.
- 14 Es geht da meistens um eine gewisse Reife, die sie noch brauchen. Viele, die wir dann haben in diesem einen Jahr, entwickeln eine gewisse Reife, so dass wir sagen können, da steigen wir jetzt in eine EBA ein.
- 15 Das geht meistens um die Reife die sie haben, nicht mal um die schulische Leistung.
- 16 I: A. hatte mir erzählt, über ihn bin ich überhaupt auf sie gestossen. Ist es eben auch bei ihm nicht darum gegangen, dass er nicht schulisch gefördert werden musste, sondern dass er einfach nochmals ein Jahr älter wurde und nochmals reifer werden musste? Einfach vom natürlichen Prozess her oder wird das so stark unterstützt in der IBBK?
- 17 B: Bei ihm, ich denke, war es eher noch die Reife, dass wir dachten, ob er schon genug reif ist für eine Berufsschule.
- 18 Schulisch war es sicherlich auch nicht schlecht, hatte er noch mehr Unterstützung. Vor allem auch Mathe, die ist in Logistik doch wichtig. Bei den meisten ist es wirklich die Reife, denen man die Reife noch geben möchte. Bei ihm war es eigentlich von Anfang an so, dass er 1 Jahr PrA macht und dann auf EBA umsteigen könnte. Das war bei ihm eigentlich schon fix gewesen.
- 19 Weil wir dachten, er sei recht zurückhaltend, noch etwas unreif, sage ich mal. Er brauchte das Jahr wirklich, es tat ihm gut. Ich denke das brauchen viele noch. Einfach diese Reife.

- 20 I: Auch mehr Erfahrungen im Berufsalltag allenfalls, bei ihnen arbeitete er in diesem Jahr nicht, oder?
-
- 21 B: Doch, er arbeitete 4 Tage pro Woche, einen Tag war er in der IBBK. Eben nur schon da, das macht es schon aus, dass sie einmal arbeiten müssen. Sie lernen alles kennen, sie lernen auch schon Fachbegriffe kennen, welches dann die Berufsschule einfacher macht für sie.
-
- 22 I: Dass sie für die Lehre bereits etwas Vorsprung haben.
-
- 23 Sie haben vorhin den Multicheck oder den Stellwerktest erwähnt. Sie brauchen den in dem Fall auch, um einschätzen zu können, ob das eher eine EBA oder PrA Lehre wäre?
-
- 24 B: Sie machen in der Berufsschule dann eh noch einen, soviel ich weiss, wenn sie noch keinen haben. Ausser sie haben einen recht neuen. Aber die meisten machen dann einen, um zu sehen, ob sie Förderunterricht brauchen oder nicht.
-
- 25 I: Also als Einstufungsinstrument?
-
- 26 B: Das ist gerade von der Berufsschule aus gegeben, einfach um zu schauen, ob sie noch Förderunterricht brauchen.
-
- 27 I: Ist das der Multicheck oder der Stellwerktest?
-
- 28 B: in der Berufsschule ist es der Multicheck.
-
- 29 I: Ich habe eben noch einen anderen Schüler, bei dem der Stellwerkstest gut war, ja erstaunlich gut. Und jetzt beim Multicheck für EBA ist ganz stark rausgekommen, dass er sehr tiefe Leistungen zeigt, weil er die gesamte Automatisierung nicht kann. Wir sind sehr erschrocken, wir realisierten nicht, ja wir sind davon ausgegangen, das müsste gehen. Jetzt zeigt er ganz andere Resultate, haben sie das auch schon festgestellt?
-
- 30 B: Das hatten wir so krass eigentlich noch nie. Wir hatten jetzt mal jemanden, bei dem wir erstaunt sind, dass er so gut herausgekommen ist. Aber einen grossen Unterschied haben wir bisher nicht festgestellt.
-
- 31 I: Haben sich die beiden Resultate meistens gedeckt?
-
- 32 Vielleicht ist es auch eine Tagesverfassung. Es ist ein Stressfaktor für die Jugendlichen, wenn sie unter Zeitdruck arbeiten müssen.
-
- 33 I: Auf was genau schauen sie beim Schnuppern?
-
- 34 B: Ich muss mal ganz ehrlich sein, bei uns ist es höchst, bis sehr selten, dass wir jemandem keine Lehrstelle anbieten, der schnuppern kommt. Eben ich sage, es kommt eher darauf an, passt er ins Team, das wir haben. Je nach Problemen, die sie haben. Wir haben eine grosse Spannweite, die wir haben. Ich sage mal, wir schauen sicher auf die Veränderungen während der Woche, die er macht. Meistens sind sie am Anfang zurückhaltend, scheu.
-
- 35 Wir schauen auf die Selbständigkeit.
-
- 36 Was für mich persönlich ein grosses Thema ist, ist die Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit.
-
- 37 Ich sage auch mal das Verhalten. Ist er eher auch ein wenig aufmüppig, frech.
-
- 38 Es kommt immer auf die Konstellation des Teams darauf an, das wir schon haben. Es ist höchst selten, dass wir bei jemandem sagen, nein, das passt nicht. Weil wir wirklich auch da sind, um denen eine Chance zu geben. Da ist dann eher die Probezeit etwas, während der wir sie genauer anschauen.
-
- 39 I: Da sind es dann aber auch eher Faktoren wie, was verträgt das Team noch, weniger, dass er für die Stelle weniger geeignet wäre.
-
- 40 Wenn sie merken, die EBA funktioniert nicht, es ist zu schwierig in der Berufsschule, können sie dann selbst in der Firma umstufen?
-
- 41 B: Wir hatten einmal jemanden, der um alles in der Welt eine EFZ wollte, wir hatten noch Zweifel. Er wollte es aber trotzdem um alles in der Welt. Er begann dann mit EFZ und nach drei Monaten kam er selbst, ob er auf EBA umsteigen könne, einfach weil es ihm zu viel geworden ist. Aber das ist bei uns, ich sage mal, kein Problem, weil die Arbeiten sind, egal, ob EFZ oder EBA, sind für alle dieselben, alle machen alles. Dort geht es eigentlich mehr um die schulische Unterstützung, die wir anbieten. Oder, ich sage mal, auch um das Verständnis, das man für jeden einzelnen anpassen muss oder was man verlangt von einem EFZ'ler.
-
- 42 Von dem verlangt man einiges mehr an Selbständigkeit oder Verantwortungsbewusstsein als von einem PrA'ler. Wir unterscheiden mehr was das anbelangt. Arbeiten führen eigentlich alle die gleichen aus. Es ist mehr die Verantwortung, die wir mehr übergeben an die Höhergestuften.
-

- 43 Von dem her ist es nicht so ein Problem, wenn man jemanden runterstufen muss oder man kann sie auch aufstufen. Er ist eher EBA, aber wir merken, er ist total unterfordert, wir müssen ihm ein EFZ ermöglichen, in den ersten Monaten kann man gut wechseln, das ist kein Problem.
-
- 44 I: Obwohl er dann in der Berufsschule in eine andere Klasse muss, ist das möglich?
-
- 45 B: Die meisten sagen, man kann bis im Oktober in der Berufsschule wechseln. Sonst wird es vom Stoff her schwieriger, es nachzuholen.
-
- 46 I: Weil sie dann eher schon knapp sind, müssten sie dann viel nacharbeiten?
-
- 47 Wenn sie jetzt bei ihnen schnuppern kommen, die Lehrlinge, dann sind sie ja noch mehr im Berufswahlprozess drin.
-
- 48 Wie wichtig finden sie es, dass wir Lehrpersonen zukünftige Lernende besuchen?
-
- 49 B: Wir hatten das jetzt auch schon häufiger. Ich finde das recht gut. Einfach mehr, dass man sieht, man sieht dann auch mehr, wie motiviert, wie begeistert ist der Kandidat für den Beruf. Bei denen, wo die Lehrpersonen einmal vorbeigekommen sind, haben wir wirklich gemerkt, dass er dann aufblüht, er beginnt zu erklären, was er gemacht habe bis jetzt. Man sieht dann die Freude, die er hat. Auch was er schon aufgeschnappt hat, wie interessiert er wirklich ist. Das merkt man sehr gut, wenn eine Lehrperson während dem Schnuppern ihn besuchen kommt. Ich finde das sehr gut.
-
- 50 I: Sie empfinden das nicht als Belastung, dass sie auch Zeit aufwenden müssen, wahrscheinlich auch noch für ein Gespräch mit dieser Lehrperson?
-
- 51 B: Ich sage mal, meine Zeit ist, ich übergebe es gerne dem Schnuppernden selbst, dass er alles zeigen soll. Ich bin mehr der Schatten, der dabei ist, ihn mehr beobachtend. Und für das Gespräch nachher ist eigentlich meistens der Sozialpädagoge dabei. Denn er ist derjenige, der mit den Stellen Kontakt hat, das bin nicht nur ich, sondern der Sozialpädagoge. Ich bin mehr für die Ausbildung zuständig.
-
- 52 Kurz am Gespräch dabei sein, kurz sagen, was ich schon gesehen habe beim Arbeiten, was mir positiv aufgefallen ist. Von dem her nehme ich den Zeitaufwand gerne, das ist eigentlich kein Problem.
-
- 53 I: Bei ihnen kommen weniger Schnuppernde die bereits einen Jobcoach haben und in der Lehrstellensuche betreut werden. Oder wie läuft das über A-Bildung ab?
-
- 54 B: Das ist weniger der Fall. Bei uns sind sie eher über eine IV-Stelle. Aber Jobcoach weniger. Damit haben wir weniger zu tun. Sie kommen meistens direkt von der Schule.
-
- 55 I: Dann wäre der Kontakt zu den Lehrpersonen auch noch wichtig?
-
- 56 B: Ich denke, bei solchen, bei denen es klar ist, das ist eine EFZ, solche die eher psychische Probleme haben, da finde ich, es ist weniger wichtig, auch weniger interessant, was von den Lehrpersonen kommt.
-
- 57 Sondern mehr so, eben, mehr solche, die schulische Probleme haben, ist es interessanter, wie es in der Schule läuft, um das auch zu hören.
-
- 58 Ich sage, da hat unser Sozialpädagoge doch auch Kontakt mit Eltern, ehemaligen Lehrpersonen. Diejenigen, die von einer Sonderschule kommen, die haben auch mehr Kontakt mit unserem Sozialpädagogen.
-
- 59 I: Dann spielt der Kontakt von Heilpädagogen und Berufsbildenden.
-
- 60 Macht es Sinn, dass man Kontakt aufnimmt und noch Infos austauscht für den späteren Übertritt in die Berufswelt?
-
- 61 B: Fände ich schon noch wichtig.
-
- 62 I: Wenn jemand nicht vorbeikommt zum Besuch, zum Austausch, finden sie telefonische Kontakte auch ok, wenn man sich noch erkundigt?
-
- 63 B: Ja, es hat es auch schon gegeben, dass man sich telefonisch gemeldet hat, meistens läuft das über den Sozialpädagogen. Ich finde es informativ, eine gute Sache. Vor allem nicht gleich am Anfang, man will sich zuerst ein Bild machen von jemandem, der schnuppern kommt. Aber nach ein paar Tagen ist es sicherlich interessant für einen Austausch, dass man nicht gerade voreingenommen ist. Aber, nein, ich fände es informativ eine gute Sache.
-
- 64 I: Also eher vor dem Abschluss, nicht erst die Woche später, lieber 2 Tage bevor die Schnupperlehre fertig ist?
-
- 65 B: Ich denke nach 2-3 Tagen wäre es sicher sehr interessant. Ja. Wir haben eigentlich am letzten Tag nochmals ein Abschlussgespräch. Wir geben eigentlich dann schon, wir sagen, nicht gerade du kannst sie haben, wir schauen darauf, dass sie Zeit haben zum Überlegen, ein zwei Tage zum darüber Schlafen, Nachdenken. Wir

sagen eigentlich dann schon, von unserer Seite her wäre es ok. Von da her wäre es schon gut, wenn es nicht erst eine Woche später wäre, das ist schon so.

-
- 66 I: Weil sie dann auch noch mehr Infos bekommen von unserer Seite.
-
- 67 Es gibt Schulen, die ermöglichen ihren ISR-SuS einen Tag pro Woche in ein Praktikum zu gehen, 4-5 Monate lang in die gleiche Firma zu gehen. Wie schätzen sie das ein?
-
- 68 B: Haben wir auch schon gemacht, dass wir jemanden hatten, der schon zwei, drei Monate zuvor zu uns arbeiten kam, einmal pro Woche, bevor die Lehre angefangen hatte. Damals fand ich das eine gute Sache, bis er die Lehre anfing und sich dann total geändert hatte.
-
- 69 Das war wirklich bei dem wie ein umgekehrter Handschuh. So dass ich eigentlich erstaunt war, was jetzt ist. Jetzt ist er bei uns, vier Tage pro Woche, einen Tag Schule, aber ein total umgekehrter Handschuh. Er hatte sich eigentlich sehr viel Mühe gegeben. Und nachher gedacht, jetzt habe ich ja die Lehrstelle, jetzt muss ich mir keine Mühe mehr geben. Das kann auch Zufall gewesen sein, das könnte es auch bei einem Schnuppy geben. Deshalb legen wir viel mehr Wert auf die Probezeit. Dann sieht man es eher mal.
-
- 70 Ich finde es für das Erwachsenwerden, für die Reife nicht schlecht.
-
- 71 Es ist für die meisten recht hart, zuerst Schule und dann plötzlich nur noch arbeiten, deshalb finde ich es für das Reifwerden eine recht gute Sache, wenn sie zwischendurch einen Tag arbeiten müssen. Bei den meisten ist es die Reife, die fehlt, wenn sie in eine Lehre einsteigen.
-
- 72 I: Dass ihnen zu wenig zugemutet wurde von den Eltern und bei uns in der Schule, dass man sie während drei Jahren in einen Schonraum gepackt hatte?
-
- 73 B: Ich fände es nicht schlecht, es ist eben immer die Frage, welche Arbeit, dass es ist.
-
- 74 I: Wir haben es so gemacht, dass sie verschiedene Berufsrichtungen ausprobieren konnten, damit sie bereits ein Gefühl erhalten für verschiedene Branchen, auch im Rahmen der Berufsfindung.
-
- 75 B: Aber ich finde auch wichtig, wir haben schon auch solche, die nicht so recht wissen, was sie überhaupt machen wollen, dann halt Logistik, das merken wir schon auch. Wenn ich auch an meine Zeit zurückdenke, es ist schwierig zu wissen, was man machen will. Wenn man die Möglichkeit erhält, in verschiedene Berufe reinzuschauen, ist das etwas für mich oder nicht?
-
- 76 I: Gibt es etwas, das die Lehrpersonen über das gesamte Berufsbildungssystem wissen müssten?
-
- 77 Ich merke bei uns im Team, wir haben gar nicht so eine grosse Ahnung von EBA und PrA. Die SuS gehen mehrheitlich in die EFZ. Wäre es wichtig, wir würden das System besser durchblicken und wir könnten das den Eltern und den Schülern besser weitergeben?
-
- 78 B: Ich denke, es wäre sicher nicht schlecht, wenn man so wüsste, in welche Stufe könnte er etwa reingehen. Von dem her denke ich, es wäre nicht schlecht, wenn die Lehrpersonen wüssten, um auch selbst eine Einschätzung abgeben zu können, in welche Richtung es gehen könnte. Ich merke selber, viele sind recht geschockt, wenn man sagt, wir bieten dir eine PrA an. Wir starten mal mit PrA, dann schauen wir weiter, weil wir nicht so recht wissen, ob es reicht oder nicht. Da sind viele recht geschockt, weil sie sagen, dass man sie darauf vorbereiten kann. Welche Stufe, was muss jemand überhaupt bringen, um eine EBA oder EFZ zu machen. Aber das ist natürlich schwierig, denn bei jedem Beruf ist es anders, was die Anforderungen anbelangt. Das ist anspruchsvoll für LP.
-
- 79 I: Ich beschäftige mich schon etwas mit der Thematik, mit jedem Interview, das ich führe, habe ich das Gefühl, ich verstehe es besser. Und trotzdem, es ist vieles unklar. Der Schüler, den ich jetzt wieder habe, ist da eine PrA das richtige oder würde er eine EBA schaffen? Das ist schwierig einzuschätzen von unserer Seite. Beim Stellwerktest gibt es keine klare Angabe, z. Bsp. 300 Punkte ist EBA.
-
- 80 B: Es ist schon so, es ist auch für uns recht schwierig, nach ein paar Tagen einschätzen zu können, welche Stufe die richtige wäre. Wir sind bei einigen am Kippen, bei den einen ist es ein Bauchgefühl, die Einschätzung beim Arbeiten, es gibt ja nicht nur einen schulischen, sondern auch einen praktischen Teil. Es gibt solche, die würden es praktisch schaffen, wir bieten ihnen eine EBA, die boxen wir durch. Sage ich mal, aber, es ist schon schwierig, das einzuschätzen.
-
- 81 I: Ich selbst bekomme auch immer stärker das Gefühl, dass das schwierig ist.
-
- 82 Dieser Übergang zwischen EBA und PrA finde ich spannend.
-
- 83 Gibt es überfachliche Kriterien, die helfen, wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Höflichkeit, Motivation, dass es gelingt, dass jemand eine EBA meistern kann?
-

- 84 B: Ich sage die Motivation ist ein sehr hoher Faktor. Wir hatten eben jemanden, der wollte eine EBA machen, ich war am Anfang kritisch, weil man richtig gemerkt hat, er will, er weiss, was auf ihn zukommt mit Lernen und so, wir mussten sagen, er zeigt Motivation, er zeigt Wille, um das durchzustehen. Also bieten wir ihm eine EBA an.
-
- 85 Es gibt sicherlich Punkte, aber es ist auch noch schwierig, es kommt immer auf die Person darauf an, wo sind ihre Schwachstellen.
-
- 86 Wo wir sagen müssen, eine Motivation nützt nichts, es wäre nicht zu schaffen.
-
- 87 I: Gibt es etwas, das sie im Kopf haben, wenn das nicht klappt, z. Bsp. in Mathe, in Deutsch oder in der Merkfähigkeit, bei dem sie sagen können, das wird schwierig so, wenn das nicht klappt.
-
- 88 B: Schwierig zu sagen. Ich glaube, dass man wirklich auch die Grenzen vom Fachlichen, wo sie dann immer anstehen, dass wir sagen, das geht nicht.
-
- 89 I: Verstehe ich sie richtig, dass die ganze Berufskunde in denen sie Zusammenhänge verstehen müssen, Fachbegriffe lernen müssen, wichtig ist?
-
- 90 B: Das ist dann wirklich eher das vernetzte Denken, das vorhanden sein muss. Das eher die Grenzen aufzeigt, ob es geht oder nicht.
-
- 91 I: Also das reine Fachbegriffe lernen und in der Berufsschule abgefragt zu werden, das reicht nicht?
-
- 92 B: Sie müssen wirklich die Zusammenhänge verstehen, sonst wird es schwierig.
-
- 93 I: Darf ich noch auf Mathe eingehen? Gibt es da auch Limits, von denen sie sagen können, in der Logistik, wenn das nicht klappt in Mathe, dann wird es schwierig?
-
- 94 B: Das kommt dann auch wieder auf die Stufe an. Natürlich haben wir, ein EFZler muss wirklich Bodenbelastungen ausrechnen, die müssen sogar in Richtung Raumplanung gehen. ABC-Analyse, was sind Hauptartikel, was läuft weniger? Das wird aber mehr mit Excel-Tabellen gemacht, die müssen schon mehr Mathe bringen als ein EBA'ler das ist klar.
-
- 95 Aber Grundsachen, das Einmaleins, das vielen schon Schwierigkeiten bereitet. Auch das Dreisatzrechnen muss ein EBA-Lernender können.
-
- 96 Das müssen sie schon können, und das Einmaleins. Und da merke ich, dass es bei vielen bereits fehlt.
-
- 97 I: Nicht nur bei denen, die bei uns eine EBA machen, teilweise auch bei denen, die eine EFZ machen.
-
- 98 B: Ja, das ist schon so. Aber da erscheint schon eher, dass auch die Reife fehlt, dass man später merkt, dass das vernetzte Denken nicht da ist. Da merkt man bei vielen, dass das fehlt. Das dann auch einen Einfluss auf die Abstufung zwischen EFZ und EBA hat.
-
- 99 Wir haben dann auch einen internen Test für Schnuppernde, so eine Palette, von der sie sagen müssen, wie viele Verpackungseinheiten es darauf hat, bei der man die Lagen sieht und wie viele Lagen es hat. Wenn sie dann schon Schwierigkeiten haben, wird es wirklich schwierig.
-
- 100 Aber diejenigen, die dann schon aufgeben, die Aufgabe wäre nicht wirklich schwer, dann wissen wir, dass das sehr schwer wird.
-
- 101 Es kommt, die Ideen sind da, wie man es lösen könnte. Wenn sie dann anfangen kreativ zu werden, wissen wir, sie geben nicht auf. Dann ist für uns auch schon etwas klarer, geht es Richtung EBA oder EFZ.
-
- 102 I: Die SuS, die bei mir im ISR sind, für die ist es vielfach so, dass sie in der Automatisierung Mühe haben, bei denen genau das Einmaleins nicht klappt, z. T. auch Plus-Minusrechnen im Hunderterraum nicht schaffen. Ist es für die trotzdem möglich, eine EBA zu machen ev. mit Taschenrechner?
-
- 103 B: Wir haben auch EBA Lernende, mit denen wir wirklich an dieser Mathe sitzen.
-
- 104 Wir hatten auch schon jemanden, der musste das Einmaleins von Grund auf lernen, der hatte die EBA am Schluss abgeschlossen. Ich sage, da spielt auch die Reife eine Rolle. Wo wir sagen, ja doch, das Bauchgefühl entscheidet mit. Wird er noch reifer, kommt es dann eher, oder nicht.
-
- 105 Oder wo wir einfach sagen, da ist ein Manko vorhanden, es liegt aber noch drin, wir können den Rest stärken, dass er bei der Prüfung besteht. Wir sagen, da hat er einen Abschreiber, wir schauen, dass der Rest, dass er da etwas mehr rausholt.
-
- 106 I: In der Berufskunde, da die Mathe ein Teilbereich ist, der in die Gesamtnote einfließt.
-

- 107 Sie tönen an, wenn sie reifer werden, oder wenn die Mathe plötzlich Sinn macht, wenn sie im Alltag eingebunden ist?
-
- 108 B: Das hat einen sehr grossen Einfluss. Auch wenn sie es im Praktischen anwenden können.
-
- 109 Wir haben auch solche, da ist nur schon das Zählen, wenn sie die Öfflaschen zählen müssen eine Katastrophe, aber seit sie praktisch arbeiten, dann gebe ich halt ein Postit, einen Schreiber, du zählst die Lagen, schreibst es auf, dann rechnest du sie mit dem Taschenrechner aus.
-
- 110 Selbst ich bin z. T. zu faul zum Kopfrechnen. Man versucht so, das so aufzuheben.
-
- 111 Ich merke bei vielen, wenn sie es im Praktischen machen müssen, dass dann das Verständnis auch eher kommt.
-
- 112 Ich sage mir, es hat eben auch mit der Reife zu tun. Wachsen sie mit dem, können sie es auch umsetzen. Das merkt man auch gut beim Schnuppeln. Wir gehen zu einer Palette, man macht es mit ihm, lässt sie selbst zählen. Man merkt, im Praktischen geht es. Dann haben wir eher das Gefühl, das kommt gut durch, das können wir gut stemmen.
-
- 113 I: Mit den Hilfsmitteln, die heute alltäglich sind.
-
- 114 Gibt es in Deutsch etwas, von dem sie sagen, das ist die Voraussetzung, dass eine EBA gelingt?
-
- 115 Wir haben die vier Bereiche Lesen, Mündlichkeit, Hören und Schreiben.
-
- 116 Ich nehme an, es wird für die Lehre unterschiedlich gewichtet. Gibt es etwas, von dem sie sagen können, wenn das nicht funktioniert, ist eine EBA nicht möglich?
-
- 117 B: Ich sage, da, es geht mehr um das Textverständnis, wenn sie etwas lesen, ob sie auch verstehen, was sie lesen.
-
- 118 Ich denke, was Grammatik anbelangt, das ist nicht mal so extrem wichtig. Es geht eher um ein Grundwissen, eher auf Mathe aus, als auf Deutsch.
-
- 119 Wichtig ist aber, dass man ein Textverständnis hat, dass man weiss, was man liest. Ich merke aber, dass EBA und EFZ kein so grosser Unterschied ist.
-
- 120 I: Bei ihnen im Berufsalltag, müssen sie gar nicht so viel lesen und umsetzen. Oder gibt es Aufträge.
-
- 121 B: Es ist eher das logische Denken, das eher wichtig ist, oder
-
- 122 auch eher das Textverständnis, das da sein muss.
-
- 123 I: Wie ist es mit Schreiben, mit dem Schreiben der Lerndokumentationen? Müssen sie das in der EBA auch machen?
-
- 124 B: Das müssen sie auch in der EBA machen. Das machen wir sogar in der PrA. Die können dann aber eher einen Arbeitsablauf mit Bildern beschreiben oder was sie da machen müssen. Mehr dass wir sehen, dass sie es begriffen haben.
-
- 125 Neu arbeiten wir auch mit den Lerndokumentationen der Berufsschule, wo es mehr um das Fachliche geht. Selbst da ist das Schreiben nicht so gross.
-
- 126 Sie müssen schreiben was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Aber da ist die Rechtschreibung, die meisten, machen es eh am PC, sage ich mal, deshalb sagen wir eher mal, sie sollen einen Arbeitsablauf schreiben, auch
-
- 127 eine Vorbereitung für die VA. Dass sie doch auch einmal einen Text schreiben müssen. Selbst da sind wir meistens in die VA involviert, bei der wir Korrekturschreibungen übernehmen, sagen, lese das nochmals durch.
-
- 128 Es geht eher um das Textverständnis.
-
- 129 I: Man muss einfach verstehen können, was sie sagen wollen.
-
- 130 B: In der Logistik, im Beruf schreibt man nicht so viel. Man hat die Geräte, man muss nicht gross schreiben, man muss eher draus kommen, wenn es um das Verständnis geht, weniger um das Schreiben.
-
- 131 I: Für die Berufsschule reicht das dann auch?
-
- 132 B: Ja. Sie haben schon auch Deutsch, aber für den Lehrabschluss müssen sie eine VA schreiben, nicht mehr, sie haben keine schriftliche Prüfung in Gesellschaftslehre.
-

- 133 I: Gibt es etwas, das wir im Übergang kurz vor Schulende, bevor sie zu ihnen kommen, noch bedenken sollten, das wir mit ihnen machen sollten, von dem sie das Gefühl haben, dass das immer vergessen wird? Müsstest wir mit ihnen ein Konto eröffnen, den Schulweg in die Berufsschule ansehen?
-
- 134 B: Ist bei uns nicht so wichtig, weil das der Sozialpädagoge macht. Er bestellt mit Ihnen das Schulmaterial, geht mit ihnen zur Berufsschule, das macht er meistens mit allen Neueinsteigern in den ersten zwei bis drei Wochen.
-
- 135 I: Damit sie da gut vorbereitet sind für den Wechsel.
-
- 136 Eine letzte Frage habe ich noch. Was denken sie für Schüler*innen die keinen Sozialpädagogen zur Seite haben, wäre es hilfreich, wenn wir uns zwei bis drei Monate nach Schulschluss vor den Herbstferien nochmals melden und Kontakt aufnehmen sollten, um nachzufragen ob alles gut läuft in der Lehre.
-
- 137 B: Ich denke mal an den Lehrling, der hätte wohl Freude, wenn man sich erkundigt, wie es läuft.
-
- 138 Für mich wäre das weniger wichtig. Im Schnupperverfahren wäre es wichtiger.
-
- 139 I: Es war sehr spannend so weit, meine Fragen sind beantwortet. Haben sie noch etwas, von dem sie finden, wir sollten unbedingt daran denken?
-
- 140 B: Nein, da habe ich eigentlich nichts. Bis jetzt hatten wir eigentlich immer gute Starts oder eben auch Kontakte. Von mir her ist eigentlich alles gut.
-
- 141 I: Es war sehr spannend, ich habe wieder neue Einblicke erhalten. Es gibt ein Netz, in dem immer mehr Infos zusammenkommen. Ich bin sehr froh, haben sie sich Zeit dafür genommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das.

Anhang F: Transkript Interview Jobcoachin

- 1 I: Was denkst du, du hast die Fragen ja schon gesehen, welcher Teil der Berufswahl ist für die SuS besonders wichtig?
-
- 2 B: Von dem, was sie in der Schule machen, finde ich wirklich all die Videos anschauen, Berufserkundungstage, die sie zum Teil machen, finde ich recht wichtig, zum Teil wenn sie schon eine Richtung festgelegt haben, das Schnuppern.
-
- 3 Was ich eigentlich auch noch wichtig finde, ist, dass sie ins BIZ gegangen sind. Halt weil dort, oder ich finde, hat es unterdessen sehr gut ausgebildete Lehrpersonen, die Sachen wissen. Aber die vom BIZ haben halt immer noch einen anderen Stand und haben sehr viel Infomaterial mit denen sich die Jugendlichen noch sortieren können. Was das ihnen /
-
- 4 Und wenn sie mal geschnuppert haben, die Schnupperrückmeldung müssen sie unbedingt verlangen, es darf kein SuS aus der Schnupperlehre, ohne eine Rückmeldung bekommen zu haben, mindestens schriftlich. Denn es gibt immer noch sehr viele, die x-mal schnuppern waren und keine Rückmeldung haben. Ich finde, das ist für sie mega schwierig, denn vielleicht gefällt ihnen dann ein Beruf und finden, das ist voll meins. Aber die Betriebe finden nein, gar nicht, das kann man nicht mehr nachvollziehen, man kann keinen Realitätscheck machen. Wenn man, ich finde wirklich, den Beruf mal kennenlernen per Videos, per Sachen, die sie anschauen können, es gibt ganz viele Flyer, Erkundungstage, bei denen sie mal schauen, wie kann ich einen ganzen Tag durchhalten, schnuppern gehen, wenn sie eine Richtung haben, Im BIZ vorbeigehen, die Schnupperrückmeldung, das ist das, was ich wichtig finde.
-
- 5 I: Und nachher das Auswerten auch in der Schule, oder ich nehme an, dass du es zum Teil machst bei dir, wenn sie angeschlossen sind?
-
- 6 B: Es ist ganz unterschiedlich, es gibt solche, die riesige Fragebögen haben, die sie von der Schule haben. Es gibt solche, die einfach fragen. Ihre Auswertung muss nicht unbedingt schriftlich sein.
-
- 7 Es gibt solche, die das sehr super können. Solche für die es schwieriger ist.
-
- 8 Ich finde, man muss einfach nachfragen. Von alleine kommen sie selten in eine Reflexion, man muss sie wirklich fragen. Es muss nicht mega umfassend sein, aber was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, was wäre wichtig zum Beispiel für dich, um nachher eine Lehre zu machen. Was muss die Lehre haben. Das hat mir dort super gefallen, also wenn ich dort die Lehre machen will, muss das ein Teil sein, das war schwieriger gewesen, das ist, das kann ich trotzdem machen oder geht es gar nicht.
-
- 9 I: Ich habe zum Teil gemerkt, es ist dann auch abhängig vom Betrieb, vielleicht würde ihnen der Beruf gefallen, aber der Betrieb nicht, und das noch auseinanderzunehmen, dünkt mich auch wichtig.
-
- 10 B: Was ich am wichtigsten finde, ist, sie nicht alleine zu lassen, weil sie alleine nicht in eine Reflexion hineingelangen.
-
- 11 Das geht aber auch mündlich, das muss nicht unbedingt schriftlich sein. Man kann sich nachher Notizen machen, so dass man weiss, wie geht es weiter.
-
- 12 Denn sie lassen sich später auch viel von Kollegen beeinflussen. Am Schluss wollen alle Logistiker werden, weil einer Logistiker schnuppern war. Und wenn man es mit ihnen mündlich macht und nachher schaut, wie man später weiterfahren soll, dann geht es recht gut.
-
- 13 I: Was denkst du über den Zeitpunkt, ist der für schwächere SuS auch genügend früh?
-
- 14 B: Ja, sie haben immer noch zwei Jahre. Wenn sie noch früher beginnen müssten, dann sind sie noch gar nicht bereit. Ich finde gerade bei ISR oder IF-SuS merkt man auch oft, dass sie auch in der 3. Sek noch nicht bereit sind. Es gibt ja unterdessen auch gute 10. SJ-Angebote, z. Bsp. 15+.
-
- 15 Ich finde gerade bei denen noch früher zu beginnen, wäre etwas, dann sind sie noch zu stark kindlich, dann haben sie noch keinen Plan und ich finde, klar, sie entscheiden sich meistens für zwei Jahre für eine Ausbildung, vielleicht länger, je nachdem, wenn sie noch aufstufen oder so.
-
- 16 Aber es ist eine relativ grosse Entscheidung. Bereits mit 15 ist es wahnsinnig früh zu entscheiden, und mit 14, wenn sie noch früher anfangen müssen, Richtungen zu stellen, ist das schwierig.
-
- 17 Ich finde es ist absolut möglich, dass sie etwas finden. Ich nehme an, du hast die Frage gestellt, um herauszufinden, ob sie es schaffen, in zwei Jahren etwas zu finden. Ich finde ja.
-
- 18 I: Denn es ist so, dass es in der Literatur vorgekommen ist, ob man ev. auch schon früher anfangen müsste, sie mit Arbeitseinsätzen gedanklich schon früh heranzuführen. Ich finde es auch sinnvoll, wenn sie im Klassenrahmen starten können, damit man nicht auch dort nochmals einen Sonderzug mit ihnen fahren muss.
-

- 19 Was denkst du, wie wichtig ist es, dass wir Lehrpersonen uns gut mit den Berufsbildungsmöglichkeiten auskennen?
-
- 20 B: Es ist so etwas zweischneidig. Klar, es ist euer Auftrag, es ist im Lehrplan 21, ihr müsst das machen. Aber es ist nicht euer Hauptspezialgebiet, die Berufsberater machen ein Studium für das. Ihr habt ein Studium als Lehrperson.
-
- 21 Grundsätzlich ist es wichtig, dass man sich grob auskennt. Es gibt mittlerweile verschiedene CAS, die Lehrpersonen machen können, oder so eine Zusatzausbildung machen. Es ist sicher nie schlecht. An vielen Schulen ist es unterdessen so, dass nicht alle Lehrpersonen die Berufsbildung machen, sondern wirklich so ein Teil, die spezialisiert sind, das finde ich noch gut so. Wenn du es immer so machst, bist du drin.
-
- 22 Aber ich finde, man kann den LP nicht viel vorwerfen, wenn sie nicht alles wissen, es ist wahnsinnig komplex und kompliziert.
-
- 23 Und es gibt so viele Ausbildungen. Die LP dürfen sich auch dort Unterstützung holen. So ein bisschen Mut zur Lücke. Man muss nicht immer alles selbst wissen.
-
- 24 Es gibt Angebote vom BIZ, es gibt verschiedene Angebote und das soll man auch nützen, ohne eine Scham zu haben.
-
- 25 Es ist super, wenn es Lehrpersonen gibt, die sich super auskennen, aber es ist kein Muss.
-
- 26 I: Ihr kommt dann ja auch noch dazu. Ich habe einfach schon gemerkt, beim ersten S. den ich begleitet habe, hatte ich keine Kenntnisse. Ich glaube es wäre ganz anders gelaufen, hätte ich mehr gewusst. Deshalb kommt diese Frage. Jetzt geht es mir schon anders, weil ich fundierter sagen kann, etwa in diese Richtung geht es.
-
- 27 B: Ein Grundwissen ist super, aber, megadetailliert ist natürlich für die Kids super cool, wenn die LP sich gut auskennt, aber das kannst du wie nicht erwarten, finde ich.
-
- 28 Eben, es gibt so viele Unterstützungsmöglichkeiten und die sind dann auch je nach Ort, wo das Kind wohnt, ganz ganz unterschiedlich.
-
- 29 I: Finde ich noch ein schwieriger Punkt, dann wirklich zu wissen, was es gibt. Es gibt die Broschüre "Unterwegs ins Arbeitsleben". Macht es Sinn, diese den Eltern abzugeben?
-
- 30 B: Ja, ich finde schon, ich finde allgemein, es gibt gute Infobroschüren für Eltern. Einfach weil man merkt, dass viele weit weg sind von der Berufsbildung. Und je näher man es ihnen bringen kann, desto besser.
-
- 31 Es gibt natürlich Eltern, die super auf das Anspringen und aufsaugen wie ein Schwamm und solche, die nichts machen.
-
- 32 Aber ich finde nicht nur die Schulen sind in der Pflicht, für die Berufswahl etwas zu machen, sondern auch die Eltern. Und darum, wenn man den Eltern etwas abgeben kann, um es anschauen zu können.
-
- 33 Ich finde auch, Eltern sollten mit den Kindern sich darum kümmern, sich berufskundig zu machen, das passiert aber nicht so oft.
-
- 34 I: Gerade bei bildungsferneren Familien ein schwieriger Punkt.
-
- 35 B: Genau, auch wenn die Eltern selbst keine Lehre gemacht haben, was es häufig gibt, die haben keine Ahnung, was kommt, für die ist es manchmal schwierig.
-
- 36 I: Ich weiss nicht, ob du auch schon im Kontakt gewesen bist mit Eltern, die überhöhte Anforderungen haben.
-
- 37 B: Das haben wir ständig. Es bringt es mit sich, wenn die Kinder eine berufliche Massnahme der IV haben, dass die Eltern nicht immer gleicher Meinung sind. Dort gibt es so zwei Richtungen. Es gibt Eltern, die man abholen kann, die sehen, warum ist es so, was ist die Überlegung dahinter, was gibt es noch für Möglichkeiten. Ich finde das Bildungssystem ist in der Schweiz wahnsinnig durchlässig. Mit einem tiefen Ausbildungsstart heisst es nicht, dass man nachher immer auf diesem Niveau bleibt. Im geschützten Rahmen starten in einer Institution, heisst nicht, dass man das Leben lang in einer geschützten Werkstatt arbeitet. Das heisst aber auch nicht, dass, wenn man im ersten Arbeitsmarkt startet, dass man nachher das Leben lang da bleibt, wenn man vielleicht trotzdem eine IV bekommt. Es gibt schlussendlich für jeden Jugendlichen irgendwo ein Niveau oder Ausbildung, wo er oder sie sich wohlfühlen kann.
-
- 38 Dann muss man halt die Eltern abholen und ihnen sagen, dass es nicht schlimm sei, das ist total ok, es gibt nachher noch Möglichkeiten. Eltern haben halt oft Angst, dass ihre Kinder später auf einem Abstellgleis landen. Das verstehe ich auch. Da muss man sie ernst nehmen und ihnen sagen, es ist im Fall nicht so. Die Kinder entscheiden sich später zu einer Ausbildung für 2-3 Jahre und wer von uns Erwachsenen arbeitet heute noch auf dem Beruf, den man anfangs gelernt hat? Wir haben ja auch Schritte gemacht. Klar gibt es solche, die ein Leben lang in der gleichen Firma arbeiten, es gibt Ausnahmen.
-

- 39 Ich finde, dass man sie ernst nehmen muss, abholen muss.
-
- 40 Dann gibt es halt immer noch solche die finden, nein, mein Kind macht EFZ sonst gar nichts. Das ist manchmal schade, so dass man mit dem Coaching nicht weiterkommt. Das sind die, die keine Lehrstelle finden werden. Wenn du die Eltern wirklich nicht abholen kannst, wenn es nicht gelingt, sie mitzunehmen auf den Weg, dass die irgendwann solche Sachen abbrechen, die ein Unterstützungsangebot für ihre Kinder wären. Wo sie es einfach nicht annehmen können, und ihre Kinder oft nicht volljährig sind, haben sie eine Macht darüber. Das gibt es immer wieder, das ist nicht so tagtäglich, aber wir haben solche.
-
- 41 Viele Eltern lassen sich abholen, viele haben eben selbst keine Ausbildung gemacht, denen ist es dann wichtig, dass ihre Kinder überhaupt eine Ausbildung machen.
-
- 42 Es gibt aber immer wieder Sachen, die man abbrechen muss, weil die Eltern nicht mitmachen. Das ist dann mega schade, weil sie dann wirklich auf dem Abstellgleis landen.
-
- 43 I: Du bist ja wahrscheinlich die letzte Stelle gewesen, allenfalls gehen sie noch zum RAF?
-
- 44 B: Oder man schickt sie der IV zurück. Weil die IV, selbst wenn Eltern sich weigern oder nicht annehmen wollen oder die Kinder verweigern. Die Eltern sagen, sie können eine EFZ-Lehre machen, die Kinder sagen, sie wollen keine PrA-Lehre machen, weshalb auch, sie seien doch nicht behindert. Das ist so ein Satz, der immer kommt. Kein Problem, alles ok. Es ist ja auch ok, aber einfach anders. Diesen Schritt zu machen, ist ganz schwierig. Dann gehen sie halt zur IV zurück und dann lässt man sie ruhen, machen sie ein 10. Schuljahr, bis sie bereit sind, einzusteigen.
-
- 45 I: Zeit geben, nicht nervös werden. Das ist wahrscheinlich schon die Lösung.
-
- 46 B: Und wenn vielleicht die Kinder das 10. SJ machen und die Sachen aufholen, dann ist vielleicht wirklich auch ein höheres Niveau möglich, das ist nie ausgeschlossen. Sie sind ja noch so jung, sie können noch viele Veränderungen mitmachen.
-
- 47 I. Du hast vorhin gesagt, PrA oder EBA. Was ist so der Anteil, kannst du das so sagen von ISR-Schülern? Ist es möglich in einer EBA Lehre, ihnen das zu ermöglichen? Oder ist es eher eine PrA, in die sie einsteigen müssen?
-
- 48 B: Es kommt mega auf die Lernenden an. So eine generelle Aussage ist schwierig. Ich würde sagen, wir haben viele ISR und IF SuS und bei uns würde ich sagen 90/95 Leute, 10 sind etwa EFZ Niveau, die restlichen sind etwa halbe- halbe.
-
- 49 Also, wenn der Jugendliche eine etwas stärkere Beeinträchtigung hat, aber motiviert oder engagiert ist, schafft er auch eine EBA. Wenn jemand aber schwächer ist, schulisch stärker ist, nur eine PrA schafft, weil er einfach wie faul ist. Also Jugendliche können recht viel rausholen, und es kommt stark darauf an, wie sie sich einlassen, und wie stark sie sich rausholen.
-
- 50 In der EBA Schule haben sie ja noch extra Unterstützung. Es kommt etwas auf die Schule an. Aber jede Schule muss FIB Unterricht anbieten. Das sind eigentlich individuelle Förderungen, die sie im Rahmen des normalen Berufsschulunterrichtes zusätzlich haben.
-
- 51 EBAs sind ja auch sehr abgestimmt. EBA ist auch nicht immer gleich EBA. Ich finde es gibt schwierigere EBA und einfachere EBA, man kann die nicht alle in den gleichen Topf werfen. Detailhandel EBA finde ich eine mega schwierige EBA, die ist nicht für jeden ISR-Schüler machbar. Sie müssen wahnsinnig viele Nahrungsmittel und Genussmittel kennen. Das ist so die gängige EBA. Ein Teil, andere Richtungen vom Detailhandel gibt es nur auf EFZ und sind einfach zu schwierig. Die müssen wahnsinnig viel Sortimentskenntnisse haben. Die müssen wirklich so viel lernen. Zum Beispiel der Gartenbau ist eine relativ einfache EBA, weil die müssen im Vergleich zur EFZ weniger. Die EFZ'ler haben Pflanzenkenntnis; all die Namen der Pflanzen kennen, haben sie als Fallfach, die EBA'ler haben das nicht. EBA'ler haben auch keine schriftliche Abschlussprüfung im Gartenbau, nur ein Fachgespräch von einer halben Stunde. Nur Berufskunde und eine praktische Prüfung, die sehr lange dauert und klar strukturiert ist. Ich finde das zum Beispiel eine einfachere EBA.
-
- 52 Darum kann man keine generelle Aussage machen, je nachdem wie dabei sie sind, wie stark sie wollen, welche Beeinträchtigung sie haben.
-
- 53 Jemand mit sprachlichen Schwierigkeiten im Detailhandel hat grössere Probleme als jemand mit mathematischen Schwierigkeiten. Einfach ganz viel Sprache, sie haben Wirtschaft, es geht sehr viel über die Sprache, auch wenn sie es mathematisch vielleicht wissen, wie es funktioniert, können sie es von der Sprache her nicht umsetzen. Hingegen jemand mit Sprachschwierigkeiten im Gartenbau nicht so. Das sind einfach zwei sehr unterschiedliche EBAs. Deshalb kann man diese so gut als Beispiel nehmen.
-
- 54 I: Ist mir nicht bewusst gewesen, dass die in sich manchmal so unterschiedlich sind, von den Anforderungen her.
-

- 55 Es gibt das Netz zwei gerade bei etwas schwierigeren Fällen, vielleicht wenn die SuS oder Eltern höhere Anforderungen haben. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht? Ist das etwas für SuS, oder werden sie dabei fast etwas überfordert in so einer riesigen Runde?
-
- 56 B: Ich finde es kommt stark darauf an, wer das Gespräch leitet,
-
- 57 und wie stark man dann eben auf die Schüler auch eingeht.
-
- 58 Ich finde, es gibt Situationen, in denen es mega Sinn macht, in einer grossen Runde zusammensitzen, damit alle das gleiche hören, meistens dann, wenn man unterschiedliche Vorstellungen hat.
-
- 59 Als Realitätsabgleich sinnvoll, damit alle das Gleiche hören, alle das Gleiche miteinander besprochen haben.
-
- 60 Man muss einfach schauen, dass die Person, die das Gespräch leitet, die Jugendlichen auch wirklich abholt.
-
- 61 Und die, die viel Raum einnehmen, in die Schranken weisen. Es gibt dann auch Schüler, bei denen die Mutter für sie spricht. Man muss dann sagen, Entschuldigung, ich will ihren Sohn, ihre Tochter mal hören. Und halt Geduld haben.
-
- 62 Man muss wirklich viel lösungsorientierte Gespräche führen. Und dann geht es jeweils relativ gut. Bei Fragen W-Fragen anwenden, Geduld haben und nicht immer sofort gerade eine Antwort, und was noch, und was noch. Irgendwann sagen sie dann schon, was sie wollen. Ich finde das schon auch wichtig, für alle rundherum zu hören, was er oder sie wirklich denkt.
-
- 63 I: Wir haben bei uns an der Schule ein ausserschulisches Praktikum, bei dem wir vor allem auch ISR-Schüler aber auch schulumüde Schüler von anfangs zweiter Sek her einen Tag pro Woche zum Arbeiten schicken, bei lokalen Betrieben. Wie schätzt du diese Möglichkeit ein, dass sie in Berührung kommen mit der Arbeitswelt?
-
- 64 B: Das finde ich super.
-
- 65 Grundsätzlich finde ich, es muss dann auch nicht unbedingt um die Berufswahl an sich gehen, sie müssen auch nicht in einem Betrieb sein, der sie beruflich interessiert.
-
- 66 Es soll ja auch einfach das Ziel sein, schaff ich da so einen Tag, komme ich mit den Regeln der Arbeitswelt klar.
-
- 67 Man soll es nicht mit zu viel Druck machen, so quasi, du musst dir einen Betrieb suchen, der dir gefällt, dann macht das auch Sinn. So von dem her finde ich, wenn man mit ihnen wirklich auch schaut, ob es passt, und dann macht man es aber nicht auf den Beruf bezogen, ist das super.
-
- 68 Manchmal merke ich aber auch, dass gewisse Schulen sie darauf drängen, dass Jugendliche das machen, nicht weil sie einen Vorteil für die Jugendlichen sehen, sondern, damit sie sie einfach einen Tag von der Schule weg haben. Das finde ich hart, so ja, na ja.
-
- 69 I: Das ist definitiv so, dass sie schon etwas an die Berufswelt gewöhnt werden, eine reale Vorstellung bekommen. Das wäre das Ziel. Zum Teil sind sie schon auch einfach schulumüde Jugendliche, die sind dann aber im Normalfall auch nicht ISR-SuS, sondern stärkere.
-
- 70 B: Es ist wirklich, wenn SuS nur geschickt werden, damit sie einen Tag von der Schule weg sind, und sie eigentlich gar nicht bereit sind, da mitzumachen.
-
- 71 Ich habe jetzt eben gerade so einen Fall, ein Jugendlicher, der schon eine Lehrstelle hat und die Lehrperson ist irgendwie nicht so zufrieden mit ihm. Sie wollen jetzt einfach auf Biegen und Brechen, dass er einfach so einen Tag lang ein Praktikum macht. Da finde ich, ach, lasst doch den Jungen in Ruhe.
-
- 72 I: Das ist dann nicht mehr zielführend, nicht für den Jugendlichen.
-
- 73 B: Wenn es wirklich darum geht, ich lerne aufzustehen, einen Tag lang durchzuhalten, ist einfach etwas anderes als in der Schule, ich lerne im Team mit Erwachsenen zu handeln.
-
- 74 I: Also auch, wie man es vermittelt. Wenn die Jugendlichen nicht selbst motiviert sind, keinen Sinn sehen, ist es ja auch kontraproduktiv im Betrieb. Dann bringt es nichts, kann es auch von dort her abgebrochen werden.
-
- 75 B: Manchmal sind sie einfach schulumüde, aber sie möchten trotzdem noch lieber in die Schule, als ein Praktikum zu machen. Man kann das nicht einfach den Lehrpersonen abnehmen und so.
-
- 76 Es gibt auch solche, die schulumüde sind und das mega gern machen.
-
- 77 Ich finde die Hintergründe sind schon wichtig. Was ist die Intention, dass man das macht.
-
- 78 I: Wie wichtig findest du, dass wir von der Schule her dann die Schüler auch besuchen im Praktikum oder beim Schnuppern im Betrieb selbst?
-

- 79 B: Im Fall nicht so wichtig. Denn es ist etwas, das nachher entkoppelt wird von der Schule. Ich finde es wichtig, dass man es nachher mit den Schülern bespricht.
-
- 80 Ich finde es auch gut, wenn man als Lehrperson im Betrieb anruft,
-
- 81 aber ich finde nicht, dass die Schule zwingend vorbei muss. Das wäre auch ein riesiger Aufwand, wenn man bei jedem Schnuppern oder bei jedem Praktikum bei den Schülern vorbeigeht.
-
- 82 Es ist auch für die Betriebe ein Aufwand.
-
- 83 Es muss nicht sein. Es ist ja nachher wie auch der nächste Schritt, sie müssen nachher da weiter. Eben die Schule muss helfen, bei der Berufswahl, aber nein, das ist nicht so wichtig.
-
- 84 Viel wichtiger ist, dass man nachher mal anruft und sagt, ich habe die Schnupperauswertung mit dem Jugendlichen angeschaut, er möchte gerne auf diesem Berufswunsch bleiben, wie sieht es aus? Findet ihr das eine gute Lösung, hat er vielleicht sogar eine Chance, sollen wir etwas machen?
-
- 85 I: Das auch weniger aufwändig ist für den Betrieb selbst, von dieser Seite her gesehen.
-
- 86 Zum Bewerbungsprozess selbst: So Selektionskriterien für schwache Lernende bei den Berufsbildnern, was hast du festgestellt, was ist für sie wichtiger, sind das überfachliche Fähigkeiten, ist das Schnuppern?
-
- 87 B: Das Schnuppern ist sicher mega wichtig, ich finde, das sagt auch mehr aus, als das Zeugnis.
-
- 88 Und dann kommt es ganz stark auf die Lehre darauf an, wie wichtig die Berufsschule ist, wie wichtig der praktische Teil ist, auch was für ein*e Berufsbildner*in, dass es ist.
-
- 89 Allgemein habe ich das Gefühl, dass sie die überfachlichen Kompetenzen höher gewichten. Weil einfach die Berufsschule ganz anders ist als die Regelschule. Und halt andere Inhalte, andere Strategien und Regeln anwenden.
-
- 90 Und halt so die Multichecks und Stellwerks werden schon noch hoch gewichtet. Was ich aber so kritisch finde.
-
- 91 Weil das so eine Augenblickaufnahme ist und nicht so viel aussagt über den Verlauf der Jugendlichen.
-
- 92 I: Gerade Multicheck oder Stellwerktest der eine rechte Diskrepanz ist, was ich gerade bei einem Schüler feststellen muss, da ein Stellwerktest etwas anderes prüft als ein Multicheck für EBA-Lernende. Ist dir das auch schon aufgefallen?
-
- 93 B: Ja, und sie werden halt auch anders herangeführt. So für den Stellwerk üben sie viel in der Schule, sie machen das in der Schule, das ist ihre natürliche Umgebung, sie sind mit Leuten zusammen, die sie kennen.
-
- 94 Für den Multicheck gehen sie in ein Testzentrum, das ist auch zum Teil mehr auf Zeit, also Zeit ist knapper als beim Stellwerk. Ja eben, ich finde, es wird halt oft hoch gewichtet.
-
- 95 Zum Teil erhalten Betriebe oft hunderte von Bewerbungen auf eine Lehrstelle. Reifenpraktiker ist so extrem, da bekommen sie zum Teil 200 Bewerbungen auf eine Lehrstelle. Da müssen sie ja ein Selektionskriterium haben. Dann nehmen sie halt oft das, weil das oft zeigt, wie die Lernenden in der Berufsschule unterwegs sein können.
-
- 96 Ich finde es ist immer mit Vorsicht zu geniessen.
-
- 97 So allgemein finde ich es fast besser, wenn häufig die Berufsbranchen haben so Branchentests, die finde ich eigentlich fast besser, weil die dann etwas weniger allgemein sind und etwas mehr berufsbezogen.
-
- 98 Stellwerk ist halt wirklich nur schulisches Wissen.
-
- 99 Beim Multicheck hat es je eine Rubrik mit Schulpotenzial und berufsspezifischen Fähigkeiten, so sieht man schon noch etwas mehr.
-
- 100 Aber die berufsspezifischen Fähigkeiten sind bei allen EBA-Lernenden die gleichen. Also der Testteil ist genau das Gleiche. Ich finde jetzt zum Beispiel, jemand der Betriebsunterhalt macht, muss nicht Milchprodukte, Kohlenhydrate und Getränke richtig sortieren können. Oder Briefe in den richtigen Briefkasten tun. Das sind eben Aufgaben, die im Multicheck kommen.
-
- 101 I: Das ist immer ein Multicheck für EBA, egal welche Branche, habe ich das richtig verstanden?
-
- 102 B: Man gibt zwar bei der Anmeldung an, welche Branche, aber es ist für alle der gleiche Test, man kann ihn nachher umwerten lassen. Er wird ein bisschen anders gewichtet, je nach Branche anders ausgerechnet. Und man kann dann auch noch umändern. Das ist wie, ich weiss nicht, ob du das weisst, beim Stellwerk kann man ja auch eingeben, und dann abgleichen mit den verschiedenen Berufen. Das funktioniert etwa gleich.
-

- 103 I: Die Lernenden, geben die dann jeweils an, dass sie unterstützt werden von einem Jobcoach. Wie wird das von Berufsbildnern eingeschätzt? Sind sie froh um so eine Unterstützung?
- 104 B: In den allermeisten Fällen ja. Weil sie dann halt auch gewisse Verantwortung abgeben können an uns.
- 105 Es gibt es ganz selten, dass sich die Berufsbildner so ein bisschen nerven. Vor allem wenn es darum geht, wann findet das Coaching statt.
- 106 Wirklich die allermeisten sind megafroh, dass noch jemand zusätzlich da ist, nützen das auch als Ressource für sich, für den Betrieb, für den Umgang mit den Lernenden.
- 107 Manchmal gibt es dann so Betriebe, die finden, nein, der Jugendliche darf nur nach der Berufsschule kommen. Wobei ich finde, am Abend um sechs Uhr, mit einem ADHS Schüler, der den ganzen Tag Schule hatte, noch Coaching zu machen, ist da so fraglich sinnvoll. Da gibt es manchmal solche Betriebe, wo das nicht so gut funktioniert. Ich hatte bisher nur einen einzigen Betrieb, bei dem es so war, von etwa 20-30 Betrieben.
- 108 I: Also sehr positiv.
- 109 B: Sie sind immer sehr froh, manchmal ist es sogar das Kriterium, dass sie unsere Lernenden nehmen, und nicht jemand anderes, der auch schwach ist in den Leistungen.
- 110 I: Einfach weil sie wissen, es ist noch jemand da, der hilft, unterstützt.
- 111 Was erwartest du von uns Lehrpersonen, was wäre zielführend in der Zusammenarbeit mit der Sek und euch als Coaches?
- 112 B: Es gibt mega unterschiedliche Zusammenarbeiten mit den Lehrpersonen.
- 113 Ich finde wichtig ist vor allem, dass die Lehrpersonen nicht annehmen, jetzt ist ein Coach drin, ich muss eigentlich gar nichts mehr machen.
- 114 Weil klar, die Jugendlichen haben eine zusätzliche Unterstützung, aber eben zusätzlich kein Ersatz, weil meistens brauchen sie ja mehr Unterstützung als die anderen. Deshalb kann man nicht sagen, Jobcoach mach du, und ich mach gar nichts.
- 115 Das finde ich die mühsamste Zusammenarbeit, vor allem wenn die Lehrpersonen sagen, ich mache gar nichts mehr, aber ich gebe dir noch Aufträge. Als Jobcoach ist man nicht eigentlich da, um Aufträge von den Lehrpersonen auszuführen, wo Sache der Schule wären. Auch noch Unterstützung zu leisten, denn wir sind ja da, um mit den Jugendlichen zu arbeiten und nicht mit den Lehrpersonen.
- 116 Super finde ich, wenn die Lehrpersonen zusammenarbeiten wollen, was macht ihr gerade, was machen wir, wo können wir voneinander profitieren. Denn wir haben bei vielen Sachen noch andere Vorgehensweisen oder andere Strategien.
- 117 I: Mir war eben gar nicht bewusst, es hatte super geklappt mit Frau Bütler, aber es war wie so beim ersten Mal als ich einen Schüler hatte, ist nichts gekommen, von der... ich weiss nicht mal, welche Stelle involviert war. Ich hatte eben auch genau das Gefühl, jetzt sei er bei der IV, jetzt läuft das und ich hatte mich zurückgenommen, weil wir auch genug anderes haben in der Schule. Das wird wie nicht so kommuniziert, von der IV her, oder auch von eurer Seite her.
- 118 B: Ich finde, es kommt auch mega darauf an, wie kann man die Lernenden nutzen zum Kommunizieren oder was hört man von den Lernenden oder Jugendlichen, was sie in der Schule noch alles machen und so.
- 119 Es muss auch nicht ein ständiger Austausch sein.
- 120 Aber wenn ich dann noch Aufträge bekomme, dann nerve ich mich. Nein, im Fall, es ist eine zusätzliche Unterstützung, keine ersetzende.
- 121 I: Sehr wichtig, den Unterschied zu wissen.
- 122 B: Sie brauchen zusätzliche Zeit, zusätzliche Sachen, sie einfach abzustellen, es wird jetzt schon geschaut. Klar schauen wir.
- 123 I: Aber es reicht nicht, es ist viel, was sie machen müssen, die Schreiberei, da brauchen sie einfach Unterstützung.
- 124 B: Eben gerade wenn sie Bewerbungen schreiben müssen. Wir geben ihnen das als Hausaufgaben.
- 125 Das ist eben auch wichtig, dass sie die dann selbständig mit in die Schule nehmen und sagen, sie sollten dies noch machen. Manchmal müssen wir uns dann auf die Lernenden verlassen, dass sie das machen.

- 126 Manchmal kommuniziert man das direkt mit den Lehrpersonen. Es kommt darauf an, wie die Jugendlichen unterwegs sind.
-
- 127 I: Ein Bereich noch bei den überfachlichen Fähigkeiten. Das habe ich in der Literatur gefunden, dass Berufsbildner gerade bei schwächeren Lernenden Teamfähigkeit und Zusammenarbeit stärker gewichten als die Übernahme von Verantwortung.
-
- 128 B: Vielleicht kann man es so formulieren, weil eben Teamfähigkeit von Anfang an wichtig ist.
-
- 129 Die Selbständigkeit und Verantwortung ist etwas, das sie mit der Zeit übernehmen können.
-
- 130 Wenn jetzt ein Berufsbildner von Anfang weiss, es ist schwierig mit diesem Jugendlichen im Team, nehmen sie den weniger oft, als den, von dem sie wissen, er ist teamfähiger.
-
- 131 Es liegt ja in der Natur der Sache, dass sie am Anfang weniger selbständig sind. Sie sind 15 vielleicht 16.
-
- 132 Wenn man weiss, sie holen sich Hilfe bei Teammitgliedern, sie fragen nach, dann spielt es keine Rolle, wenn sie noch nicht alles selber können. Sie sollen ja noch nicht alles selbst müssen.
-
- 133 I: Sie sind häufig im Team unterwegs, weil sie nicht ganz so selbständig sein können bei gewissen Ausführungen von Arbeiten?
-
- 134 B: Man darf sie auch nicht verwechseln mit den Arbeitern. Sie sind nicht Arbeiter, sie sind Lernende. Wenn man einen guten Betrieb hat, ist das wirklich klar. Das sind dann auch die, die Teamfähigkeit höher gewichten.
-
- 135 Es gibt natürlich auch Betriebe, die finden, ah ein günstiger Arbeiter, es ist mir eigentlich egal, wie die ausgebildet sind. Die gewichten die Selbständigkeit vielleicht stärker.
-
- 136 In der Regel ist Teamfähigkeit wichtiger.
-
- 137 Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit sind so Sachen, die sie mega hoch gewichten.
-
- 138 Wenn einer 3 Mal pro Woche zu spät kommt, ist das für einen Betrieb schwierig.
-
- 139 I: Bei uns in der Sek haben Mathe und Deutsch einen hohen Stellenwert. Wie stark werden die Fähigkeiten gewichtet? Ist es schon so, dass die überfachlichen Fähigkeiten stärker sind?
-
- 140 B: Ja, meistens schon, es kommt eben noch etwas auf den Beruf an.
-
- 141 Und wenn man schaut, in der Berufsschule bei EBA Lernenden ist Sprache und Kommunikation ein benotetes Fach und findet innerhalb von ABU statt.
-
- 142 Mathe oft nicht. Mathe ist meistens kein eigen benotetes Fach.
-
- 143 I: So dass es keinen so hohen Stellenwert hat?
-
- 144 B: Schlussendlich geht fast alles über die Sprache. Sie müssen lernen.
-
- 145 I: Das überrascht mich jetzt.
-
- 146 B: Es kommt mega auf den Betrieb an. Zum Beispiel Maler haben noch relativ viel Mathe.
-
- 147 Aber nicht Mathe in Form von einfachen, halt Matheaufgaben mit Zahlen, sondern sie haben halt so Sätze, so Textrechnungen, oder berechne die Fläche dieser Wand, oder berechne wieviel Abdeckband es hat. Aber das sind Sachen, bei denen du erst die Sprache verstehen musst und erst nachher rechnen.
-
- 148 Das ist dann später keine eigene Note, sondern das ist Teil der Berufskundenote.
-
- 149 Hingegen Sprache und Kommunikation ist ein Teil der Allgemeinbildung, die aber separat benotet wird.
-
- 150 Denn ABU wird unterteilt in viele Fächer, meistens ist es eine ABU-Lehrperson, aber unterteilt in Gesellschaft, Sprache und Kommunikation oder manchmal heisst es auch Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist wie ein Fach, das dann zwei Noten gibt.
-
- 151 Die Rechnungssachen, die in der Berufskunde vorkommen, sind nur ein Teil der Berufskundenote, und werden zusammen mit allen Berufskundesachen benotet.
-
- 152 I: Spannend. Jetzt muss der eine Schüler für Gebäudetechnik einen Eignungstest machen. Dieser ist sehr mathelastig, der ganze Test. Ich bin gespannt wie er das machen wird. Ich habe einfach gemerkt, da wird er allenfalls ganz stark anstehen, dass das dann, hatte ich das Gefühl, dass er daran scheitern wird an diesem Test, dass er vielleicht gar nicht in Frage kommt für so eine Lehre.
-

- 153 B: Bei gewissen Berufen wird Mathe schon noch hoch gewichtet, aber es ist eben oft keine eigene Note.
-
- 154 Auch im Gartenbau, Mathe ist keine eigene Note, aber sie müssen natürlich die Flächen ausrechnen können, sie müssen natürlich das Verhältnis von irgendwelchen Mitteln berechnen, die sie aufsprühen, oder irgendwelche Pflänzchen, aber es ist keine eigene Note am Schluss.
-
- 155 Bei Mathe kommt es sehr auf den Beruf an.
-
- 156 Deutsch ist eigentlich bei jeder Ausbildung am Schluss noch wichtig.
-
- 157 I: Und jetzt für einen Berufsbildner, hat Mathe doch nicht den Stellenwert, welcher der Test mir so vermittelt hatte? Wird er nicht so stark auf das Resultat schauen?
-
- 158 B: Das ist schwierig zu sagen, ich hatte noch keinen Haustechniker. Die müssen schon viel ausrechnen können für das Praktische. Es ist schwierig zu sagen. Ich hatte einen Plättlileger und klar haben sie da darauf geschaut, dass er die Sachen richtig ausrechnen kann.
-
- 159 Für viele Sachen haben sie auch Tabellen, bei dem er eigentlich mehr wissen muss, wie er es nachschaut, als dass er es effektiv ausrechnen muss, mehr als dass es für einen Test oder für die Berufsschule die Frage ist.
-
- 160 I: Der Taschenrechner, für so das Einmaleins oder das Plusrechnen, ist das schon so, dass sie den Taschenrechner viel einsetzen können?
-
- 161 B: Eigentlich immer. Es gibt selten Prüfungen in der Berufsschule, bei denen sie kopfrechnen müssen.
-
- 162 Es ist spannend, ich habe mega viele Jugendliche die Sachen mit dem Taschenrechner ausrechnen, das sollten sie eigentlich im Kopf können, aber sie schaffen es nicht.
-
- 163 Also so selbst 1 Meter in Zentimeter umrechnen.
-
- 164 Zum Teil machen sie Sachen im Taschenrechner, bei denen ich finde, es ist doch logisch. Aber sie sind sich das wie gar nicht mehr gewohnt.
-
- 165 I: Scheint aber im Berufsalltag auch kein Problem zu sein? Es scheint wirklich akzeptiert zu sein von den Berufsbildnern, den Taschenrechner zu benutzen. Sie nehmen für alles schnell den Taschenrechner oder das Handy zum Berechnen.
-
- 166 B: Oder eben je nach dem müssen sie gar nicht mehr so korrekt rechnen können.
-
- 167 Für die Berufsschule schon, aber wenn jetzt zum Beispiel der Maler auf die Baustelle geht, dann hat der Chef oder die Person, die die Offerte gemacht hat, nämlich schon geschaut, wieviel Material man für die Baustelle braucht. Dann nehmen sie einfach das Material mit und brauchen dann halt das, aber sie müssen nicht mehr selbst ausrechnen, wie weit reicht nun der Farbkessel oder brauche ich da jetzt 50 Meter Abdeckband oder nur 10. Sie bekommen einfach das Material mit, sie sind ja meistens nicht diejenigen, die sagen müssen, wieviel Material es braucht. Sie müssen nur ausführen. Dann brauchen sie es beim Arbeiten effektiv nicht so fest, wie sie es in der Berufsschule schon lernen.
-
- 168 Aber es ist auch nicht so hoch benotet.
-
- 169 I: Ganz spannend. Wir gehen von etwas ganz anderem aus, auch in der IF, in der wir die Schüler ganz fest fördern. Spannende Ansätze.
-
- 170 Im Deutsch, gibt es etwas, von dem du sagen kannst, ist für Deutsch sehr wichtig, z.B. Leseverständnis oder Hörverständnis, oder ist es auch wieder je nach Beruf verschieden?
-
- 171 B: Was ich fast am wichtigsten finde, ist, dass alle Sachen wichtig sind.
-
- 172 Wichtig ist auch, dass wenn sie etwas nicht verstehen, dass sie nachfragen. Ob das jetzt Hörverständnis oder Leseverständnis ist. Einfach das Verstehen ist mega wichtig, weil sie eben viel ausführen müssen, müssen sie Sachen machen, das ihnen nicht immer alles gezeigt wird.
-
- 173 Klar, wir als Coach schauen das mit den Betrieben oftmals an, ob das ein Lernender ist, der mehr visuell lernt, müsst ihr es ihm zeigen oder ihr. Aber gewisse Betriebe sind sich das nicht so bewusst. dass gewisse Jugendliche Probleme haben im Hörverstehen, im Leseverstehen, und fragen sich teilweise, weshalb funktioniert das nicht.
-
- 174 Deshalb ist es wichtig, dass wenn sie nicht verstehen, müssen sie fragen. Das Verstehen ist mega wichtig.
-
- 175 Und ein bisschen weniger wichtig ist, dass man schreiben kann. Und zwar merkt man das auch in der EBA; ah, gute Note bekommen, aber der Text war katastrophal, in der Rechtschreibung. Ich bin auch nicht gut in

	Rechtschreibung, ich bin katastrophal in Kommasetzung. Zum Teil hast du Glück, wenn du noch verstehst, was sie meinen.
176	I: Aber es ist ok?
177	B: So lange man versteht, was sie wollen, bekommen sie relativ lange eine gute Note, eben weil Rechtschreibung nicht mehr so hoch gewichtet ist.
178	Es kommt auch auf den Beruf an, zum Teil z. Bsp. im Detailhandel wird die Rechtschreibung schon noch höher gewichtet
179	aber es ist bei vielen nur das Verstehen, was sie meinen, es muss nicht korrekt geschrieben sein.
180	I: Es ist nicht mehr so wichtig, mit den Korrekturprogrammen würde auch einiges drin liegen, wenn sie es richtig anwenden könnten.
181	B: Genau, das ist noch ein anderer Punkt. Das Verstehen ist wichtiger, als das Schreiben, verstehen ist einfach wichtig, dass sie nachfragen.
182	I: Dass sie überhaupt merken, wenn sie es nicht verstehen. Dann sich getrauen nachzufragen?
183	Was denkst du, so Kontakt aufzunehmen, wenn sie nachher in die Lehre kommen. Man gibt sie ab, fertig schluss. Würde es Sinn machen, sie sind von euch zwar recht betreut, wenn ihr mit ihnen das Coaching macht. Macht es doch Sinn, irgendwie im Herbst bis Weihnachten nochmals nachzufragen, wie es läuft?
184	I: Ich finde es schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn sie von einem Coach betreut werden, braucht es das nicht unbedingt. Da sie eine neue Unterstützungsperson haben, relativ eng begleitet werden.
185	Ich glaube, die Jugendlichen würden sich grundsätzlich freuen, gerade wenn sie mit ihren Lehrpersonen gut ausgekommen sind. Viele nennen auch Jahre später, wenn sie irgendwie von EBA auf EFZ wechseln, zum Teil noch die Lehrpersonen an als Referenzen. Obwohl sie sie schon lange nicht mehr haben, einfach weil sie eine enge Beziehung zu den Regellehrpersonen hatten. Weil sie dort 5 Tage in der Woche waren. Was bei Berufsschullehrpersonen anders ist.
186	Aber es ist nicht zwingend notwendig.
187	Ich habe das Gefühl, die Jugendlichen würden sich mehrheitlich freuen.
188	Aber ob es sonst einen Effekt hätte, das würde ich eher bezweifeln.
189	Es ist dann ja mehr quasi ein Austausch wie es läuft.
190	Aber die Lehrperson kann dann nicht mehr helfen, wenn etwas nicht so läuft, wie geplant. Es ist ja auch nicht mehr der Auftrag von euch als Lehrpersonen. Ihr könnt dann ja nicht; huch, es läuft schlecht, können wir dir noch helfen mit einer anderen Idee? Wenn es einen Abbruch gibt; in das 10. SJ einzusteigen. Es ist ja nicht mehr der Auftrag von den Lehrpersonen. Ihr habt ja dann auch keine Mitwirkung mehr, die ihr machen könnt.
191	I: Es ist nicht mehr unser Auftrag, aber es wird so angedacht, dass man eben trotzdem hilft. Was passiert mit denen, die dann wirklich einen Lehrabbruch haben? Gibt es dann Stellen, von denen sie unterstützt werden? Könnte es allenfalls sein, dass man ab und zu bei schwierigen Geschichten auch mithelfen kann, zu vermeiden?
192	B: Ich finde es schwierig zu sagen, weil die Lehrpersonen haben dann keinen Auftrag mehr, um regelmässig die Ressourcen einzusetzen. Ihr könntet sie allenfalls an Stellen weitervermitteln, die sie unterstützen können. Meistens, gerade bei schwierigen Fällen, gibt es schon ein Unterstützernetz. Ob es dann das noch braucht, würde ich in Frage stellen.
193	I: Von meiner Seite, für die wichtigsten Fragen habe ich von dir interessante Antworten erhalten. Gibt es von dir her etwas, von dem du findest, es wäre wichtig, dass wir an das denken?
194	B: Das ist im Fall schwierig zu sagen. Ich finde, man muss wirklich einfach auf die Jugendlichen vertrauen, schauen was gefällt ihnen wirklich und auch wenn sie sich nicht so beeinflussen lassen, sie auf dem Weg begleiten.
195	Die Schule hat einen grossen Auftrag, aber lasst nicht alles an euch hängen, lasst euch auch unterstützen.
196	Ich habe noch eine Frage von dir, die ich noch spannend finde. Ob es für Jugendliche, die keine IV-Untersützung haben, Sachen gibt.
197	Es gibt Sachen, man muss einfach etwas suchen, oft ist es ein finanzieller Aufwand, da das Zeug sehr teuer ist, und einfach so als Erinnerung. Die Schüler im Kanton Zürich, haben einen wahnsinnig grossen Vorteil im Vergleich zu anderen Kantonen. Im Kanton Zürich gibt es viele, die eine IV-Unterstützung haben, es gibt viele Anbieter, die Coaching machen und so. Und zum Beispiel im Aargau, dort ist es ganz schlecht, Solothurn auch

nichts, Bern sosolala. Einfach weil es noch spannend ist, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, ja, es gibt noch andere Möglichkeiten.

-
- 198 Im Kanton Zürich ist die IV stark vertreten, das darf man nicht unterschätzen. Dass Jugendliche ganz andere Möglichkeiten haben, oder Unterstützung, als in anderen Kantonen.
-
- 199 I: Das ist uns schon aufgefallen, wir haben zwei Schüler*innen, von denen wir nie gedacht haben, dass sie Unterstützung bekommen. Hat das mit dem einen Zusammenhang, dass sie einfach finden, wir steigen lieber frühzeitig ein und wir haben auch die finanziellen Ressourcen?
-
- 200 B: Der Kanton Zürich hat auch wahnsinnig hohe finanzielle Ressourcen. Für die IV ist jeder Jugendliche, der am Schluss eine Ausbildung hat, sich selbst finanzieren kann, keine Unterstützung mehr braucht, ein wahnsinniger Gewinn.
-
- 201 In anderen Kantonen sind die Ressourcen noch nicht so da und man hat noch nicht erkannt, wie gewinnbringend es ist. Ich finde man muss sich das bewusst sein. Der Kanton Zürich ist relativ privilegiert für die Unterstützung.
-
- 202 Und es gibt auch Möglichkeiten, wenn man keine IV hat. Man muss sie dann einfach mehr zusammensuchen. Man muss etwas mehr Kosten aufnehmen, was halt für viele Familien nicht so möglich ist, deshalb werden auch viele von der IV unterstützt.
-
- 203 I: Es gibt aber keine staatliche Stelle, abgesehen von der IV, oder kann man bei der Gemeinde einen Antrag stellen?
-
- 204 B: Man kann überall probieren. Es gibt aber keine fixe Regelung, wer das übernimmt. Es gibt so Stiftungen oder kantonale Stellen.
-
- 205 I: Man muss sich in dem Fall einfach anfangen durchzufragen, wenn das einmal der Fall wäre.
-
- 206 Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Es war mega spannend, was ich von dir alles gehört habe.

Anhang G: Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse

Hauptkategorie	Unterkategorie 1. Stufe	Unterkategorie 2. Stufe	Unterkategorie 3. Stufe	Definition	Ankerbeispiel
1 Berufsorientierung	1.1 Elternzusammenarbeit			Informationen darüber, weshalb die Elternzusammenarbeit so wichtig ist.	Einfach weil man merkt, dass viele weit weg sind von der Berufsbildung. Und je näher man es ihnen bringen kann, desto besser. (C/30)
		1.1.1 Netz 2		Aussagen darüber, was beim Einbezug des Netz2 zu beachten wäre.	es gibt Situationen, in denen es mega Sinn macht, in einer grossen Runde zusammensitzen, damit alle das gleiche hören, meistens dann, wenn man unterschiedliche Vorstellungen hat. (C/58)
		1.1.2 Eltern überhöhte Vorstellungen		Aussagen darüber, wie mit der Situation umgegangen werden kann, wenn Eltern überhöhte Vorstellungen von der Berufswahl ihres Kindes haben.	Wenn Eltern sagen, mein Kind schafft alles, und das finde ich schon, dass Eltern da schon auch andere einfachere Sachen, Berufe anschauen. Im zweiten Werdegang ist das vielleicht möglich aber vielleicht nicht im ersten. Man soll nie Nie sagen. (M/ 145)
	1.2 Zeitpunkt Berufsorientierung			Aussagen darüber, wann es sinnvoll ist, mit der Berufsorientierung einzusteigen.	Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Dann hätte ich mir schön Zeit lassen können. Mit der Zeit ist es eng geworden, mit dem Abschluss. Mit der C. war es dann meine letzte Hoffnung, sonst hätte ich das 10. machen müssen. (L/ 49)
	1.3 Bereiche Berufsorientierung			Aussagen über besonders wichtige Bereiche während der gesamten Berufsorientierung.	Was ich eigentlich auch noch wichtig finde, ist, dass sie ins BIZ gegangen sind. Halt weil dort, oder ich finde, hat es unterdessen sehr gut ausgebildete Lehrpersonen, die Sachen wissen, aber die vom BIZ haben halt immer noch einen anderen Stand und haben sehr viel Infomaterial, mit dem sich die Jugendlichen noch sortieren können. (C/ Pos. 3)
	1.4 Kenntnisse der LP über niederschweligen Ausbildungsbereich			Aussagen zur Erfordernis, dass Lehrpersonen Kenntnisse haben müssen über den niederschweligen Ausbildungsbereich.	Ein Grundwissen ist super, aber, megadetailliert ist natürlich für die Kids super cool, wenn die LP sich gut auskennt, aber das kannst du wie nicht erwarten, finde ich (C/27)
	1.5 Schnuppern	1.5.1 Schnuppern oder ASP		Informationen darüber, wie wichtig das Schnuppern für Jugendliche ist.	sehr gut, dass er schnuppern gehen konnte, dass er in andere Berufe hineinsehen konnte. (M/ 2)
		1.5.2 Pro ASP		Argumente für einen längeren Arbeitseinsatz in einem ausserschulischen Praktikum.	Es ist für die meisten recht hart, zuerst Schule und dann plötzlich nur noch arbeiten, deshalb finde ich es für das Reifwerden eine recht gute Sache, wenn sie zwischendurch einen Tag arbeiten müssen. Bei den meisten ist es die Reife, die fehlt, wenn sie in eine Lehre einsteigen. (B/71)
	1.5 Schnuppern	1.5.3 Contra ASP		Argumente gegen ein ausserschulisches Praktikum.	dass gewisse Schulen sie darauf drängen, dass Jugendliche das machen, nicht weil sie einen Vorteil für die Jugendlichen sehen, sondern damit sie sie einfach einen Tag von der Schule weghaben wollen. Das finde ich hart, so ja, na ja. C/68)
		1.5.4 Kontaktaufnahme mit Schnupperbetrieb		Informationen darüber, wie der Kontakt der Lehrperson mit dem Schnupper- oder Praktikumsbetrieb eingeschätzt wird.	Und auch für sie selber, ob sie auch auf dem richtigen Weg sind mit A., oder ob er dort überfordert wäre, dann hätten sie ja auf diesem auch nicht mehr geschaut. Das habe ich sehr gut gefunden. (M/60)
		1.5.4.1 Telefonisch	Beurteilung über eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem Schnupperbetrieb.	ich finde es auch gut, wenn man als Lehrperson im Betrieb anruft. (C/80)	

			1.5.4.2 Besuch	Aussagen über den persönlichen Besuch einer Lehrperson beim Schnuppernden während seines Arbeitseinsatzes.	Ich finde das recht gut. Einfach mehr, dass man sieht, man sieht dann auch mehr, wie motiviert, wie begeistert ist der Kandidat für den Beruf. Bei denen, wo die Lehrpersonen einmal vorbeigekommen sind, haben wir wirklich gemerkt, dass er dann aufblüht, er beginnt zu erklären, was habe er gemacht bis jetzt. Man sieht dann die Freude, die er hat. Auch was er schon aufgeschnappt hat, wie interessiert er wirklich ist. Das merkt man sehr gut, wenn eine Lehrperson während dem Schnuppern ihn besuchen kommt. Ich finde das sehr gut. (B/49)
			1.5.5 Reflexion nach Schnuppern, ASP	Informationen darüber, wie die Reflexion nach dem Schnuppern gestaltet werden kann.	Was ich am wichtigsten finde, ist, sie nicht alleine zu lassen, weil sie alleine nicht in eine Reflexion hineingelangen (C/10)
2 Externe berufliche Unterstützung	2.1 Funktionen des Jobcoaches			Informationen über die Aufgaben, die ein*e Jobcoach*in übernimmt.	Ich finde es schön, dass er schaut. Aber ich bin halt immer so, ich mach so viel wie möglich alleine. Nachher bei der QV hat er dann gesagt, ich müsse nun schon erzählen, was wir dir helfen müssen. Er hat aber auch gesagt, er finde es schön, dass du selbst deinen Weg, also alleine machen willst. Und jetzt muss ich halt immer sagen, was ich mache. (L/122)
	2.2 Bedeutung des*r Jobcoaches*in für Firmen			Aussagen darüber, was Firmen von der Begleitung von Jugendlichen durch eine*n Jobcoach*in halten.	Wirklich die allermeisten sind mega froh, dass noch jemand zusätzlich da ist, nützen das auch als Ressource für sich, für den Betrieb, für den Umgang mit den Lernenden. (C/106)
	2.3 Zusammenarbeit Jobcoach*in - Lehrperson			Äusserungen über förderndes und hemmendes Verhalten in der Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Jobcoach*in.	Super finde ich, wenn die Lehrpersonen zusammenarbeiten wollen, was macht ihr gerade, was machen wir, wo können wir voneinander profitieren. (C/116)
	2.4 Möglichkeiten bei fehlender IV-Unterstützung			Aussagen über Unterstützungsgrenze der IV und Unterstützungsmöglichkeiten bei fehlender IV-Anerkennung.	Der Kanton Zürich hat auch wahnsinnig hohe finanzielle Ressourcen. Für die IV ist jeder Jugendliche, der am Schluss eine Ausbildung hat, sich selbst finanzieren kann, keine Unterstützung mehr braucht, ein wahnsinniger Gewinn (C/200)
3 Selektionskriterien für Lehrstellenvergabe				Äusserungen über übergeordnete Selektionskriterien abgesehen von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen bei der Lehrstellenvergabe.	dann kommt es ganz stark auf die Lehre darauf an, wie wichtig die Berufsschule ist, wie wichtig der praktische Teil ist, auch was für ein Berufsbildner*in, dass es ist. (C/88)
	3.1 Kriterien für EBA oder PrA			Aussagen zur Unterscheidung von PrA und EBA Lernenden.	der schulische Aspekt zwischen PrA und EBA ist sehr klein (B/13)
	3.2 Multicheck, Stellwerttest			Aussagen zum Einbezug von Multicheck und Stellwerttest als Selektionsinstrument.	Zum Teil erhalten Betriebe oft hunderte von Bewerbungen auf eine Lehrstelle. So Reifenpraktiker ist so extrem, da bekommen sie zum Teil 200 Bewerbungen auf eine Lehrstelle. Da müssen sie ja ein Selektionskriterium haben. Dann nehmen sie halt oft das, weil das oft zeigt, wie die Lernenden in der Berufsschule unterwegs sein können. (C/95)
	3.3 Überfachliche Kompetenzen			Äusserungen darüber, welche Rolle überfachliche Kompetenzen in der Selektion von Lernenden spielen gegenüber fachlichen.	war es eher noch die Reife, dass wir dachten, ob er schon genug reif ist für eine Berufsschule. (B/17)
		3.3.1 Zuverlässigkeit			Aussagen darüber, welche Art von Zuverlässigkeit im Berufsalltag wichtig ist.
	3.3.2 Selbständigkeit			Aussagen darüber, welchen Stellenwert die	von einem EFZ'ler. Von dem verlangt man einiges mehr an Selbständigkeit oder

3 Selektionskriterien für Lehrstellenvergabe	3.4 Fachliche Kompetenzen			Selbstständigkeit von einer*m Lernenden einnimmt.	Verantwortungsbewusstsein als einem PrA'ler. (B/42)
		3.3.3 Sozialkompetenz, Teamfähigkeit		Informationen darüber, ob und wie stark Teamfähigkeit in den Betrieben gewichtet wird.	weil eben Teamfähigkeit von Anfang an wichtig ist (C/128)
		3.3.4 Motivation		Aussagen darüber, welche Rolle die Motivation für eine gelingende Ausbildung spielt.	Ich sage die Motivation ist ein sehr hoher Faktor. Wir hatten eben jemanden, der wollte eine EBA machen, ich war am Anfang kritisch, weil man richtig gemerkt hat, er will, er weiss, was auf ihn zukommt mit Lernen und so, wir mussten sagen, er zeigt Motivation, er zeigt Wille, um das durchzustehen. Also bieten wir ihm eine EBA an. (B/84)
		3.3.5 vernetztes Denken		Aussagen darüber, wie stark das vernetzte Denken gewichtet wird.	Das ist dann wirklich eher das vernetzte Denken, das vorhanden sein muss. Das eher die Grenzen aufzeigt, ob es geht oder nicht. (B/90)
	3.4 Fachliche Kompetenzen			Äusserungen zur Rolle der fachlichen Kompetenzen für eine gelingende Ausbildung.	Schwierig zu sagen. Ich glaube, dass man wirklich auch die Grenzen vom Fachlichen, wo sie dann immer anstehen, dass wir sagen, das geht nicht. (B/88)
		3.4.1 Unterschiedliche Gewichtung Mathe und Sprache je nach Beruf		Angaben zur Gewichtung von Mathematik und Sprache in der Berufsschule	Jemand mit sprachlichen Schwierigkeiten im Detailhandel hat grössere Probleme als jemand mit mathematischen Schwierigkeiten. Einfach ganz viel Sprache, sie haben Wirtschaft, es geht sehr viel über die Sprache, auch wenn sie es mathematisch vielleicht wissen, wie es funktioniert, können sie es von der Sprache her nicht umsetzen. Hingegen jemand mit Sprachschwierigkeiten im Gartenbau nicht so. Das sind einfach zwei sehr unterschiedliche EBAs. Deshalb kann man diese so gut als Beispiele nehmen. (C/53)
		3.4.2 Mathematik		Allgemeine Angaben über mathematische Kompetenzen.	Oder eben je nach dem müssen sie gar nicht mehr so korrekt rechnen können (C/166)
			3.4.2.1 fehlende Basics; Addition, Multiplikation	Aussagen über den Umgang im Betrieb und der Berufsschule mit fehlenden mathematischen Basiskompetenzen.	Wir hatten auch schon jemanden, der musste das Einmaleins von Grund auf lernen, der hatte die EBA am Schluss abgeschlossen. (B/104)
			3.4.2.2 Taschenrechner-einsatz, Tabellen	Äusserungen über den Einsatz des Taschenrechners im Betrieb und in der Berufsschule.	Wenn wir eine Palette bekommen, muss ich überprüfen ob es einheitlich ist, ob die Stückzahlen stimmen. Dann mache ich von oben zählen, und dann noch mit dem Handy eintippen, mal vier, also vier Lagen, und mal 6, dann kommst du zur Anzahl. (L/166)
			3.4.2.3 Mathe verbunden mit Alltag	Hinweise zum Umstand, dass Jugendliche Mathematik besser verstehen, wenn sie mit ihrer praktischen Arbeit im Zusammenhang steht.	Wir gehen zu einer Palette, man macht es mit ihm, lässt sie selbst zählen. Man merkt, im Praktischen geht es. (B/112)
			3.4.2.4 Mathe ist Teilbereich von Fachkunde	Aussagen dazu, dass Mathematik in der Berufsschule kein eigenes Fach ist.	Bei gewissen Berufen wird Mathe schon noch hoch gewichtet, aber es ist eben oft keine eigene Note. (C/153)
			3.4.3 Deutsch	Äusserungen dazu, welchen Stellenwert Sprache während der Ausbildung einnimmt.	Ob das jetzt Hörverständnis oder Leseverständnis ist. Einfach das Verstehen ist mega wichtig, weil sie eben viel ausführen müssen, müssen sie Sachen machen, das ihnen nicht immer alles gezeigt wird. (C/172)
		3.4.3.1 Hörverständnis	Informationen dazu, welchen Stellenwert das Hörverständnis während der Ausbildung einnimmt.	Das Verstehen ist wichtiger, als das Schreiben, verstehen ist einfach wichtig, dass sie nachfragen. (C/181)	
		3.4.3.2 Schreiben	Aussagen dazu welchen Stellenwert Schreiben während der Ausbildung hat.	Sie müssen schreiben, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Aber da ist die Rechtschreibung, die meisten,	

					machen es eh am PC, sage ich mal. (B/9126)
			3.4.3.3 Lesen	Auskünfte darüber, welchen Stellenwert Lesen in der Berufsausbildung einnimmt.	Aber vorher hat mir ABU schon mega gefallen, hat mir auch Spass gemacht, mit dem Deutsch, Lesen, und Verstehen. Da habe ich kein Problem gehabt. (L/204)
			4 Vorbereitungen konkret auf Lehre	Hinweise dazu, welche konkreten Vorbereitungen unmittelbar vor dem Übergang in die Berufsausbildung noch von der Regelschule übernommen werden könnten.	Ist bei uns nicht so wichtig, weil das der Sozialpädagoge macht. Er bestellt mit Ihnen das Schulmaterial, geht mit ihnen zur Berufsschule, das macht er meistens mit allen Neueinsteigern in den ersten zwei bis drei Wochen. (B/134)
5 Anschluss-Kontakt nach Lehrbeginn				Aussagen darüber, ob ein Nachfragen von Seiten der Lehrperson nach dem Lehrbeginn als sinnvoll erachtet wird.	Für mich wäre es überflüssig gewesen. Ich hatte nichts. Die Schule ist abgeschlossen und die Türe zugemacht, und neu angefangen. (L/226)
6 Diverses				Einzelassagen, die in kein Kriterium passen aber nicht vergessen gehen sollten	Auf jeden Fall, dass ich eine Lehrstelle haben wollte, und ich nicht das 10. SJ hätte machen müssen. Das ist mir das allerwichtigste gewesen. (L/2)

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Ort und Datum

Unterschrift